

**ПЕРЕЛІК
ПІДТВЕРДЖЕНЬ УПЛИВУ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання
Інституту професійної освіти і науки НАПН України
на державну політику
(2019-2023)**

ЗМІСТ

1. Акти виконаних робіт за договорами, контрактами, ліцензійними угодами/ Certificates of work performed under agreements, contracts, license agreements	7
2. Посилання на результати впливу (нормативні документи, стандарти, будівельні норми тощо)/ References to impact results (normative documents, standards, building codes, etc.).....	9
3. Експертні висновки, документи наукової та науково-технічної експертизи/ Expert opinions, scientific and technical expertise documents	10
3.1. Експертні висновки щодо доцільності відкриття НД «Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці» (2019-2021; 0119U001086)/ Expert conclusions on the feasibility of opening the SR «Development of project management in vocational education institutions in domestic and foreign practice»	11
3.2. Експертні висновки щодо доцільності відкриття НД «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» (2022-2024; 0122U000539)/ Expert conclusions on the feasibility of opening the SR «Trends of development of public-private partnership in the field of vocational education»	16
3.3. Експертні висновки щодо доцільності відкриття експерименту «Розвиток управлінської компетентності суб'єктів державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної освіти)» (2022-2024)/ Expert conclusions on the feasibility of opening the experiment «Development of managerial competence of subjects of public-private partnership in the field of vocational education»	20
3.4. Інформаційно-аналітичні матеріали за результатами експерименту (2022–2023 рр.)/ Information and analytical materials based on the results of the experiment	22
3.5. Рецензії на видавничу продукцію/ Reviews on published products.....	22
3.6. Наукове керівництво експериментами всеукраїнського рівня. Накази МОН України про відкриття та завершення експериментів всеукраїнського рівня/ Scientific management of experiments of the all-Ukrainian level. Orders of the MES of Ukraine on the opening and completion of experiments of the all-Ukrainian level.....	32
3.7. Рішення Вченої ради Інституту професійної освіти НАПН України про схвалення результатів завершеного наукового дослідження «Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці» (0119U001086)/ Decision of the Academic Council of the Institute of Vocational Education of the NAES of Ukraine on approval of the results of the completed scientific research «Development of project management in institutions of vocational education in domestic and foreign practice»	52
3.8. Рішення Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України про схвалення результатів завершеного наукового дослідження «Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці» (0119U001086)/ Decision of the Department of Vocational and Adult Education of the NAES of Ukraine on approval of the results of the completed scientific study «Development of project management in institutions of vocational education in domestic and foreign practice».....	54
3.9. Представлення результатів наукового дослідження на виставкових заходах/ Presentation of scientific research results at exhibition events	62
4. Публікація на офіційному сайті об'єкту впливу/ Publication on the official website of the object of influence	63

4.1. Офіційний сайт КЗ П(ПТ)О «Київський професійний коледж мистецтва та технологій сервісу»/ Official website of the Kyiv Professional College of Arts and Service Technologies.....	63
4.2. Офіційний веб-портал Федерації професійних спілок України/ Official web portal of the Federation of Trade Unions of Ukraine	63
4.3. Офіційний сайт ТОВ «ІВІК» (українська інженерна компанія в складі групи компаній «ІВІК ХОЛДИНГ – ГРУП»)/ Official website of “IVIK” LLC (Ukrainian engineering company within the “IVIK HOLDING – GROUP” group of companies)	64
4.4. Офіційний сайт ГС «Національне галузеве партнерство в легкій промисловості України «Fashion Globus Ukraine»/ Official website of the Public Sector Partnership «National Industry Partnership in Light Industry of Ukraine «Fashion Globus Ukraine»	64
4.5. Офіційний сайт Академії професійної освіти спеціалістів індустрії краси «Партнер Плюс» (приватний заклад професійно-технічної освіти)/ Official website of the Academy of Vocational Education for Beauty Industry Specialists «Partner Plus» (private vocational education institution)	64
4.6. Офіційний сайт ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»/ Official website of the NGO «School of Adaptive Management of Social and Pedagogical Systems».....	64
4.7. Офіційний сайт United Nations Development Programme/ Official website of United Nations Development Programme.....	65
4.8. Офіційний сайт веб-платформи «Партнерський простір 015»/ Official website of the web platform «Partner Space 015».....	65
5. Публікації результатів соціологічних досліджень впливу, публікації результатів впливу у всеукраїнських чи закордонних медіа/ Publication of the results of sociological research on influence, publication of the results of influence in Ukrainian or foreign media	66
5.1. Матеріали міжнародного проекту «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні»/ Materials of the international project «New management mechanisms based on partnership and standardization of training of vocational education teachers in Ukraine»	66
5.2. Науково-аналітичні матеріали порівняльного аналізу розвитку професійної (професійно-технічної) освіти в Україні та країнах Європейського Союзу/ Scientific and analytical materials of comparative analysis of the development of vocational education in Ukraine and the countries of the European Union	67
5.3. Аналіз участі ІІО НАПН України в розробленні й оновленні професійних стандартів; удосконаленні нормативно-правових документів з реформування й розвитку системи П(ПТ)О, розроблення, апробації та впровадження навчально-програмної документації для якісної професійної підготовки молоді та дорослого населення/ Analysis of the participation of the IVE of NAES of Ukraine in the development and updating of professional standards; improvement of regulatory documents on the reform and development of the VE system, development, testing and implementation of educational and program documentation for high-quality professional training of youth and adults.....	68
5.4. Онлайн-опитування державних та приватних партнерів, керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти для з'ясування сучасного стану розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти України/ Online survey of public and private partners, managers and teaching staff of vocational education institutions to determine the current state of development of public-private partnership in the field of vocational education in Ukraine.....	68

5.5. Аналіз результатів експерименту «Розвиток управлінської компетентості суб'єктів державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної освіти)/ Analysis of the results of the experiment «Development of managerial competence of subjects of public-private partnership in the field of vocational education»	68
5.6. Аналіз особливостей розвитку проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці/ Analysis of the features of the development of project management in institutions of vocational education in domestic and foreign practice	68
5.7. Використання наукових результатів у методичних рекомендаціях закладів освіти/ Using scientific results in methodological recommendations for educational institutions	69
5.8. Аналіз та оприлюднення результатів впливу у наукових періодичних і продовжуваних виданнях/ Analysis and publication of impact results in scientific periodicals and continuing publications:	69
5.8.1. Науково-методичний журнал «Професійна освіта»/ Scientific and methodological journal «Vocational Education»	69
5.8.2. Електронне продовжуване видання «Інноваційна професійна освіта»/ Scientific and methodological journal «Vocational Education»	69
5.8.3. Фаховий електронний журнал (категорія Б) «Професійна педагогіка»/ Professional electronic journal (category B) «Professional Pedagogy»	69
6. Документи щодо розроблених і впроваджених методик/технологій/ Documents on developed and implemented methodologies/technologies	71
6.1. Облікові картки розроблених і впроваджених педагогічних інновацій на офіційному сайті Інституту професійної освіти НАПН України/ Registration cards of developed and implemented pedagogical innovations on the official website of the Institute of VE of NAES of Ukraine	71
6.2. Матеріали, зареєстровані на оформлення авторських свідоцтв на планову продукцію/ Materials registered for copyright certificates on planned products	72
7. Публікації на офіційних сайтах центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування/ Publications on the official websites of central executive authorities and local self-government bodies	73
7.1. Офіційний сайт Національного агентства кваліфікацій/ Official website of the National Qualifications Agency	73
7.2. Офіційний сайт Репозитарію професійних кваліфікацій/ Official website of the Repository of Professional Qualifications	74
7.3. Освітні проєкти Плану відновлення України, розроблені ПО НАПН України/ Educational projects of the Recovery Plan for Ukraine, developed by the IVE of NAES of Ukraine	74
7.4. Результати наукових досліджень у змісті та реалізації Програм спільної діяльності МОН України та НАПН України на 2021-2023/ Results of scientific research in the content and implementation of the Joint Activities Programs of the Ministry of Education and Science of Ukraine and the NAES of Ukraine for 2021-2023	74
7.5. Результати наукових досліджень у змісті та реалізації плану заходів на 2020-2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері П(ПТ)О «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року»/ Results of scientific research in the content and implementation of the action plan for 2020-2027 on the implementation of the Concept of the	

implementation of state policy in the field of VE «Modern vocational education» for the period until 2027».....	74
7.6. Офіційний сайт МОН України/ Official website of the MES of Ukraine.....	75
8. Публікації на офіційних сайтах публічних органів іноземних держав, міжнародних організацій/ Publications on official websites of public bodies of foreign states, international organizations.....	76
8.1. Результати міжнародного проєкту ЕРАЗМУС+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (2020-2022 рр.)/ Results of the international ERASMUS+ project «New management mechanisms based on partnership and standardization of vocational education teacher training in Ukraine»	76
9. Підтвердження широкого використання результатів науковою та освітньою спільнотою)/ 9. Confirmation of the widespread use of the results by the scientific and educational community	77
9.1. Представлення публікацій з розвитку проєктного менеджменту і державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти в Електронній бібліотеці НАПН України/Presentation of publications on the development of project management and public-private partnership in the field of vocational education in the Electronic Library of the NAES of Ukraine	78
9.2. Інтерес наукової і науково-педагогічної спільноти до видань з проблеми розвитку проєктного менеджменту і державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти/Interest of the scientific and pedagogical community in publications on the problem of development of project management and public-private partnership in the field of vocational education	80
9.3. Інтерес цільової аудиторії до основної видавничої продукції з проблем розвитку проєктного менеджменту і державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти/Interest of the target audience in the main publishing products on the problems of project management development and public-private partnership in the field of vocational education	81
9.4. Інтерес цільової аудиторії до масових заходів з проблем розвитку проєктного менеджменту і державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти на YouTube-каналі лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання ПО НАПН України/Interest of the target audience in mass events on the problems of project management development and public-private partnership in the field of vocational education on the YouTube channel of the Laboratory of Foreign Systems of Vocational Education and Training of the IVE of NAES of Ukraine	82
9.5 Відзначення науково-методичного супроводу розроблення професійних стандартів та вдосконалення навчально-програмної документації для якісної професійної підготовки молоді та дорослого населення/Recognition of scientific and methodological support for the development of professional standards and the improvement of educational and program documentation for high-quality professional training of youth and adults	83
9.6. Використання результатів наукового дослідження закладами П(ПТ)О в реалізації інноваційної освітньої діяльності всеукраїнського рівня/Use of scientific research results by vocational education institutions in the implementation of innovative educational activities at the all-Ukrainian level	84
9.7. Використання наукових результатів у підготовці матеріалів для Музею розвитку освіти/ Using scientific results in preparing materials for the Museum of Educational Development	85
9.8. Довідки про впровадження результатів наукового дослідження «Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці» (2019-2021; 0119U001086)/Certificates on the implementation of the results of the scientific	

research «Development of project management in institutions of vocational education in domestic and foreign practice».....86

10. Підготовлені законопроекти (нормативно-правові документи, аналітичні довідки (висновки), підготовлені на замовлення державних органів/ Prepared draft laws (regulatory and legal documents, analytical reports (conclusions) prepared at the request of state bodies.102

10.1. Звіт за результатами моніторингу системи П(ПТ)О в рамках Туринського процесу в Україні (2023)/ Report on the results of monitoring the VE system within the framework of the Torino Process in Ukraine 103

10.2. Надання пропозицій до проекту Закону України «Про професійну освіту»/ Submission of proposals to the draft Law of Ukraine «On Vocational Education» 104

10.3. Формування пропозицій до Закону України «Про Національну систему кваліфікацій»/ Formation of proposals for the Law of Ukraine «On the National Qualifications System» 141

10.4. Пропозиції до проекту Закону України «Про національну систему кваліфікацій»/Proposals to the draft Law of Ukraine «On the National Qualifications System» 142

10.5. Експертна діяльність в робочій групі Державної служби якості освіти України щодо роботи над проектом орієнтовних критеріїв, індикаторів та інструментарію для самооцінювання освітніх і управлінських процесів/Expert activity in the working group of the State Education Quality Service of Ukraine on work on the draft indicative criteria, indicators and tools for self-assessment of educational and management processes 146

10.6. Діяльність робочої групи щодо розроблення законодавчих ініціатив із забезпечення функціонування корпоративних закладів освіти при Комітеті Верховної ради з питань науки, освіти та інновацій/ Activities of the working group on the development of legislative initiatives to ensure the functioning of corporate educational institutions under the Verkhovna Rada Committee on Science, Education and Innovation..... 150

10.7. Участь в Робочій групі щодо нормативно-правового забезпечення функціонування корпоративних закладів освіти/Participation in the Working Group on Regulatory and Legal Support for the Functioning of Corporate Educational Institutions 152

10.8. Участь у роботі експертної комісії з професій, сфери послуг, харчової промисловості та туристичної діяльності/Participation in the work of the expert commission on professions, services, food industry and tourism activities 154

10.9. Участь у роботі конкурсної комісії з відбору підручників (посібників) для здобувачів П(ПТ)О/Participation in the work of the competition committee for the selection of textbooks (manuals) for VE students..... 156

10.10. Участь у роботі науково-методичної ради Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві/ Participation in the work of the Scientific and Methodological Council of the Educational and Methodological Office of Vocational Education in Kyiv..... 157

1. Акти виконаних робіт за договорами, контрактами, ліцензійними угодами

Розроблення педагогічних інновацій та публікація планових видань, в яких вони оприлюднені, засвідчені актом прийому-передачі наукової роботи «Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці» (119U001086) між Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України (виконавець) та Національною академією педагогічних наук України (замовник) (№2022/1-3 від 11.01.2022 р.).

Development of pedagogical innovations and publication of planned publications in which they are published, certified by the act of acceptance and transfer of scientific work «Development of project management in institutions of professional education in domestic and foreign practice» (119U001086) between the Institute of Vocational and Technical Education of the NAES of Ukraine (contractor) and the National Academy of Educational Sciences of Ukraine (customer) (No2022/1-3 of 11.01.2022).

ВИКОНАВЕЦЬ	ЗАМОВНИК
Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України Адреса: 03045, м. Київ, пров. Віто-Литовський, 98-а	Національна академія педагогічних наук України Адреса: 04053, м. Київ-53, вул. Січових стрільців, 52-а
Банківські реквізити р/р UA918201720343160001000012920 міста Києва МФО 820172 Інд. код 34288275	

АКТ № 2022/1-3
здачі-приймання наукової роботи
«Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у
вітчизняній і зарубіжній практиці»
виконаного відповідно до постанови Президії НАПН України від 19.04.2018 р., протокол
№ 1-2/6-123 та договору №12/9/3-19Нпр від 03січня 2019р.

складено «11» січня 2022р.

Термін виконання робіт: 1 січня 2019 р. – 31 грудня 2021 р.

Ми, що нижче підписалися, від особи ВИКОНАВЦЯ Радкевич Валентина Олександрівна з одного боку, та від особи ЗАМОВНИКА Ничкало Нелля Григорівна з іншого боку, склали цей акт про те, що роботи, проведені згідно з Технічним завданням, задовольняють умови Технічного завдання.

Стислий зміст проведеної роботи.

Обґрунтовані теоретичні основи: управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти як проєктно-орієнтованою організацією; стратегічного управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти; орієнтованого на результат управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти; маркетингово-моніторингового супроводу управління закладом П(ПТ)О як проєктно орієнтованою організацією. Визначені: тенденції розвитку проєктної діяльності закладів П(ПТ)О в Україні; спільні тенденції розвитку проєктної діяльності в закладах професійної освіти і навчання в країнах ЄС; тенденції розвитку сфери професійної (професійно-технічної) освіти України в добу Незалежності. Визначені особливості розвитку регіональних підсистем професійної (професійно-технічної) освіти та надані рекомендації щодо їх вдосконалення. Обґрунтовані технології: проєктного менеджменту закладу П(ПТ)О; універсальної технології реалізації проєкту закладу П(ПТ)О; маркетингово-моніторингового супроводу управління закладом П(ПТ)О як проєктно орієнтованою організацією; стратегічного управління закладом П(ПТ)О. Розроблені методики: визначення стану проєктної діяльності закладу П(ПТ)О; розроблення Стратегічного та інвестиційного плану розвитку закладу П(ПТ)О. Розроблені алгоритми: процесу виокремлення стратегії розвитку закладу П(ПТ)О; розроблення ефективних маркетингових комунікацій; взаємодії закладів П(ПТ)О з партнерами для реалізації проєктів публічно-приватного партнерства.

Кінцеві результати.

Практичний посібник: 1. Радкевич, В.О., Бородієнко О. В., Пуховська Л.П., Самойленко О.А., Радкевич О.П., & Базелок Н.В. (2020). Радкевич В.О., Бородієнко О.В. (Ред). Проектна діяльність у системі професійної (професійно-технічної) освіти: практичний посібник. Житомир: Полісся, (9 авт.арк.);

2. Бородієнко, О. В., Рябова, З. В. & Радкевич, О. П. (2021), Бородієнко О. В.(Ред.). Проектний менеджмент у закладах професійної (професійно-технічної) освіти: практичний посібник. Житомир: Полісся, (9 авт.арк.);

Довідкове видання:

Радкевич, В.О., Бородієнко, О.В., Пуховська, Л.П., Лапа, О.В., Зусва, А.Б., Гуменна, Л.С., Остапенко, А.В. та ін. Радкевич В.О. (Ред.) (2021). Професійна (професійно-технічна) освіта України: початок ХХІ століття: енциклопедія. Житомир, Полісся. (32 авт.арк.). Статті за темою дослідження – 12 (6 авт.арк.)

Кошторисні та фактичні витрати за завершеним науковим дослідженням зазначаються у кошторисі фактичних витрат.

Додатки, що є невід'ємною частиною акта здачі-приймання робіт за завершеною темою наукового дослідження і затверджуються Виконавцем:

1. Заключний науковий звіт про виконання наукового дослідження (2 др. арк.).
2. Заклучний анотований звіт.
3. Кошторис витрат за науковим дослідженням.

Роботу здав:

ВИКОНАВЕЦЬ

Директор
Інституту професійно-технічної
освіти НАПН України

В. О. Радкевич

М.П.

Роботу прийняв:

ЗАМОВНИК

Академік-секретар
Відділення професійної освіти і
освіти дорослих НАПН України

Н. Г. Нічкало

М.П.

Науковий керівник дослідження

О. В. Бородієнко

Головний бухгалтер

Т. М. Джурило

2. Посилання на результати впливу (нормативні документи, стандарти, будівельні норми тощо)

За ініціативи Інституту розроблено, оновлено та затверджено три професійних стандарти (Методист закладу професійної (професійно-технічної) освіти (2020), Майстер виробничого навчання (2021), Педагог професійного навчання (2022)); на засадах партнерства забезпечено участь у робочих групах з розроблення 8 професійних стандартів із робітничих професій, 2 з яких – на нові професії, що внесені до Національного класифікатора України «Класифікатор професій ДК 003:2010»; забезпечено участь в громадському обговоренні проєкту державного стандарту профільної середньої освіти, ініційоване Міністерством освіти і науки України.

At the initiative of the Institute, three professional standards were developed, updated and approved (Methodologist of a vocational education institution (2020), Master of industrial training (2021), Teacher of vocational training (2022)); on the basis of partnership the participation in working groups for the development of 8 professional standards for working professions, 2 of which were for new professions, included in the National Classifier of Ukraine «Classifier of Professions DK 003:2010», was ensured; the participation in the public discussion of the draft state standard for specialized secondary education, initiated by the Ministry of Education and Science of Ukraine, was ensured.

Таблиця 1

Професійні та освітні стандарти

2.1.	Розроблено, оновлено та затверджено три професійних стандарти за ініціативи ІПО НАПН України	
	Методист закладу професійної (професійно-технічної) освіти (2020)	https://register.nqa.gov.ua/profstandart/metodist-zakladu-profesijnoi-profesijno-tehnicnoi-osviti ;
	Майстер виробничого навчання (2021)	https://register.nqa.gov.ua/profstandart/majster-virobnicogo-navcanna-2
	Педагог професійного навчання (2022)	https://register.nqa.gov.ua/profstandart/pedagog-profesijnog-o-navcanna-2
2.2.	Участь у робочих групах з розроблення професійних стандартів із робітничих професій	
	Монтажник систем утеплення будівель (2022)	https://register.nqa.gov.ua/profstandart/montaznik-sistem-uteplenna-budivel
	Майстер ресторанного обслуговування (2021)	https://register.nqa.gov.ua/profstandart/majster-restorannogo-obslugovuvanna
	Косметик (2023)	https://register.nqa.gov.ua/profstandart/kosmetyk
	Перукар (перукар-модельєр) (2023)	https://register.nqa.gov.ua/profstandart/perukar-perukar-modeler
	Манікюрник. Педикюрник (2023)	https://register.nqa.gov.ua/profstandart/manikurnyk-pedykurnik

	Візажист. Візажист-стиліст (2023)	https://register.nqa.gov.ua/profstandart/vizazist-vizazist-stilist
2.3.	Створено та внесено до Класифікатора професій дві нові професії у співпраці із роботодавцями	
	Майстер з пошиття одягу (2022)	https://register.nqa.gov.ua/profstandart/majster-z-positta-odagu
	Майстер з монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження теплових насосів (2023)	https://register.nqa.gov.ua/profstandart/majster-z-montazu-obslugovuvanna-remontu-ta-nalagodzenna-teplovih-nasosiv
2.4.	Участь в громадському обговоренні проєкту державного стандарту профільної середньої освіти, ініційоване Міністерством освіти і науки України (https://mon.gov.ua/ua/news/profilna-serednya-osvita-pochalosya-gromadske-obgovorennya-proyektu-standartu)	
	Проєкт державного стандарту профільної середньої освіти	https://ivet.edu.ua/9549/obgovorennya-proyektu-derzhavnogo-standartu-profilnoyi-serednoyi-osvity/

3. Експертні висновки, документи наукової та науково-технічної експертизи

Отримано: 4 експертні висновки щодо доцільності відкриття НД «Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці» (2019-2021; 0119U001086) та НД «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» (2022-2024; 0122U000539); експертний висновок щодо доцільності відкриття експерименту «Розвиток управлінської компетентності суб'єктів державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» (2022-2024); 16 рецензій на планові видання; три накази МОН України про завершення експериментів всеукраїнського рівня; результати інноваційної освітньої діяльності всеукраїнського рівня відзначені золотою медаллю.

Received: 4 expert opinions on the feasibility of opening the scientific research project «Development of project management in vocational education institutions in domestic and foreign practice» (2019-2021; 0119U001086) and scientific research project «Trends in the development of public-private partnership in the field of vocational education» (2022-2024; 0122U000539); expert opinion on the feasibility of opening the experiment «Development of managerial competence of subjects of public-private partnership in the field of vocational education» (2022-2024); 16 reviews of planned publications; three orders of the Ministry of Education and Science of Ukraine on the completion of experiments at the all-Ukrainian level; the results of innovative educational activities at the all-Ukrainian level were awarded a gold medal.

3.1. Експертні висновки щодо доцільності відкриття НД «Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці» (2019-2021; 0119U001086)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

щодо доцільності розробки і фінансування дослідження лабораторією зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України теми «Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці»

Доцільність розробки і фінансування дослідження лабораторією зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України теми «Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці» визначається необхідністю трансформаційних змін системи професійно-технічної освіти України, розбудови якісно нової системи підготовки трудового потенціалу країни, створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках нового покоління як одного з дієвих засобів досягнення сталого розвитку української економіки, створення позитивної динаміки соціальної та культурної сфер українського суспільства. Для реалізації завдань підвищення привабливості професійної (професійно-технічної) на державному та регіональному рівнях, забезпечення якості управління закладами, уможливлення їх сталого інноваційного розвитку ключовим є перебудова системи управління на інституційному рівні на якісно нових засадах, які поєднують сучасне стратегічне управління, управління розвитком закладу професійної (професійно-технічної) освіти, проектний менеджмент, проектну діяльність.

Аналіз розвитку проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці спрямовуватиметься на цілісний розгляд проблематики управління закладами, визначення основних концептуальних ідей, міжнародних та вітчизняних тенденцій в стратегічному управлінні та управлінні розвитком закладів, створення концепції

та моделі розбудови міжнародної співпраці закладів професійної (професійно-технічної) освіти України як фактору підвищення їх інноваційного потенціалу, обґрунтування та розроблення шляхів запровадження практики проектного менеджменту в управління та діяльність закладів, проектування провідних напрямів інтеграційної взаємодії закладів професійної (професійно-технічної) освіти України та країн ЄС, системний аналіз та запровадження кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду як пріоритету в управлінні розвитком закладів, забезпечення керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти України знаннями та прикладними інструментами щодо стратегічного управління та проектного менеджменту (основи проектного менеджменту, автоматизація управління з використанням технологій проектного менеджменту, інструменти стратегічного управління, бенчмаркінг, проектна діяльність (підготовка проектної заявки, організаційно-фінансові аспекти реалізації міжнародних проектів, законодавче забезпечення проектної діяльності, типологія міжнародних та європейських проектів та пріоритети їх фінансування, пошук партнерів та створення консорціуму) тощо. Це сприятиме розвитку процесу управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти на сучасних інноваційних засадах задля забезпечення успішності їх життєдіяльності та розвитку, підвищення мотивації суб'єктів освітнього процесу щодо здійснення їх професійної діяльності, забезпечить стійкий інноваційний розвиток закладів та обумовить їх конкурентоспроможність та привабливість на ринку освітніх послуг та ринку праці.

За результатами проведення науково-дослідної роботи передбачається підвищення привабливості професійної (професійно-технічної) освіти шляхом розвитку інноваційного потенціалу закладів, забезпечення якості управління закладом, підвищення їх конкурентоздатності на ринку освітніх послуг, впровадження європейських інновацій у діяльність закладів професійної (професійно-технічної) освіти; інтеграція закладів професійної (професійно-технічної) освіти у спільний європейський освітній простір; підвищення рівня мобільності учнівського та педагогічного контингенту шляхом участі у

міжнародних проектах; зниження суспільних витрат на професійну підготовку робітничих кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти шляхом залучення ними додаткових джерел фінансування.

Висновок: дослідження лабораторією зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України теми «Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці» і її фінансування є доцільними.

Експерт

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки

Національного університету біоресурсів і

природокористування України

О.В. Васюк

ВІДПІСЬ ЗАТВЕРДЖЕНО
начальник відділу кадрів
М.В. Мірзайєв
2018 р.

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

щодо доцільності розробки і фінансування дослідження лабораторією зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України теми «Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці»

В умовах децентралізації професійна (професійно-технічна) освіта України перебуває в стані глибоких змін, які характеризуються переструктуруванням системи управління (зокрема, й на інституційному рівні), створення нової архітектури закладів та системи взаємодії між ними, диверсифікацією джерел фінансування діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти, зростанням їх автономії, впровадження нових форм та методів організації навчального процесу (зокрема, елементів дуальної освіти), посиленням зв'язків та виникнення нових форм взаємодії між стейкхолдерами в рамках державно-приватного партнерства. В цьому контексті актуальним є пошук нових інструментів підвищення якості управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти, залучення ними додаткових жерел фінансування (зокрема, й шляхом участі у спільних міжнародних освітніх проектах), зростання мобільності педагогічного та учнівського контингенту, розвитку інноваційного потенціалу закладів, впровадження європейських інновацій в управління, входження управлінсько-педагогічного складу закладів професійної (професійно-технічної) освіти до спільного європейського простору професійної освіти і навчання. У цьому контексті важливого значення набувають реформи, спрямовані на модернізацію системи підготовки кваліфікованих спеціалістів для сучасних ринків праці.

Доцільність розробки і фінансування дослідження лабораторією зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України теми «Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і

зарубіжній практиці» визначається необхідністю реалізації завдань підвищення привабливості професійної (професійно-технічної) на державному та регіональному рівнях, забезпечення якості управління закладами, уможливлення їх сталого інноваційного розвитку ключовим є перебудова системи управління на інституційному рівні на якісно нових засадах, які поєднують сучасне стратегічне управління, управління розвитком закладу професійної (професійно-технічної) освіти, проектний менеджмент, проектну діяльність. Саме цим визначається соціально-економічна значущість рецензованого дослідження.

Соціальна значущість дослідження полягає в його спрямованості на: підвищення привабливості професійної (професійно-технічної) освіти шляхом розвитку інноваційного потенціалу закладів, забезпечення якості управління закладом, підвищення їх конкурентоздатності на ринку освітніх послуг, впровадження європейських інновацій у діяльність закладів професійної (професійно-технічної) освіти; інтеграція закладів професійної (професійно-технічної) освіти у спільний європейський освітній простір; підвищення рівня мобільності учнівського та педагогічного контингенту шляхом участі у міжнародних проектах; зниження суспільних витрат на професійну підготовку робітничих кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти шляхом залучення ними додаткових джерел фінансування.

Висновок: розробка і фінансування дослідження зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України теми «Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці» є доцільними.

Доктор педагогічних наук,
старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник
лабораторії дистанційного професійного навчання
Інституту професійно-технічної освіти
НАПН України

3.2. Експертні висновки щодо доцільності відкриття НД «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» (2022-2024; 0122U000539)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

щодо доцільності розробки і фінансування дослідження лабораторією зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України теми **«Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти»**

Запит щодо відкриття наукового дослідження «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» за науковим спрямуванням відповідає переліку основних напрямів досліджень з розвитку інноваційних процесів у системі професійної освіти і підготовки в Україні.

Сучасні вимоги ринку праці українського суспільства до підготовки фахівців актуалізують науковий пошук учених у сфері технологій, які забезпечують формування компетентної особистості, що володіє певним обсягом знань, умінь, навичок і професійно важливих якостей і здатна до постійної самоосвіти, самовиховання, самовдосконалення. Підготовка фахівців вимагає тісної взаємодії освітніх закладів професійної (професійно-технічної) освіти з широким колом стейкхолдерів і передбачає пошук джерел фінансування, експертизи, баз практик, можливостей підвищення кваліфікації педагогів та працевлаштування випускників. Вищезгадані фактори визначають соціально-економічну значущість рецензованого наукового дослідження.

Виконання дослідження «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти», яке планується лабораторією зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України має на меті обґрунтування провідних тенденцій розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та експериментальну перевірку розроблених технологій розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти. Дослідженням передбачено виконання ряду теоретичних і практичних завдань: з'ясування сучасного стану розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти України; визначення провідних тенденцій розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти; здійснення аналізу прогресивного вітчизняного та зарубіжного досвіду розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти; розробку концепції та моделі розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти; розробку та апробацію технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти; підготовку та впровадження методичних рекомендацій щодо розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти. Результатами науково-дослідної роботи стане підготовка монографії, двох практичних посібників і бібліографічного покажчика.

Прогнозується потужна соціальна ефективність дослідження через прискорення модернізації системи професійної (професійно-технічної) освіти на рівні регіонів; сприяння підвищенню спроможності закладів професійної

(професійно-технічної) освіти до фінансової, академічної, кадрової та організаційної автономії, залученню роботодавців до фінансування, управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти; впровадження інтелектуальних і технологічних інновацій.

Вагомі теоретичні і практичні напрацювання співробітників лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання у галузі професійно-технічної освіти свідчать про здатність виконати завдання, поставлені у дослідженні.

Отже, прогнозовані наукова новизна, теоретичне, практичне і соціальне значення результатів виконання науково-дослідної теми «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» уможливають зробити висновок про доцільність її виконання лабораторією зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

Експерт:

завідувач лабораторії

науково-методичного супроводу

підготовки фахівців у коледжах і технікумах,

професор, доктор педагогічних наук

А. А. Каленський

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

щодо доцільності розробки і фінансування дослідження лабораторією зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України теми науково-дослідної роботи «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти»

В умовах динамічного розвитку сучасного суспільства особливого значення набуває необхідність розроблення та реалізації освітніх програм підготовки майбутніх кваліфікованих робітників, які б із високою точністю та необхідною гнучкістю відображали поточні та перспективні вимоги регіональних ринків праці щодо кваліфікацій та професійної компетентності працівників. Доцільність розробки і фінансування дослідження на тему «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» визначається підвищенням вимог до якості підготовки майбутніх кваліфікованих робітників з боку суб'єктів господарювання (роботодавців). Вищезазначений процес підготовки вимагає тісної взаємодії освітніх закладів із провайдерами програм професійної освіти, підприємствами, галузевими асоціаціями з метою оновлення програм у відповідності з вимогами технічного прогресу та специфікою місцевого/регіонального ринків праці; залучення до взаємодії широкого кола стейкхолдерів, диверсифікації джерел фінансування, експертизи, баз практик, можливостей підвищення кваліфікації педагогів, місць для працевлаштування випускників тощо. Саме цим визначається соціально-економічна значущість рецензованого наукового дослідження, яке планується лабораторією зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Виконання вищезазначеного дослідження «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» матиме на меті обґрунтування провідних тенденцій розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та експериментальну перевірку розробленої технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти. Методологія дослідження базуватиметься на системно-синергетичному підході, який уможливить виокремлення оптимальних моделей розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти на національному, регіональному та інституційному рівнях.

Передбачено виконання ряду теоретичних і практичних завдань, а саме: з'ясування сучасного стану розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти України; визначення провідних тенденцій розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної

(професійно-технічної) освіти; здійснення аналізу прогресивного вітчизняного та зарубіжного досвіду розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти; розроблення концепції та моделі розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти; розроблення та апробацію технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти; підготовку та впровадження методичних рекомендацій щодо розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти. За результатами науково-дослідної роботи передбачається підготовка монографії, бібліографічного покажчика і двох практичних посібників.

Прогнозуються значні соціально-економічні ефекти дослідження, а саме: прискорення модернізації системи професійної (професійно-технічної) освіти на рівні регіонів країни; сприяння підвищенню спроможності закладів професійної (професійно-технічної) освіти до фінансової, академічної, кадрової та організаційної автономії, залученню роботодавців до фінансування, управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти; впровадження інтелектуальних і технологічних інновацій.

Про здатність лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання виконати поставлені у дослідженні завдання свідчать вагомі теоретичні і практичні напрацювання співробітників у сфері професійної (професійно-технічної) освіти в цілому та розвитку державно-приватного партнерства зокрема.

Висновок: розробка і фінансування наукового дослідження лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» є доцільними.

Експерт

доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент НАПН України,
завідувач відділу порівняльної
педагогіки Інституту педагогіки
НАПН України

О. І. Локшина

Локшиної О.І.

Уд-Удильсон

3.3. Експертні висновки щодо доцільності відкриття експерименту «Розвиток управлінської компетентності суб'єктів державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» (2022-2024)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

щодо доцільності проведення експерименту з теми:

«РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ»

за темою наукового дослідження

«Тенденції розвитку державно-приватного партнерства в сфері професійної (професійно-технічної) освіти»

(державний реєстраційний номер 0122U000539)

Термін виконання: 01.01.2022 р. – 31.12.2024 р.

Доцільність проведення експерименту визначається необхідністю впровадження в освітній процес закладів професійної (професійно-технічної) освіти технологій розвитку державно-приватного партнерства, що позитивно впливатиме на підвищення рівня розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти та сприятиме зростанню ефективності реалізації проєктів з державно-приватного партнерства (підвищення спроможності закладів професійної (професійно-технічної) освіти до фінансової, академічної, кадрової та організаційної автономії; залучення роботодавців до фінансування, управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти у воєнний та повоєнний час, впровадження інтелектуальних та технологічних інновацій) та якості професійної підготовки майбутніх фахівців.

Для виконання експерименту науковими співробітниками лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання визначені такі завдання:

1. З'ясувати стан розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти України.
2. Обґрунтувати критерії та показники управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
3. Експериментально довести ефективність технологій розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у воєнний та повоєнний час.

Цілком очевидно, що реалізація зазначених завдань й ініціатив не є можливою без залучення широкого кола стейкхолдерів та соціальних партнерів, взаємодія з якими на систематичній і постійній основі є фундаментом державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

Саме тому, до експерименту будуть залучені заклади освіти, установи, організації: Навчально (науково)-методичні центри (кабінети) професійно-технічної освіти України; Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва; Дніпровський центр професійно-технічної освіти;

ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей»; Професійно-технічне училище №8 м. Чернівці; Вище професійне училище №3 м. Мукачєво; Катюжанське ВПУ; ННЦ ПТО НАПН України; ДПТНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг»; ВСП «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ»; Інститут професійних кваліфікацій; Національне галузеве партнерство «FASHION GLOBUS UKRAINE»; Академія професійної освіти спеціалістів індустрії краси «Партнер Плюс»; Професійної спілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України.

Для з'ясування стану розвитку ДПП у сфері професійної (професійно-технічної) освіти України та аналізу результатів передбачено проведення констатувального експерименту. Для перевірки ефективності обґрунтованих і розроблених технологій розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та з'ясування динаміки розвитку професійної (професійно-технічної) освіти заплановано проведення послідовного педагогічного експерименту.

Експертна комісія

Лузан Петро Григорович,
доктор педагогічних наук, професор,
головний науковий співробітник
лабораторії науково-методичного супроводу
професійної підготовки фахівців у коледжах
ІПО НАПН України

Каленський Андрій Анатолійович,
доктор педагогічних наук, професор,
головний науковий співробітник
лабораторії технологій професійного навчання
ІПО НАПН України

Кручек Вікторія Аркадіївна,
доктор педагогічних наук, доцент,
завідувач лабораторії дистанційного
професійного навчання
ІПО НАПН України

Підпис: *Вікторія Аркадіївна Кручек*
ВІКТОРІЯ
П.І.Б. *Кручек Вікторія Аркадіївна*
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
" " " 20__ р.

3.4. Інформаційно-аналітичні матеріали за результатами експерименту (2022–2023 рр.)

Радкевич, В., Кравець, С., & Чепуренко, Я. (2024). Розвиток управлінської компетентності суб'єктів державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної освіти: інформаційно-аналітичні матеріали за результатами експерименту (2022–2023 рр.) (Вип. 86). <https://zenodo.org/records/14546139>

3.5. Рецензії на видавничу продукцію

Отримано 16 рецензій від науковців і стейкхолдерів на всі планові видання (табл. 2)

Таблиця 2

Планові видання за НД з розвитку проєктного менеджменту і державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та рецензенти

№ з/п	Назва видання	Рецензенти
1	Професійна (професійно-технічна) освіта України: початок ХХІ століття: Енциклопедичне видання / За заг. ред. В.О. Радкевич. Житомир, «Полісся», 2021. 991 с. : іл. URL: https://lib.iitta.gov.ua/733565/	Гуржій А. , головний науковий співробітник Інституту ПТО НАПН України, дійсний член (академік) НАПН України, доктор технічних наук, професор, м. Київ Коваленко О. , ректор Української інженерно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор, м. Харків Шевчук Л. , директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, кандидат педагогічних наук, доцент, м. Хмельницький
2	Проектний менеджмент у закладах професійної (професійно-технічної) освіти : практич. посіб. / О. В. Бородієнко, З. В. Рябова, О. П. Радкевич ; за заг. ред. О. В. Бородієнко. – Київ: ПТО НАПН України, 2021. – 231 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/734033/	Локшина О. І. , доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ Колишко Р. А. , кандидат юридичних наук, директор Інституту професійних кваліфікацій, м. Київ
3	Проектна діяльність у системі професійної (професійно-технічної) освіти: практичний посібник / В. О. Радкевич, О. В. Бородієнко, Л. П. Пуховська, О. А. Самойленко, О. П. Радкевич, Н. В. Базелюк. –	Кручек В. А. , доктор педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту ПТО НАПН України, м. Київ Романенко Є. О. , доктор наук з державного управління, професор, проректор

	Житомир: «Полісся», 2020. – 236 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/724042/	Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Київ Колишко Р. А. , кандидат юридичних наук, директор Інституту професійних кваліфікацій, м. Київ
4.	Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: термінологічний словник / Д. А. Вороніна-Пригодій В. В. Попова, О. П. Радкевич, О. В. Слободяник, Я. О. Чепуренко; за голов. ред. В. О. Радкевич, С. Г. Кравець. – Київ: IPO НАПН України, 2022. – 60 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/733903/	Герлянд Т. М. , доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійної освіти НАПН України, м. Київ Супрун В. В. , кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ
5.	Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти для відновлення економіки України: методичний посібник / Радкевич В. О., Попова В. В., Рябова З. В., Кравець С. Г., Радкевич О. П., Чепуренко Я. О., Вороніна-Пригодій Д. А., Слободяник О. В.; за голов. ред. В. О. Радкевич. – Київ: IPO НАПН України, 2023. – 208 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/739853	Локшина О. І. , доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ Приходькіна Н. О. , доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ
6.	Зарубіжний досвід розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти і навчання: практичний посібник / Радкевич В. О., Попова В. В., Джурило А. П., Вороніна-Пригодій Д. А.; за голов. ред. В. О. Радкевич. – Київ: IPO НАПН України, 2023. – 201 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/739931/	Локшина О. І. , доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ Приходькіна Н. О. , доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ
7.	Технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повоєнний час: практичний посібник / Кравець С. Г., Мордоус І. О., Попова В. В., Радкевич В. О., Рябова З. В., Царьова Є. С., Чепуренко Я. О.; за голов. ред. В. О. Радкевич. – Київ: IPO НАПН України, 2023. – 195 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/740135	Локшина О. І. , доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ Приходькіна Н. О. , доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ

РЕЦЕНЗІЯ

на методичний посібник «Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти для відновлення економіки України» (автори: Д. А. Вороніна-Пригодій, С. Г. Кравець, В. В. Попова, В.О. Радкевич, З. В. Рябова, О. В. Слободяник, Я. О. Чепуренко; за голов. ред. В. О. Радкевич)

Для стійкого економічного зростання країни в повоєнний час важливе значення має запровадження суб'єктами господарювання структурної політики, що базується на поєднанні стратегічного планування і ринкової самоорганізації. Йдеться про реконструктивний характер відбудови економіки України, результатами якої є не відтворення старої структури, а створення нової, заснованої на застосуванні сучасних технологій і підходів. У реалізації означених напрямів ефективною є управлінська технологія, заснована на принципах державно-приватного партнерства.

Механізми державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти допоможе удосконалити форми і методи взаємовідносин між усіма заінтересованими учасниками освітнього процесу, що допоможе закладам П(ПТ)О реалізувати своє основне завдання – здійснення професійної підготовки кваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, здатних забезпечити високу якість продукції та продуктивності праці для відновлення економіки України.

У цьому контексті створення методичного посібника «Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти для відновлення економіки України» є вкрай актуальним, та дозволяє вирішити проблеми П(ПТ)О у недостатньому фінансуванні, застарілому обладнанні, відсутності баз практик, з одного боку, та забезпечити потреби ринку праці.

Реалізація проєктів з державно-приватного партнерства сприятиме підвищенню якості привабливості П(ПТ)О в суспільстві, її відповідності потребам національного та регіональних ринків праці, стійкому економічному розвитку країни, особливо в умовах повоєнного часу.

Рецензований методичний посібник вирізняється зорієнтованістю на комплексний підхід у розгляді складних і актуальних викликів сьогодення, виділяється ґрунтовністю, тематичною різноманітністю та змістовністю наукового доробку авторів та може бути рекомендований до друку.

доктор педагогічних наук,
професор, професор
кафедри педагогіки,
адміністрування і спеціальної освіти
Навчально-наукового інституту
менеджменту та психології ДЗВО
«Університет менеджменту освіти
НАПН України

ЗАСВІДЧУЮ:

Наталія ПРИХОДЬКІНА

РЕЦЕНЗІЯ

на практичний посібник «Зарубіжний досвід розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти і навчання»
(автори: Д. А. Вороніна-Пригодій, А. П. Джурило, В. В. Попова,
В. О. Радкевич; за голов. ред. В. О. Радкевич)

Спираючись на запит суспільства та потреби вітчизняного ринку праці, особливо в умовах війни та у післявоєнний період, варто зазначити, що налагодження партнерства держави, бізнесу, громадськості й професійної (професійно-технічної) освіти у сфері підготовки кваліфікованих робітників є вкрай життєво необхідним. Важливим аспектом на цьому шляху є вивчення й упровадження основних тенденцій розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти і підготовки у країнах Європи.

Саме тому створення практичного посібника «Зарубіжний досвід розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти і навчання» дозволяє здійснити ґрунтовне порівняльне дослідження зарубіжного досвіду застосування підходів державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти і підготовки, а також використати дієвий європейський досвід для модернізації української професійної (професійно-технічної) освіти на засадах партнерства всіх зацікавлених сторін.

Використання зарубіжного досвіду для впровадження публічно-приватного у вітчизняній сфері професійної освіти дозволить забезпечити модернізацію освітньої інфраструктури, відкриє закладам освіти вільний доступ до високотехнологічного обладнання, техніки, інноваційних виробничих технологій тощо.

Результати впровадження механізмів державно-приватного партнерства у зарубіжжі свідчать про ефективність партнерських відносин між державою і приватним бізнесом у залученні інвестиційних ресурсів для реалізації проєктів у сфері П(ПТ)О з метою задоволення потреб ринку праці у кваліфікованій робочій силі, що зумовлюється необхідність глибшої імплементації прогресивних ідей у вітчизняну практику партнерства держави, бізнесу і громадськості у підготовці кваліфікованих кадрів відповідно до потреб ринку праці.

Підсумовуючи все зазначене вище, можна рекомендувати до друку практичний посібник «Зарубіжний досвід розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти і навчання» до друку та впровадження у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри педагогіки,
адміністрування і спеціальної освіти
Навчально-наукового інституту
менеджменту та психології ДЗВО
«Університет менеджменту освіти
НАПН України

ЗАСВІДЧУЮ:

Нач. від. роботи
в паралельних

Наталія ПРИХОДЬКІНА

РЕЦЕНЗІЯ

на практичний посібник «Зарубіжний досвід розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти і навчання» (автори: Д. А. Вороніна-Пригодій, А. П. Джурило, В. В. Попова, В. О. Радкевич; за голов. ред. В. О. Радкевич)

У сучасних умовах особливого значення набуває напрям, орієнтований на впровадження державно-приватного партнерства. Уряди всіх країн, незважаючи на те, чи вони розвинені чи розвиваються, не в змозі забезпечити у повному обсязі фінансування всіх сфер державного впливу, у тому числі сфери освіти, особливо професійної (професійно-технічної), де співпраця між закладами освіти та підприємствами є життєво необхідною для підготовки висококласних професіоналів, які будуть затребувані на ринку праці.

Створення практичного посібника «Зарубіжний досвід розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти і навчання» дозволяє ґрунтовно вивчити практичні здобутки розвинених країн Європи щодо розвитку та впровадження підходів державно-партнерства партнерства з метою екстраполяції кращих європейських практик реалізації проєктів з публічно-приватного партнерства для підвищення якості вітчизняної професійної (професійно-технічної) освіти.

Державно-приватне партнерство є одним із ефективних способів залучення приватного бізнесу в сферу професійної (професійно-технічної) освіти. На сьогоднішній час особливо гострою є потреба створення дієвої концепції державно-приватного партнерства між приватним сектором і освітою в Україні та практичного її застосування. Підвищена увага до даної проблеми вимагає детального компаративного аналізу проблем і перспектив взаємодії держави та бізнесу в процесі інвестування в інноваційну освітню діяльність у країнах Європи, що робить даний посібник надзвичайно актуальним.

Підсумовуючи все вищесказане, можна рекомендувати до друку практичний посібник «Зарубіжний досвід розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти і навчання» як важливе доповнення до літератури, яка заслуговує уваги фахівців.

доктор педагогічних наук,
професор, член-кореспондент
НАПН України, завідувач відділу
порівняльної педагогіки Інституту
педагогіки НАПН України

Олена ЛОКШИНА

О. Локшиної
Уж - /Смийбаск/

РЕЦЕНЗІЯ

на практичний посібник

«Технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повосиний час»,
підготовлений колективом авторів: Кравець С. Г., Мордоус І. О., Попова В. В.,
Радкевич В. О., Рябова З. В., Царьова Є. С., Чепуренко Я. О.

Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повосиний час відкриває нові можливості для інвестування відбудови/модернізації освітньої й соціальної інфраструктури закладів освіти, адаптації освітніх програм до потреб ринку праці, розроблення та впровадження сучасних професійних кваліфікацій, технологій, методик і засобів навчання. Це сприятиме професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників із затребуваних професій для галузей економіки, готових до вирішення складних завдань повосиного відновлення та розвитку країни. Успіх державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти залежить створення сприятливого законодавчого забезпечення, механізмів спільного фінансування і проєктного менеджменту, а також від чіткого розуміння цілей співпраці, відкритості та прозорості взаємодії між усіма заінтересованими сторонами партнерства, визначення взаємовигідних умов та ефективного моніторингу якості виконання проєктів.

Цілком очевидно, що узагальнення технологій розвитку державно-приватного партнерства має стати вирішальним фактором у формуванні гнучкої та соціально відповідальної системи професійної (професійно-технічної) освіти, здатної оперативно реагувати на запити повосинного ринку праці та соціально-економічні виклики. Отже, в майбутньому державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти має потенціал стати одним із ключових інструментів для вирішення проблем безробіття, забезпечення економіки кваліфікованими кадрами та сприяння соціальному згуртуванню суспільства.

Практичний посібник складається із трьох розділів, в яких висвітлено тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти; розкрито зміст, сучасні форми і засоби державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти; запропоновано методичні підходи до визначення очікуваного соціального ефекту державно-приватного партнерства; представлено технології впровадження моделі державно-приватного партнерства у вітчизняному освітньому просторі та управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти у повосиний час.

Видання адресоване розробникам державної освітньої політики, представникам органів місцевого самоврядування, керівникам навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, педагогічним і науково-педагогічним працівникам, науковцям, аспірантам, докторантам, стейкхолдерам.

Рецензований посібник рекомендуємо до друку.

доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри педагогіки,
адміністрування і спеціальної освіти
Навчально-наукового інституту
менеджменту та психології ДЗВО
«Університет менеджменту освіти
НАПН України»

ЗАСВІДЧУЮ

Наталія ПРИХОДЬКІНА

РЕЦЕНЗИЯ

на практичний посібник

«Технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повосинний час»,
вiдготовлений колективом авторiв: Кравець С. Г., Мордоус I. О., Попова В. В., Радкевич В. О., Рябова З. В., Царьова С.С., Чепуренко Я. О.

Виклики повосинної вiдбудови України потребують вiд системи професiйної (професiйно-технiчної)освiти не тiльки адаптацiї до нових економiчних умов, але й вiдновлення людського капiталу, формування в учнiвськoї молодi цiнностей, спрямованих на пiдтримку миру, толерантностi та взаєморозумiння. Проекти державно-приватного партнерства можуть стати платформою для реалiзацiї таких програм на основi спiвпрацi не тiльки з бiзнесом та державою, але й громадськими органiзацiями, мiжнародними iнституцiями та мiсцевими спiльнотами. Зокрема залучення мiжнародного досвiду та експертизи в процесi реалiзацiї проектiв державно-приватного партнерства сприяє адаптацiї прогресивного досвiду систем професiйної освiти i навчання країн Європейського Союзу у сферi професiйної (професiйно-технiчної) освiти України.

Представленi в практичному посiбнику результати дослiдження технологiї розвитку державно-приватного партнерства у сферi професiйної (професiйно-технiчної) освiти мають практичне значення для розробникiв освiтньої полiтики, iнвесторiв i учасникiв державно-приватного партнерства, оскiльки вони забезпечують обґрунтовану основу для прийняття ефективних управлiнських рiшень щодо iнвестування у професiйну (професiйно-технiчну) освiту, мiстять актуальну iнформацiю про iнновацiйнi пiдходи та сучаснi практики створення сталих моделей державно-приватного партнерства у сферi професiйної (професiйно-технiчної) освiти та змiцнення її зв'язку з ринком працi для повосинного вiдновлення України.

Практичний посiбник: Технологiї розвитку державно-приватного партнерства у сферi професiйної (професiйно-технiчної) освiти у повосинний час: практичний посiбник / Кравець С. Г., Мордоус I. О., Попова В. В., Радкевич В. О., Рябова З. В., Царьова С.С., Чепуренко Я. О.; за голов. ред. В. О. Радкевич рекомендуемо до друку.

доктор педагогiчних наук,
професор, член-кореспондент
НАН України, завiдувач вiддiлу
порiвняльної педагогiки Інституту
педагогiки НАПН України

Олена ЛОКШИНА

О. Локшина
ОЛ - Локшина

РЕЦЕНЗІЯ

на термінологічний словник «Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти», підготовлений колективом авторів: О. В. Слоболянник, В. В. Попова, О. П. Радкевич, Я. О. Чепуренко, Д. А. Вороніна-Пригодій

Розвиток національної професійної (професійно-технічної) освіти є одним із суттєвих факторів економічного зростання української держави, її конкурентоспроможності та інтеграції до європейського простору та світового визнання. Безперечно, ці процеси передбачають активну участь усіх заінтересованих сторін, у тому числі роботодавців, замовників підготовки кваліфікованих кадрів у наданні якісних освітніх послуг, забезпеченні професійного самовизначення, створенні нової та модернізації існуючої матеріально-технічної бази закладів та установ освіти на засадах державно-приватного партнерства. Загальним критерієм ефективності державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти є задоволення реальної потреби ринку праці та конкретних замовників щодо якісної підготовки кадрів. Відтак, ефективність державно-приватного партнерства різних рівнів визначається реалізацією договірних зобов'язань з питань підготовки кваліфікованого виробничого персоналу. Водночас, державно-приватне партнерство стає обов'язковою умовою забезпечення якості підготовки кваліфікованих працівників при переході економіки й освіти на нові професійні та освітні стандарти, що базуються на компетентісному підході.

Цілком очевидно, що потреба в узагальненні термінології щодо державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти сьогодні є актуальною й посилюється реальними потребами освітян та представників ринку праці щодо ґрунтовного їх тлумачення. Термінологічний словник «Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» відповідно структурований розділами, що містять терміни щодо державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти в освітньому, економічному, правовому, управлінському та європейському вимірах.

Джерелами для цього видання послужили законодавчі та нормативно-правові акти України, тлумачні та енциклопедичні словники, вітчизняні та зарубіжні наукові дослідження, інформаційні дані та аналітичні матеріали, глосарії, власні спостереження та напрацювання авторів тощо.

Видання адресоване розробникам державної освітньої політики, представникам органів місцевого самоврядування, керівникам та працівникам органів управління освітою, закладів та установ освіти, закладів ППО, науково-педагогічним і педагогічним працівникам, керівникам навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, науковцям, аспірантам, докторантам, стейкхолдерам, представникам підприємств і громадських організацій, слухачам закладів післядипломної освіти, курсів підвищення кваліфікації та усім зацікавленим особам.

Словник «Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» (автори: О. В. Слоболянник, В. В. Попова, О. П. Радкевич, Я. О. Чепуренко, Д. А. Вороніна-Пригодій) має фундаментально-прикладний характер, відповідає встановленим вимогам до довідкового видання та після літературного та технічного доопрацювання може бути рекомендованим до друку.

Рецензент:

Б. Бончак, доцент, професор кафедри менеджменту освіти та права
Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет
менеджменту освіти», Заслужений працівник освіти

В'ячеслав Супрун

Рецензія

на термінологічний словник

«Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» (колектив авторів: О. В. Слободяник, В. В. Попова, О. П. Радкевич, Я. О. Чепуренко, Д. А. Вороніна-Пригодій)

Поданий на рецензію термінологічний словник «Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» є довідковим виданням, яке складається з ключових понять і термінів з теорії й практики професійної (професійно-технічної) освіти.

До словника ввійшли різні категорії термінів, від традиційних загальноживаних – до сучасних інноваційних термінів, що використовуються у сучасному розвитку професійної освіти, системи професійних кваліфікацій, економічних та правових основ державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти; управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти на засадах державно-приватного партнерства; представлено зміст понять, що використовуються в розвитку публічно-приватного партнерства у країнах Європейського Союзу.

Термінологічний словник містить систематизований матеріал для окремого напрямку розвитку державно-приватного партнерства у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та взаємозв'язку із ринком праці на основі вивчення законодавчих та нормативно-правових документів, наукових праць, довідкових джерел та Інтернет-ресурсів та ін.

Безперечно, це видання буде корисним як для директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, так і для педагогів, майстрів виробничого навчання, науковців, аспірантів, докторантів, стейкхолдерів, представників підприємств та бізнес-структур, громадських організацій та ін. Термінологічний словник «Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» (автори: О. В. Слободяник, В. В. Попова, О. П. Радкевич, Я. О. Чепуренко, Д. А. Вороніна-Пригодій) рекомендуємо до друку.

Рецензент:

доктор педагогічних наук,
старший науковий співробітник,
завідувач лабораторії технологій
професійного навчання
Інституту професійної освіти
НАПН України, м. Київ

Т. М. Герлянд

3.6. Наукове керівництво експериментами всеукраїнського рівня. Накази МОН України про відкриття та завершення експериментів всеукраїнського рівня

Таблиця 3

**Накази МОН України
про проведення експериментів всеукраїнського рівня**

№ з/п	Назва експерименту	Роки	Науковий керівник	Накази МОН	Напрямок
1	Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту	2019-2021	Бородієнко Олександра Володимирівна, д. пед. н., доцент, завідувач лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання ІПТО НАПН України	Наказ МОН України №452 від 08.04.2019 р. (про відкриття експерименту) Наказ МОН України №261 від 19.03.2022 р. (про завершення експерименту)	Напрямок 8. «Професійна освіта», актуальна проблема «Соціальне партнерство в регулюванні професійної освіти і підготовки»
2	Професійна підготовка кваліфікованих робітників для сфери обслуговування відновлювальних систем сонячної і теплової енергетики	2019-2021	Радкевич Валентина Олександрівна, д. пед. н., професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор ІПТО НАПН України	Наказ МОН України № 1141 від 19.10.2018 р. (про відкриття експерименту) Наказ МОН України №258 від 19.03.2022 р. (про завершення експерименту)	Науковий напрямок: 8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта; Проблема дослідження: Теорія і методика професійного навчання
3	Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу	2021-2023	Кравець Світлана Григорівна, к. пед. н., старший дослідник, старший науковий співробітник лабораторії дистанційного професійного навчання ІПТО НАПН України	Наказ МОН України № 943 від 31.08.21 р. (про відкриття експерименту) Наказ МОН України № 77 від 24.01.2024 р. (про завершення експерименту)	Напрямок 8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта, проблема дослідження «Професійний і особистісний розвиток майбутніх фахівців».

Експеримент всеукраїнського рівня за темою «Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту» (2019 – 2021)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

08 04 20 19 р.

№ 152

Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту» у квітні 2019 року – грудні 2021 року

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за № 946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 994), урахувавши клопотання департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 01.02.2019 № 09-10/510, висновок науково-методичної комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійної (професійно-технічної) освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 07.02.2019 (протокол № 1), з метою розвитку соціального партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту

НАКАЗУЮ:

1. Розпочати проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту» у квітні 2019 року – грудні 2021 року у Державному професійно-технічному навчальному закладі «Роменське вище професійне училище», Державному професійно-технічному навчальному закладі «Сумський центр професійно-технічної освіти» та у Навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти у Сумській області (далі – Експеримент).

2. Затвердити такі, що додаються:

1) заявку на проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту» у квітні 2019 року – грудні 2021 року у Державному професійно-технічному навчальному закладі «Роменське вище професійне училище», Державному професійно-технічному навчальному закладі «Сумський центр професійно-технічної освіти» та у Навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти у Сумській області;

2) програму проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту» у квітні 2019 року – грудні 2021 року у Державному професійно-технічному навчальному закладі «Роменське вище професійне училище», Державному професійно-технічному навчальному закладі «Сумський центр професійно-технічної освіти» та у Навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти у Сумській області.

3. Науковому керівнику надавати науково-методичній комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійної (професійно-технічної) освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України звіти про виконання кожного етапу проведення Експерименту, а звіт про його завершення подати до Міністерства освіти і науки України.

4. Науково-методичній комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійної (професійно-технічної) освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України здійснювати експертизу виконання програми кожного етапу проведення Експерименту, а після закінчення проведення Експерименту підготувати та подати до Міністерства освіти і науки України висновки про результати проведення Експерименту.

5. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» (Завалевський Ю. І.) надавати організаційну та науково-методичну допомогу педагогічним колективам закладів освіти, які є учасниками Експерименту.

6. Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (Грובה В. П.) сприяти закладам освіти, які є учасниками Експерименту, у забезпеченні необхідних умов для його організації та проведення.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Хобзея П. К.

Міністр

Л. М. Гриневич

Сумська обласна державна адміністрація
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ

02.05.2019

м. Суми

№ 452-ОД

Про затвердження Положення про експериментальну діяльність всеукраїнського рівня за темою «Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту»

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за № 946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 994), на виконання наказу Міністерства освіти і науки від 08.04.2019 № 452 «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту» у квітні 2019 року – грудні 2021 року», з метою експериментальної перевірки організаційно-педагогічних умов розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про експериментальну діяльність всеукраїнського рівня за темою «Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту» (додається).

2. Затвердити склад творчої групи щодо організації проведення експериментальної діяльності всеукраїнського рівня за темою «Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту» (додається).

3. Директорам державних професійно-технічних навчальних закладів «Роменське вище професійне училище» Помарану П.І., «Сумський центр професійно-технічної освіти» Мельнику В.А., Навчально-методичному центру професійно-технічної освіти у Сумській області Самойленко Н.Ю. забезпечити проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту» відповідно до норм цього Положення.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. директора

Ю.ХАРЛАМОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту освіти
і науки Сумської обласної
державної адміністрації
12.05.2019 № 322-ОД

ПОЛОЖЕННЯ

про експериментальну діяльність всеукраїнського рівня за темою
«Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти з використанням технологій
стратегічного менеджменту»

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за № 946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 994), на виконання наказу Міністерства освіти і науки від 08.04.2019 № 452 «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту» у квітні 2019 року – грудні 2021 року».

1.2. Положення визначає порядок організації та проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту» (далі – Експеримент) на базі експериментальних закладів освіти та установи: державного професійно-технічного навчального закладу «Роменське вище професійне училище», вул. Коржівська, 44, м.Ромни, Сумської області; державного професійно-технічного навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти», вул. Олександра Шапаренка, 7, м.Суми; Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області, вул. Прокоф'єва, буд. 38а, м.Суми.

1.3. Об'єктом дослідження є публічно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

1.4. Суб'єктом дослідження є творча група.

1.5. Персональний склад творчої групи та її керівник затверджуються наказом директора Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

1.6. Творча група організовує свою роботу відповідно до заявки та програми Експерименту.

1.7. До роботи творчої групи за потреби можуть бути залучені представники інших закладів освіти, установ, організацій, підприємств-соціальних партнерів.

1.8. На базі експериментальних закладів освіти та установи можуть утворюватися робочі групи, склад яких затверджується наказами директорів.

2. Повноваження творчої групи

2.1. Керівник творчої групи:

координує діяльність членів творчої групи;
надає напрацьовані матеріали науковому керівнику для підготовки звіту;
представляє результати дослідження на всеукраїнських та регіональних заходах із теми дослідження.

2.2. Члени творчої групи забезпечують теоретичне обґрунтування та експериментальну перевірку організаційно-педагогічних умов розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту для підвищення рівня їх відповідності вимогам ринку.

2.3. Члени творчої групи здійснюють:

організацію ефективної системи науково-методичної роботи за темою дослідження;

аналіз стану наукової розробленості проблеми розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту;

аналіз нормативно-правового забезпечення, вітчизняного та зарубіжного досвіду розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти на регіональному рівні.

налагодження зовнішніх зв'язків із науковими установами з теми дослідження;

розроблення та реалізацію проєктів публічно-приватного партнерства між закладом професійної (професійно-технічної) освіти та підприємствами, організаціями-соціальними партнерами;

визначення технологій стратегічного менеджменту;

розроблення діагностичного інструментарію оцінювання рівня розвиненості компетентності керівників закладів П(ПТ)О з питань використання технологій стратегічного менеджменту в розвитку публічно-приватного партнерства;

визначення й обґрунтування організаційно-педагогічних умов розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту;

розроблення моделі взаємодії закладів П(ПТ)О з соціальними партнерами з використанням технологій стратегічного менеджменту;

експериментальну перевірку результативності організаційно-педагогічним умов розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту;

розроблення Положення про організацію взаємодії публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту;

систематизацію позитивних результатів дослідно-експериментальної роботи;

підготовку публікацій за результатами досліджень;

проведення науково-практичних конференцій, семінарів, засідань у форматі «круглого столу»;

підготовку методичних рекомендацій з організації процесу взаємодії закладів П(ПТ)О з соціальними партнерами з використанням технологій стратегічного менеджменту.

2.4. Члени творчої групи надають у відповідні строки керівнику творчої групи підготовлені аналітичні довідки, програми, посібники, методичні розробки, інші практичні матеріали, які розкривають сутність виконаної роботи.

3. Фінансування експериментальної діяльності

3.1. Фінансування експериментальної діяльності здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, спеціального фонду закладів професійної (професійно-технічної) освіти, а також за участю підприємств та організацій, які є соціальними партнерами закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на засадах, визначених договорами між цими підприємствами й закладами освіти, та за кошти нещорочені чинним законодавством.

3.2. Кошти спрямовуються на потреби, пов'язані з виконанням програми Експерименту, у тому числі на заробітну плату та заохочення учасників експериментальної діяльності.

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника відділу професійної, вищої
освіти та наукової роботи управління
професійної, вищої освіти, наукової
роботи та ресурсного забезпечення

Н. КОЦЬ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

«19» березня 2021р.

м. Київ

№ 261

Про завершення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту» за квітень 2019 – грудень 2021 роки

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000 року № 522 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за № 946/5167, наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.2019 № 452 проводився експеримент всеукраїнського рівня за темою «Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту» на базі Державного професійно-технічного навчального закладу «Роменське вище професійне училище», Державного професійно-технічного навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти» та Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти Сумської області у квітні 2019 – грудні 2021 роках.

На підставі висновку науково-методичної комісії з інноваційної діяльності сектору дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти та виховання Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України від 09 грудня 2021 року (протокол № 10), з урахуванням пункту 1 частини першої статті 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та листа Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 23.12.2021 № 22.1/10-2951

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіт про завершення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту» на базі Державного професійно-технічного навчального закладу «Роменське вище професійне училище», Державного професійно-технічного навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної

освіти» та Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти Сумської області за квітень 2019 – грудень 2021 роки, що додається.

2. Експеримент всеукраїнського рівня за темою «Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту» на базі Державного професійно-технічного навчального закладу «Роменське вище професійне училище», Державного професійно-технічного навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти» та Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти Сумської області за квітень 2019 – грудень 2021 роки (далі – Експеримент) вважати завершеним.

3. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» узагальнити досвід Державного професійно-технічного навчального закладу «Роменське вище професійне училище», Державного професійно-технічного навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти» та Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти Сумської області, на базі яких проводився Експеримент, забезпечити його оприлюднення у фахових друкованих виданнях, на офіційних вебсайтах Міністерства освіти і науки України, Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Костюченка О.

Міністр

Сергій ШКАРЛЕТ

Експеримент всеукраїнського рівня за темою «Професійна підготовка кваліфікованих робітників для сфери обслуговування відновлювальних систем сонячної і теплової енергетики» (2019 – 2021)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.10 2018 р.

м. Київ

№ 1141

Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Професійна підготовка кваліфікованих робітників для сфери обслуговування відновлювальних систем сонячної і теплової енергетики» у жовтні 2018 – грудні 2021 років

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за № 946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 994), урахувавши клопотання Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.06.2018 № 063-6781, клопотання Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 03.10.2018 № 04/3059-06, висновок науково-методичної комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійної (професійно-технічної) освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 11.10.2018 (протокол № 17), з метою формування професійної компетентності майбутніх робітників для сфери обслуговування відновлюваних систем сонячної і теплової енергетики

НАКАЗУЮ:

1. Розпочати проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Професійна підготовка кваліфікованих робітників для сфери обслуговування відновлювальних систем сонячної і теплової енергетики» у жовтні 2018 – грудні 2021 років у Державному навчальному закладі «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» та у Державному навчальному закладі «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» (далі – Експеримент).

2. Затвердити як такі, що додаються:

- 1) заявку на проведення Експерименту;
- 2) програму проведення Експерименту.

3. Науковому керівнику надавати науково-методичній комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійної (професійно-технічної) освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України звіти про виконання кожного етапу проведення Експерименту, а звіт про його завершення подати до Міністерства освіти і науки України.

4. Науково-методичній комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійної (професійно-технічної) освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України здійснювати експертизу виконання програми кожного етапу проведення Експерименту, а після закінчення проведення Експерименту підготувати та подати до Міністерства освіти і науки України висновки про результати проведення Експерименту.

5. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» (Спірін О. М.) надавати організаційну та науково-методичну допомогу педагогічним колективам закладів освіти, які є учасниками Експерименту.

6. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (Фіданян О. Г.), Управлінню освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації (Хома О. З.) сприяти закладам освіти, які є учасниками Експерименту, у забезпеченні необхідних умов організації та проведення Експерименту.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

Міністр

Л. М. Гриневич

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

«19» березня 2022р.

м. Київ

№ 258

Про завершення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Професійна підготовка кваліфікованих робітників для сфери обслуговування відновлювальних систем сонячної і теплової енергетики» за жовтень 2018 – грудень 2021 роки

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000 року № 522 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за № 946/5167, наказу Міністерства освіти і науки України від 19.10.2018 № 1141 проводився експеримент всеукраїнського рівня за темою «Професійна підготовка кваліфікованих робітників для сфери обслуговування відновлювальних систем сонячної і теплової енергетики» на базі Державного навчального закладу «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» та Державного навчального закладу «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» у жовтні 2018 – грудні 2021 роках.

На підставі висновку науково-методичної комісії з інноваційної діяльності сектору дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти та виховання Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2021 року (протокол № 9), з урахуванням пункту 1 частини першої статті 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та листа Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 23.12.2021 № 22.1/10-2953

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіт про завершення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Професійна підготовка кваліфікованих робітників для сфери обслуговування відновлювальних систем сонячної і теплової енергетики» за жовтень 2018 – грудень 2021 роки на базі Державного навчального закладу «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» та Державного навчального закладу «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», що додається.

2. Експеримент за темою «Професійна підготовка кваліфікованих робітників для сфери обслуговування відновлювальних систем сонячної і теплової енергетики» на базі Державного навчального закладу «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» та Державного навчального закладу «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» (далі – Експеримент) вважати завершеним.

3. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» узагальнити досвід роботи Державного навчального закладу «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» та Державного навчального закладу «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», на базі яких проводився Експеримент, і забезпечити його оприлюднення у фахових друкованих виданнях, офіційних вебсайтах Міністерства освіти і науки України, Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Костюченка О.

Міністр

Сергій ШКАРЛЕТ

Експеримент всеукраїнського рівня за темою «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» (2021 – 2023)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30 08 2021

м. Київ

№ 943

Про проведення експерименту
за темою «Вдосконалення професійної підготовки
кухарів на основі компетентнісного підходу»
на червень 2021– грудень 2023 роки

Відповідно до пункту 1.8. Розділу I, пунктів 2.3., – 2.5., 2.7., 2.10., 2.11. Розділу II Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000 року № 522 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за № 946/5167, на підставі клопотання Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 січня 2021 року № 063-582 та від 06 липня 2021 року № 063-4594 і висновків науково-методичної комісії з інноваційної діяльності сектору дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти та виховання Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України від 13 травня 2021 року (протокол № 3) та від 07 липня 2021 року (протокол № 5), урахувавши пункт 1 частини першої статті 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та з метою вдосконалення професійної підготовки кухарів у закладах (професійної) професійно-технічної освіти,

НАКАЗУЮ:

1. Розпочати проведення експерименту за темою «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва на червень 2021– грудень 2023 роки (далі – Експеримент).

2. Затвердити як такі, що додаються:

1) заявку на проведення експерименту за темою «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва на червень 2021 – грудень 2023 роки;

2) програму проведення експерименту за темою «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва на червень 2021–грудень 2023 роки;

3) програму І (організаційно-підготовчого) етапу проведення експерименту за темою «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва на червень 2021– листопад 2021 роки.

3. Закладам професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва, на базі яких проводиться Експеримент, надати статус експериментальних.

4. Науково-методичній комісії з інноваційної діяльності сектору дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти та виховання Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (далі – Комісія):

1) заслухати у листопаді 2021 року звіт про завершення І етапу проведення Експерименту (далі – звіт);

2) здійснити експертизу виконання програми І етапу проведення Експерименту (далі – експертиза);

3) звіт та висновок експертизи подати до Міністерства освіти і науки України для прийняття відповідного рішення.

5. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» надавати організаційну та науково-методичну допомогу закладам професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва, які є учасниками проведення Експерименту.

6. Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) разом з відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти сприяти закладам професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва, які є учасниками проведення Експерименту, у забезпеченні необхідних умов для організації та проведення Експерименту.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рогову В.

Міністр

Сергій ШКАРЛЕТ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

«19» березня 20 р.

м. Київ

№ 280

Про завершення I (організаційно-підготовчого) етапу експерименту за темою «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» за червень 2021 – грудень 2021 роки

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000 року № 522 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за № 946/5167, наказу Міністерства освіти і науки України від 30.08.2021 № 943 проводиться експеримент за темою «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва у червні 2021 – грудні 2021 роках.

На підставі висновку науково-методичної комісії з інноваційної діяльності сектору дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти та виховання Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2021 року (протокол № 9), з урахуванням пункту 1 частини першої статті 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та листа Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 23.12.2021 № 22.1/10-2950, з метою продовження експерименту

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити як такі, що додаються:

1) звіт про завершення I (організаційно-підготовчого) етапу проведення експерименту за темою «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва за червень 2021 – грудень 2021 роки (далі – Експеримент), що додається;

2) програму проведення II (формуального) етапу проведення експерименту за темою «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва за січень 2022 – грудень 2022 роки.

2. Науково-методичній комісії з інноваційної діяльності сектору дослідницької, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти та виховання Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (далі – Комісія):

1) заслухати у грудні 2022 року звіт про завершення II (формуального) етапу проведення Експерименту (далі – звіт);

2) здійснити експертизу виконання програми II (формуального) етапу проведення Експерименту (далі – експертиза);

3) звіт та висновки експертизи подати до Міністерства освіти і науки України для прийняття відповідного рішення.

3. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» (Баженков Є.) надавати організаційну та науково-методичну допомогу закладам професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва, які є учасниками проведення Експерименту.

4. Комісії та Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» (Баженков Є.) забезпечити дотримання законодавства усіма суб'єктами інноваційної освітньої діяльності цього Експерименту під час його проведення.

5. Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) разом з відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти сприяти закладам професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва, які є учасниками проведення Експерименту, у забезпеченні необхідних умов для організації та проведення Експерименту.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Костюченка О.

Міністр

Сергій ШКАРЛЕТ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14 01 20 23 р.

м. Київ

№ 42

Про завершення II (формувального) етапу експерименту за темою «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» за січень 2022 – грудень 2022 року

Відповідно Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000 року № 522 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за № 946/5167, наказу Міністерства освіти і науки України від 30.08.2021 № 943 проводиться експеримент за темою «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва у червні 2021 – грудні 2023 років. На підставі висновку науково-методичної комісії з інноваційної діяльності сектору дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти та виховання Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України від 08 грудня 2022 року (протокол № 17), з урахуванням пункту 1 частини першої статті 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та листа Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 09.12.2022 № 21/08-262 та з метою продовження експерименту

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити як такі, що додаються:

1) звіт про завершення II (формувального) етапу експерименту за темою «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва за січень 2022 – грудень 2022 року (далі – Експеримент), що додається;

2) програму III (узагальнювального) етапу експерименту за темою «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного

підходу» на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва на січень 2023 – грудень 2023 року.

2. Науково-методичній комісії з інноваційної діяльності сектору дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти та виховання Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (далі – Комісія):

1) заслухати у грудні 2023 року звіт про завершення III (узагальнювального) етапу проведення Експерименту (далі – звіт);

2) здійснити експертизу виконання програми III (узагальнювального) етапу проведення Експерименту (далі – експертиза);

3) звіт та висновки експертизи подати до Міністерства освіти і науки України для прийняття відповідного рішення.

3. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» (Баженков С.) надавати організаційну та науково-методичну допомогу закладам професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва, які є учасниками Експерименту.

4. Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) разом з відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти сприяти закладам професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва, які є учасниками Експерименту, у забезпеченні необхідних умов для організації та проведення Експерименту.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Костюченка О.

Міністр

Сергій ШКАРЛЕТ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.01.2024

м. Київ

№ 47

Про завершення експерименту на всеукраїнському рівні за темою «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» у червні 2021 – грудні 2023 років

Відповідно до пункту 12 Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності у сфері освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2023 року № 552 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 липня 2023 року за № 1155/40211, наказу Міністерства освіти і науки України від 30.08.2021 року № 9433 «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» на червень 2021 – грудень 2023 років», на підставі висновку науково-методичної комісії з інноваційної діяльності сектору дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти та виховання Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2023 року (протокол № 26), ураховуючи пункт 1 частини першої статті 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», службову записку директора Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», надіслану листом Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 25.10.2023 № 21/08-1883, та лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 12.12.2023 № 21/08-2168,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіт про завершення експерименту на всеукраїнському рівні за темою «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти міста Києва у червні 2021 – грудні 2023 років», що додається.

2. Експеримент за темою «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти міста Києва у червні 2021 – грудні 2023 років» вважати завершеним.

2

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Завгороднього Д.

Міністр

Оксен ЛІСОВИЙ

3.7. Рішення Вченої ради Інституту професійної освіти НАПН України про схвалення результатів завершеного наукового дослідження «Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці» (0119U001086)

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
(ІПТО НАПН України)**

пров. Віто-Литовський, 98-А, Київ, 03045
телефон (044) 252-71-75; факс (044) 259-45-53
e-mail: info@ivst.edu.ua / ivst.edu.ua
код ЄДРПОУ 34288275

Витяг
з протоколу № 11 засідання вченої ради
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

від 22 листопада 2021 р.

СЛУХАЛИ: Інформацію Бородієнко О. В., головного наукового співробітника лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, про результати дослідження «Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці» (державний реєстраційний номер 0119U001086), яке виконувалось протягом 2019-2021 рр. науковцями лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту, відповідно до постанови Президії НАПН України від 19 квітня 2018 року № 1-2/6-123. Зазначалося, що історико-компаративне дослідження здійснювалося на теоретичному й практико-орієнтованому рівнях. Науковцями було узагальнено фактичний матеріал і на такому підґрунті обґрунтовано найбільш важливі закономірності, принципи розвитку проектного менеджменту закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, встановлено причинно-наслідкові зв'язки, рушійні сили, схарактеризовано контексти, а також зіставлено зарубіжний і вітчизняний досвід проектного менеджменту закладів професійної (професійно-технічної) освіти та розроблено рекомендації щодо ефективного застосування прогресивного досвіду у практику управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти України й імплементації конструктивних ідей європейського та вітчизняного досвіду в національне законодавство. Представлення результатів викликало значний інтерес в учасників засідання вченої ради. О. В. Бородієнко надала аргументовані відповіді на запитання щодо можливостей впровадження в український професійно-технічний освітній простір прогресивних ідей, технологій і окремих положень зарубіжного досвіду. Обговорюючи питання *виступили*: доктор технічних

наук, академік – Андрій Гуржій, доктори педагогічних наук, професори: Валерій Орлов, Петро Лузан, Микола Пригодій, Марія Теловата, Андрій Каленський. Було відзначено актуальність, своєчасність і фундаментальність представлених результатів, високий науковий рівень їх оформлення і презентування (довідка і проект рішення додаються).

Результати відкритого голосування:

«за» – 15, «проти» – немає, «утримались» – немає.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію наукового керівника теми, головного наукового співробітника лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України та довідку про результати дослідження «Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці» виконаного в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України (2019-2021 рр.), (державний реєстраційний номер 0119U001086), схвалити.

2. Рекомендувати завідувачу лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України надіслати до Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти та Міністерства освіти і науки України інформаційно-аналітичні матеріали за результатами дослідження з пропозиціями щодо їх врахування в удосконаленні управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти.

3. Підвищувати рівень публікаційної активності співробітників лабораторії щодо широкого представлення результатів наукового дослідження у фахових виданнях, у тому числі Scopus, Web of Science.

4. Широко висвітлювати прогресивні ідеї зарубіжного та вітчизняного досвіду проектного менеджменту та результати дослідження у ЗМІ.

5. В упровадженні отриманих результатів дослідження використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології.

Голова вченої ради

Валентина РАДКЕВИЧ

Учений секретар

Людмила БАЗИЛЬ

3.8. Рішення Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України про схвалення результатів завершеного наукового дослідження «Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці» (0119U001086)

РІШЕННЯ
Відділення професійної освіти і освіти дорослих
Національної академії педагогічних наук України

14 грудня 2021 р.

Протокол № 11

Про результати дослідження

«Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці»,

яке виконувалося в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України

Заслухавши і обговоривши звіт провідного наукового співробітника лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктора педагогічних наук, старшого дослідника, член-кореспондента НАПН України Бородієнко Олександр Володимирівни про результати дослідження «Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці», державний реєстраційний номер 0119U001086, яке виконувалося протягом 2019-2021 рр. відповідно до постанови Президії НАПН України від 19 квітня 2018 року № 1-2/6-123, Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України зазначає, що:

• дослідження здійснено на теоретичному (узагальнення фактичного матеріалу, обґрунтування найбільш важливих закономірностей, принципів розвитку проектного менеджменту закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, пошук причинно-наслідкових зв'язків, рушійних сил, характеристика контексту) та практико-орієнтованому рівнях (зіставлення зарубіжного та вітчизняного досвіду проектного менеджменту закладів професійної (професійно-технічної) освіти та розроблення рекомендацій щодо ефективного застосування прогресивного досвіду у практику управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти України; розроблення рекомендацій щодо використання конструктивних ідей європейського та вітчизняного досвіду, зокрема в розбудові національного законодавства);

• доведено, що управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти (П(ПТ)О) має певні особливості та ґрунтується на загальній теорії управління соціально-педагогічними системами. З'ясовано, що *передумовами впровадження проектного менеджменту у діяльність цих закладів є: сучасні виклики, які стоять перед системою П(ПТ)О в цілому (децентралізація управління та вдосконалення механізму фінансування системи професійної (професійно-технічної) освіти на державному й регіональному рівнях; оптимізація мережі та створення нових типів закладів, забезпечення їх автономії; формування змісту професійної (професійно-технічної) освіти на компетентнісній основі й*

впровадження системи внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти; модернізація освітнього середовища; цілеспрямована робота з формування системи професійних кваліфікацій, впровадження механізмів стимулювання роботодавців щодо участі в освітньому процесі; впровадження дуальної форми здобуття освіти; підвищення привабливості професійної (професійно-технічної) освіти та виклики, які стоять перед закладами професійної освіти зокрема (необхідність: забезпечення сталості розвитку закладу в довгостроковій перспективі; переходу на нову парадигму управління закладом, що характеризується гнучкістю, змінністю, результативністю; формування змісту професійної освіти на компетентнісній основі й впровадження системи внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти; модернізації освітнього середовища; відповідності зовнішньому середовищу (зокрема, ринку праці);

• обґрунтовано теоретичні основи управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти як проектно орієнтованої організації. Зокрема: виокремлено передумови впровадження проектного менеджменту в діяльність закладів професійної (професійно-технічної) освіти; виокремлено сутнісні ознаки поняття «проект закладу професійної (професійно-технічної) освіти»; обґрунтовано визначення поняття «проект закладу професійної (професійно-технічної) освіти»; поняття закладу професійної (професійно-технічної) освіти як проектно-орієнтованої організації; визначено суть поняття «планування проектної діяльності закладу професійної (професійно-технічної) освіти»; визначено особливості управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти як проектно орієнтованою організацією; обґрунтовано організаційно-педагогічні умови управління розвитком закладу освіти як проектно орієнтованою організацією; доповнено структуру управлінської компетентності керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти з урахуванням необхідності використання технології проектного менеджменту); обґрунтовано технологію проектного менеджменту закладу П(ПТ)О; обґрунтовано напрями планування проектної діяльності закладу професійної (професійно-технічної) освіти; розроблено універсальну технологію реалізації проекту закладу П(ПТ)О; обґрунтовано методикку визначення стану проектної діяльності закладу П(ПТ)О; розроблено алгоритм взаємодії закладів професійної (професійно-технічної) освіти з соціальними партнерами задля реалізації проектів публічно-приватного партнерства; виокремлено критерії оцінювання проектних заявок та відбору успішних проектів; з'ясовано бар'єри участі закладів П(ПТ)О у проектах; обґрунтовано організаційні умови реалізації технології краудфандингу; визначено функції програмного забезпечення проектного менеджменту закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

• обґрунтовано теоретичні основи стратегічного управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти. Зокрема: обґрунтовано поняття «стратегічного управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти»; виокремлено істотні сутнісні ознаки поняття «орієнтоване на результат управління (Results-based management) закладу професійної (професійно-технічної) освіти»; обґрунтовано переваги стратегічної орієнтованості управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти; виявлено ризики та обмеження реалізації орієнтованого на результат управління закладів професійної

(професійно-технічної) освіти; розроблено технологію стратегічного управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти; відібрано інструменти, завдяки яким уможлиблюється оптимальний та результативний процес реалізації технології стратегічного управління закладом П(ПТ)О; розроблено алгоритм виокремлення стратегії розвитку закладу П(ПТ)О; обґрунтовано методику розроблення Стратегічного та інвестиційного плану розвитку закладу П(ПТ)О;

•обґрунтовано *теоретичні основи маркетингово-моніторингового супроводу управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти як проектно орієнтованої організації*. Зокрема: сформульовано ключові поняття, пов'язані із маркетингово-моніторинговим супроводом управління закладом П(ПТ)О як проектно орієнтованою організацією (освітні послуги закладу професійної (професійно-технічної) освіти як проектно орієнтованої організації; маркетингово-моніторинговий супровід управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти як проектно орієнтованої організації); визначено складові системи маркетингово-моніторингового супроводу управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти як проектно орієнтованою організацією; обґрунтовано технологію маркетингово-моніторингового супроводу управління закладом П(ПТ)О як проектно-орієнтованої організації; визначено складові технології маркетингово-моніторингового супроводу; розроблено алгоритм розроблення ефективних маркетингових комунікацій закладу П(ПТ)О;

•проаналізовано *вітчизняний досвід проектної діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти*. Виокремлено тенденції розвитку проектної діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти П(ПТ)О в Україні (урізноманітнення тематичної спрямованості проектів (від дослідницьких і творчих - до інформаційних та практико-орієнтованих); посилення соціальної спрямованості проектів (спрямування на розвиток громад); розширення спектру учасників проектів (соціальних партнерів) – включення ГО, центрів зайнятості, органів місцевого самоврядування, закладів освіти тощо; набуття практичної спрямованості проектів й зв'язків з ринком праці (що відображає головну спрямованість на оновлення системи підготовки робітничих кадрів за новітніми технологіями);

•проаналізовано *зарубіжний досвід проектної діяльності закладів професійної освіти і навчання*. Зокрема, визначено особливості проектного методу в закладах професійної освіти і навчання (ПОН) в країнах ЄС; ідентифіковано тенденції розвитку проектної діяльності в закладах ПОН в країнах ЄС; виокремлено критерії відбору проектів, які реалізуються на рівні закладів ПОН у країнах ЄС; виокремлено ключові напрями проектної взаємодії з розвитку професійної освіти і навчання в рамках міжнародних консорціумів);

•визначено *тенденції розвитку вітчизняної професійної (професійно-технічної) освіти на початку XXI століття*. Зокрема: проаналізовано шляхи реформування професійно-технічної освіти в умовах становлення ринкової економіки (1991-2000 рр.); визначено позитивні аспекти розвитку професійно-технічної освіти (2001-2010 рр.); визначено негативні тенденції та проблеми професійної освіти (2001-2010 рр.); визначено потреби модернізації, виокремлено шляхи вдосконалення системи професійно-технічної освіти та схарактеризовано напрями модернізації системи забезпечення якості професійно-технічної освіти

(2001-2010 рр.); визначено проблеми розвитку професійно-технічної освіти, чинники її модернізації (2011-2021 рр.); виокремлено тенденції розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти (2011-2021 рр.); визначено особливості сучасного стану розвитку регіональних підсистем П(ПТ)О; схарактеризовано особливості проблематики наукових досліджень, що спрямовуються на вирішення складних завдань розвитку, трансформації, осмислення місця і ролі системи професійної (професійно-технічної) освіти в сучасному суспільстві; виокремлено ключові напрями таких досліджень.

Теоретичне значення результатів дослідження полягає у:

- *визначенні змісту ключових дефініцій дослідження:* «заклад професійної (професійно-технічної) освіти як проектно орієнтована організація»; «освітні послуги закладу професійної (професійно-технічної) освіти як проектно орієнтованої організації»; «маркетингово-моніторинговий супровід управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти як проектно орієнтованої організації»; «орієнтоване на результат управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти»;

- *обґрунтуванні теоретичних основ:* управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти як проектно-орієнтованою організацією, стратегічного управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти, маркетингово-моніторингового супроводу управління закладом П(ПТ)О як проектно орієнтованою організацією;

- *визначенні тенденцій:* розвитку проектної діяльності закладів П(ПТ)О в Україні, спільних тенденцій розвитку проектної діяльності в закладах ПОН в країнах ЄС, тенденцій розвитку сфери професійної (професійно-технічної) освіти України в добу незалежності;

- *визначенні особливостей* розвитку регіональних підсистем професійної (професійно-технічної) освіти та формулюванні рекомендацій щодо їх вдосконалення;

- *обґрунтуванні технологій:* проектного менеджменту закладу П(ПТ)О, універсальної технології реалізації проекту закладу П(ПТ)О, маркетингово-моніторингового супроводу управління закладом П(ПТ)О як проектно орієнтованої організації, стратегічного управління закладом П(ПТ)О;

- *розробленні методик:* визначення стану проектної діяльності закладу П(ПТ)О, розроблення Стратегічного та інвестиційного плану розвитку закладу П(ПТ)О;

- *розробленні алгоритмів:* процесу виокремлення стратегії розвитку закладу П(ПТ)О, розроблення ефективних маркетингових комунікацій, взаємодії закладів П(ПТ)О з партнерами для реалізації проєктів публічно-приватного партнерства.

Практичне значення наукового пошуку полягає у:

• *впровадженні результатів дослідження у розбудову національного законодавства* (розроблення рекомендацій до проекту Закону України “Про професійну освіту”, “Про фахову передвищу освіту”, концептуальних основ реформування професійної освіти України “Сучасна професійна освіта”; наданні рекомендацій МОН України щодо оновлених функцій навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти;

• *створенні бази даних регіональних підсистем професійної (професійно-технічної) освіти, яка містить інформацію про: особливості розвитку професійної (професійно-технічної) освіти областей у добу незалежності; документи та статистичні дані щодо розвитку професійної освіти в регіонах; дані щодо динаміки розвитку мережі закладів, інноваційні ідеї та проекти закладів професійної освіти, співпрацю з соціальними партнерами; перелік професій, за якими здійснюється підготовка робітничих кадрів; професійні стандарти, створені у співпраці з роботодавцями; громадянське виховання учнів закладів; експериментальну діяльність закладів; міжнародні проекти за участю закладів; навчально-методичне забезпечення розвитку професійної освіти у регіонах; участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних виставках, конкурсах тощо);*

• *обґрунтуванні рекомендацій щодо конструктивних дій в напрямі подальшої ефективної модернізації системи професійної (професійно-технічної) освіти (проведення системної роботи з роботодавцями для вивчення попиту на робочу силу та задоволення кадрових потреб роботодавців; створення ефективної мережі та нових типів закладів П(ПТ)О для забезпечення гнучкого реагування на запити ринку праці та потреби особистості; удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази з питань професійної освіти; створення регіонального органу (структури), що вивчає та узагальнює потребу роботодавців у кваліфікованих робітниках; оновлення змісту професійної освіти, забезпечення державних вимог щодо її якості та обсягу на рівні сучасних досягнень науки, техніки, технологій та кращих практик; залучення роботодавців до процесу підготовки кадрів різного освітнього кваліфікаційного рівня на всіх стадіях процесу; оновлення переліку професій, за якими здійснюється здобуття професійної освіти; модернізація навчально-матеріальної бази закладів П(ПТ)О за активної участі роботодавців, створення НППЦ галузевого спрямування; проведення навчань з перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників для забезпечення відповідності їхніх професійних вмінь та навичок сучасним потребам ринку праці; здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних за професіями (спеціальностями), що користуються попитом на ринку праці, зокрема, під конкретне замовлення роботодавців (фізичних осіб); підвищення рівня заробітної плати працівникам, застосування матеріального заохочення сумлінних робітників, забезпечення соціальних гарантій, можливість кар'єрного зростання; формування позитивного іміджу закладів П(ПТ)О як однієї з важливих умов забезпечення престижності підготовки кваліфікованих робітників; удосконалення профорієнтаційної роботи та популяризація робітничих професій; посилення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення з питань праці; здійснення заходів, спрямованих на самозайнятність випускників, вирішення проблем молодіжного безробіття);*

• *створенні бази даних програм ЄС, які фінансують спільні проекти для розвитку професійної (професійно-технічної) освіти (Еразмус Мундус Темпус, Жан Моне, Еразмус+ (напрямок «КА2: Співпраця задля інновацій за ключовим напрямом діяльності»), Горизонт 2020, ЄФО, EU4Skills).*

• *розробленні рекомендацій щодо успішної реалізації проектів публічно-приватного партнерства у професійній (професійно-технічній) освіті*

(необхідність залучення ключових гравців/стейкхолдерів; доцільність залучення всіх ключових учасників з початку процесу концептуалізації проекту; широка комунікація проекту, сфер відповідальності та джерел його фінансування; поєднання зобов'язань учасників і свободи їхніх дій; створення синергії від регіонального співробітництва або співробітництва на місцевому рівні; взаємозв'язок розширення інфраструктури, навчання, освітніх ресурсів та корпоративної культури; сприяння широкому розголосу результатів проекту).

• *створенні переліку спеціальних сервісів і баз даних для пошуку партнерів для проєктних консорціумів*: національні офіси Erasmus+; база даних результатів проєктів Erasmus+ (<https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/>); EUPARTNERSEARCH (<http://eupartnersearch.com/>), EU Calls (<https://eucalls.net/>), Electronic Platform for Adult Learning in Europe, EPAL (<https://epale.ec.europa.eu/partner-search>), Otlas, платформа міжнародного партнерства між організаціями й інформальними групами у проєктах для молоді (<https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/>); CORDIS, база даних Європейської комісії (<https://cordis.europa.eu/>). У сфері професійної освіти і навчання до спеціальних сервісів і баз даних належать: UNEVOC Network (<https://unevoc.unesco.org/go.php?q=Explore+the+UNEVOC+Network>).

• *обґрунтуванні технологій* (проєктного менеджменту закладу П(ПТ)О, універсальної технології реалізації проєкту закладу П(ПТ)О, маркетингово-моніторингового супроводу управління закладом П(ПТ)О як проєктно орієнтованої організації, стратегічного управління закладом П(ПТ)О); *розробленні методик* (визначення стану проєктної діяльності закладу П(ПТ)О, розроблення Стратегічного та інвестиційного плану розвитку закладу П(ПТ)О); *розробленні алгоритмів* (процесу виокремлення стратегії розвитку закладу П(ПТ)О, розроблення ефективних маркетингових комунікацій, взаємодії закладів П(ПТ)О з партнерами для реалізації проєктів публічно-приватного партнерства).

• *експертній діяльності* (у проєкті Делегації ЄС в Україні щодо формулювання допомоги ЄС щодо формулювання допомоги ЄС у реформуванні системи професійної (професійно-технічної) освіти в Україні; роботі експертної групи з розроблення методик професійних та освітніх стандартів на компетентнісній основі, реалізації проєкту ПРООН з розвитку управлінської компетентності керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти Донецької і Луганської областей), наданні консультативної допомоги закладам професійної (професійно-технічної) освіти Донецької, Луганської та Запорізької областей у розбудові проєктів публічно-приватного партнерства (за підтримки ПРООН), створенні планів стратегічного розвитку для 11 закладів професійної (професійно-технічної) освіти Донецької, Луганської та Запорізької областей;

• *діяльності із поширення та впровадження зарубіжного та вітчизняного досвіду проєктної діяльності* закладів професійної освіти (апробація результатів дослідження здійснювалася шляхом участі в роботі 163 масових заходів (а саме 1 з'їзді, 6 симпозіумах, 48 конференціях (включно – 33 міжнародних), 13 наукових семінарах, 3 круглих столах, 3 виставках та 36 інших видах заходів). Співробітниками лабораторії підготовлено та проведено 5 масових заходів, включених до Плану роботи НАПН України);

• *безпосередньо у проєктній діяльності*: участь у проєкті програми ЄС Erasmus+ «Нові механізми управління і стандартизації професійної освіти і навчання, засновані на партнерстві (PAGOSTE)» («New mechanisms of partnership-based governance and standardisation of vocational teacher education in Ukraine. PAGOSTE»); пілотному проєкті зі створення наглядових рад закладів професійної (професійно-технічної) освіти Донецької, Луганської та Запорізької областей (за підтримки ПРООН);

• *інформаційно-просвітницькій діяльності* (ведення сторінки лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання у соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/Лабораторія-зарубіжних-систем-професійної-освіти-і-навчання-807950256008459/?ref=aymt_homepage_panel; регулярне висвітлення висвітлення подій та новин на сайті ІТТО НАПН України <http://www.ivet-ua.science/>; висвітлення подій та тематичних блоків у ЗМІ.

Кількісні і якісні характеристики підготовленої наукової продукції: підготовлено матеріалів загальним обсягом 56,0 авт. арк., зокрема: рукописи розділів практичних посібників обсягом 18 авт. арк., а саме: «Проєктна діяльність в системі професійної (професійно-технічної) освіти України» (9 авт. арк.), «Проєктний менеджмент у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (9 авт. арк.), рукопис енциклопедії «Професійна (професійно-технічна) освіта України: початок XXI століття» (32,0 авт. арк.); 13 статей (6,0 авт. арк.), у тому числі: 1 стаття у зарубіжних виданнях, 7 статей у вітчизняних фахових виданнях, що індексуються у наукометричних базах, 5 статей виданнях, що індексуються у Scopus / WoS. Додатково до технічного завдання було підготовлено 50 наукових праць з теми НДР загальним обсягом 70,05 авт. арк. (з них монографій – 5 (17,3 авт. арк.), практичних посібників – 2 (21,0 авт. арк.), методичних рекомендації – 4 (13,6 авт. арк.), статей – 39 (18,15 авт. арк.)), у тому числі: 2 статті у зарубіжних виданнях, 26 статей у вітчизняних фахових виданнях, що індексуються у наукометричних базах, 11 статей виданнях, що індексуються у Scopus / WoS.

Упровадження результатів НДР.

У 2021 році здійснювалася системна робота із впровадження результатів НДР «Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці». Підготовлено та упроваджено 3 одиниці науково-виробничої продукції. Загальна кількість об'єктів упровадження, з урахуванням одержувачів обов'язкового примірника, результатів наукових досліджень – 157, серед яких: органи державної влади та місцевого самоврядування – 1 (Державний комітет телебачення і радіомовлення України); навчальні заклади – 129 (заклади професійної (професійно-технічної) освіти – 126, вищої – 3); підвідомчі установи НАПН України – 3; інші установи, підприємства, організації, де використовується продукція підвідомчих установ (у т.ч. 17 навчально (науково)-методичних центрів ІТТО) – 24. Для забезпечення оприлюднення наукових результатів електронні версії кінцевих результатів НДР розміщено в електронній бібліотеці НАПН України та на сайті Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Загальна кількість завантажених

результатів дослідження – 33. Загальна кількість скачувань – 1003. Загальна кількість цитувань вчених лабораторії – 2618. Індекс Гірша – 21, i10-індекс- 63. Середній індекс цитувань (h-індекс) учених лабораторії – 7,4.

Отже, результати дослідження здійснено на належному рівні, мають незаперечну наукову новизну, теоретичне і практичне значення. Результати НДР відповідають технічному завданню та тематичним планам, поставлені завдання дослідження виконано вчасно. Виконавцями теми НДР підготовлено до друку рукописи навчальних посібників, опубліковано статті з проблеми дослідження. Результати наукового дослідження та розроблена наукова і навчально-практична продукція обумовлюють соціальний та педагогічний ефект, що має прояв у розповсюдженні інноваційних ідей з управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підвищенні якості й ефективності професійної освіти в цілому.

Ураховуючи належний рівень результатів дослідження «Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці», державний реєстраційний номер 0119U001086, Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Результати діяльності виконавців дослідження «Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці» лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України схвалити.
2. Рекомендувати Інституту професійно-технічної освіти НАПН України надіслати до Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти та Міністерства освіти і науки України інформаційно-аналітичні матеріали за результатами дослідження з пропозиціями щодо їх врахування в удосконаленні управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти.
3. Підвищити рівень публікаційної активності співробітників лабораторії щодо широкого представлення результатів НДР у наукових фахових виданнях, у тому числі Scopus, Web of Science.
4. Широко висвітлювати прогресивні ідеї зарубіжного та вітчизняного досвіду проектного менеджменту та результати дослідження у ЗМІ.
5. У впровадженні отриманих результатів дослідження використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології.

Академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України

Н. Г. Ничкало

Вчений секретар Відділення – кандидат педагогічних наук

В. П. Гордієнко

3.9. Представлення результатів наукового дослідження на виставкових заходах
Експозиція експерименту всеукраїнського рівня «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» на XIII міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» відзначена золотою медаллю (рис.1).

Рис.1. Диплом про відзначення результатів експерименту всеукраїнського рівня «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» на XIII міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті»

4. Публікація на офіційному сайті об'єкту впливу

Результати впливу наукових досліджень висвітлено на офіційних вебсайтах наукових установ, партнерських закладів освіти, громадських організацій, професійних спілок, приватних підприємств, міжнародних організацій (НАПН України; КЗ П(ПТ)О «Київський професійний коледж мистецтва та технологій сервісу»; Федерація професійних спілок України; Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВІК»; ГС «Національне галузеве партнерство в легкій промисловості України «Fashion Globus Ukraine»; приватне підприємство «Академії професійної освіти спеціалістів індустрії краси «Партнер Плюс»; ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», United Nations Development Programme (ПРООН в Україні) та ін.).

The results of the impact of scientific research are highlighted on the official websites of scientific institutions, partner educational institutions, public organizations, trade unions, private enterprises, international organizations (NAES of Ukraine; Kyiv Professional College of Art and Service Technologies; Federation of Trade Unions of Ukraine; Limited Liability Company IVIK; Public Organization National Industry Partnership in Light Industry of Ukraine «Fashion Globus Ukraine»; Private Enterprise «Partner Plus» of the Academy of Professional Education for Beauty Industry Specialists; NGO «School of Adaptive Management of Socio-Pedagogical Systems», United Nations Development Programme (UNDP in Ukraine), etc.).

4.1. Офіційний сайт КЗ П(ПТ)О «Київський професійний коледж мистецтва та технологій сервісу»

Робоча зустріч з учасниками експерименту «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» <http://surl.li/xvhavg>

Участь у експерименті всеукраїнського рівня: <http://surl.li/gbvlyc>

Офіційний сайт НАПН України: Професійна підготовка фахівців для зеленої економіки <https://naps.gov.ua/ua/press/releases/3195/>

4.2. Офіційний веб-портал Федерації професійних спілок України

Профспілка будівельників України спільно з партнерами розробляє професійний стандарт: <https://www.fpsu.org.ua/276-cherhovyi-den-heroichnoho-sprotyvu/23175-profspilka-budivelnikiv-spilno-z-partnerami-rozroblyayemo-profstandart-2.html4>

Профспілка будівельників та соціальні партнери завершили розробку нового професійного стандарту: <https://www.fpsu.org.ua/materialy/21537-profspilka-budivelnikiv-ta-sotsialni-partneri-zavershili-rozrobku-novogo-profesijnogo-standartu.html>

Профспілка будівельників спільно з партнерами розробляє новий професійний стандарт: <https://www.fpsu.org.ua/materialy/21374-profspilka-budivelnikiv-spilno-z-partnerami-rozroblyae-novij-profesijnij-standart.html>

4.3. Офіційний сайт ТОВ «ІВІК» (українська інженерна компанія в складі групи компаній «ІВІК ХОЛДИНГ – ГРУП»)

ТОВ «ІТЦ «ІВІК» ініціювало та розробило в складі робочої групи проєкт професійного стандарту з професії «Майстер з монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження теплових насосів»: <http://surl.li/kyciwk>

4.4. Офіційний сайт ГС «Національне галузеве партнерство в легкій промисловості України «Fashion Globus Ukraine»

Робота над розробкою професійного стандарту професії «Майстер з пошиття одягу»;

Затвердження професійного стандарту «Майстер з пошиття одягу» Наказ Мінекономіки України № від 304-22 від 14.02.22 р.;

Внесено професійний стандарт «Майстер з пошиття одягу» (код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 – 7439) до реєстру Національного агентства. <https://fashionglobusukraine.com/osvita>

Професійний стандарт «Майстер з пошиття одягу»: <https://fashionglobusukraine.com/news>

4.5. Офіційний сайт Академії професійної освіти спеціалістів індустрії краси «Партнер Плюс» (приватний заклад професійно-технічної освіти)

Запрошуємо до публічного громадського обговорення проєкту професійного стандарту за професіями «Візажист», «Візажист-стиліст»: <https://www.partnerplus.com.ua/zaproshuiemo-do-publichnogo-gromadskogo-obgovorennja-proiektu-profesijnogo-standartu-za-profesijami-vizazhist-vizazhist-stilist/>

4.6. Офіційний сайт ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»

Інститут ПО НАПН України є співорганізатором проведення міжнародних літніх шкіл, міжнародних форумів; С. Г. Кравець, член організаційного комітету, член ГО): <https://adaptive.org.ua>). (рис.2)

<p>ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ШКОЛА АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИМИ СИСТЕМАМИ» УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «АСОЦІАЦІЯ З РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ МОДЕРІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» УНІВЕРСИТЕТ КОСТЯНТИНА ФІЛОСОФА В НІТРИ (М. НІТРА, СЛОВАЧЧИНА) АРАДСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ «АУРЕЛ ВЛАЙКУ», РУМУНІЯ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ПОРТАЛЕГРЕ, ПОРТУГАЛІЯ</p> <p>ПРЕС - РЕЛІЗ</p> <p>Шановні колеги, шановні колежанки! Запрошуємо 7-8 лютого 2023 року взяти участь у роботі</p> <p>ДРУГОГО МІЖНАРОДНОГО НАУКОВОГО ФОРУМУ АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ</p>	
--	--

Рис. 2. Програми міжнародних літніх шкіл, міжнародних форумів у співорганізації із ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»

4.7. Офіційний сайт United Nations Development Programme

ПРООН в Україні – агентство ООН, що допомагає країнам досягати Цілей сталого розвитку) : <https://www.undp.org/uk/ukraine> ;

У межах цієї програми опубліковано:

Бородієнко, О.В. (2020) Наглядові ради закладів професійної (професійно-технічної) освіти. ПРООН, м. Київ, Україна. практичний посібник (<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722862>

Бородієнко О., Барановський М. Методика створення стратегічного та інвестиційного плану розвитку закладу професійної (професійно-технічної) освіти. Програма розвитку ООН, 2021. 102 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/727224/1/Макет_Фінальний.pdf

Бородієнко О. Методичні рекомендації щодо створення й організації ефективної діяльності наглядових рад закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Програма розвитку ООН, 2021. 200 с. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/726041/1/Методичні%20рекомендації%20НР.pdf>).

4.8. Офіційний сайт веб-платформи «Партнерський простір 015»

Інформація за посиланням: <https://015.org.ua/partnery/> .

5. Публікації результатів соціологічних досліджень впливу, публікації результатів впливу у всеукраїнських чи закордонних медіа

Результати оцінювання впливу (опитування, анкетування, аналіз) оприлюднені в: антології «Partnership-Based Governance and Standardization of Vocational Teacher Education in Ukraine» (Німеччина); науково-аналітичних матеріалах (рекомендації для розвитку П(ПТ)О в Україні на основі порівняльного аналізу з країнами ЄС); Віснику НАПН України (звіт про діяльність Центру сучасних професій і технологій навчання); інформаційно-аналітичних матеріалах (аналіз сучасного стану розвитку державно-приватного партнерства у сфері П(ПТ)О та управлінської компетентності суб'єктів цього процесу); монографії (розвиток проєктного менеджменту в закладах П(ПТ)О); фаховому журналі «Професійна педагогіка» (42 публікації), е-продовжуваному виданні «Інноваційна професійна освіта» (4 випуски).

The results of the impact assessment (survey, questionnaire, analysis) are published in: the anthology «Partnership-Based Governance and Standardization of Vocational Teacher Education in Ukraine» (Germany); scientific and analytical materials (recommendations for the development of VE in Ukraine based on a comparative analysis with EU countries); Bulletin of the NAES of Ukraine (report on the activities of the Center of Modern Professions and Learning Technologies); information and analytical materials (analysis of the current state of development of public-private partnership in the field of VE and the management competence of the subjects of this process); monograph (development of project management in VE institutions); professional journal «Professional Pedagogy» (42 publications), e-continuing publication «Innovative Vocational Education» (4 issues).

5.1. Матеріали міжнародного проєкту «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні»

Матеріали міжнародного проєкту «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» опубліковані в антології «Partnership-Based Governance and Standardization of Vocational Teacher Education in Ukraine» (Німеччина)

Valentyna Radkevych, Viktoriia Kruchek, Mykola Pryhodii & Daria Voronina-Pryhodii. Standards in Vocational Teacher Education in Ukraine: Problems and Fields of Tension :

https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/90134/1/external_content.pdf#page=262 ;

Bibliographic information of the German National Library DThe German National Library lists this publication in the German National Bibliography; detailed bibliographic data are available on the Internet at <http://dnb.d-nb.de>

5.2. Науково-аналітичні матеріали порівняльного аналізу розвитку професійної (професійно-технічної) освіти в Україні та країнах Європейського Союзу

Результати аналізу представлено в:

Радкевич, В., Бородієнко, О., & Кравець, С. (2021). Професійна (професійно-технічна) освіта України в контексті євроінтеграційних процесів. Зенодо. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14524899> (рис. 3)

Рис. 3. Науково-аналітичні матеріали «Професійна (професійно-технічна) освіта України в контексті євроінтеграційних процесів: порівняльний аналіз із країнами ЄС»

5.3. Аналіз участі ІПО НАПН України в розробленні й оновленні професійних стандартів; удосконаленні нормативно-правових документів з реформування й розвитку системи П(ПТ)О, розроблення, апробації та впровадження навчально-програмної документації для якісної професійної підготовки молоді та дорослого населення

Результати аналізу *опубліковано* у доповіді на засіданні Вченої ради Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України про діяльність Центру сучасних професій і технологій навчання інституту професійної освіти НАПН України як осередок партнерської взаємодії

Кравець, С.Г. (2024) Центр сучасних професій і технологій навчання Інституту професійної освіти НАПН України як осередок партнерської взаємодії: доповідь на засіданні Вченої ради Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України, 27 травня 2024 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 1 (6), 1-9. ISSN 2707-305X <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/741884/>

5.4. *Онлайн-опитування державних та приватних партнерів, керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти для з'ясування сучасного стану розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти України*

Доступ до анкети: https://docs.google.com/forms/d/1k0nr93XnC3JIEu_pLG3dnG_OFjyW6yVZB1Sereo_rjk0/edit?usp=sharing_eip_m&ts=649fd710), здійснено аналіз отриманих результатів.

5.5. Аналіз результатів експерименту «Розвиток управлінської компетентості суб'єктів державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної освіти)»

Представлено в інформаційно-аналітичних матеріалах:

Радкевич, В., Кравець, С., & Чепуренко, Я. Розвиток управлінської компетентості суб'єктів державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної освіти): інформаційно-аналітичні матеріали за результатами експерименту (2022–2023 рр.) (Вип. 86). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14546139>

5.6. Аналіз особливостей розвитку проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці

Опубліковано у монографії:

Бородієнко, О.В., Гуменна, Л.С. Зуєва, А. Б., Лапа, О.В. Остапенко, А. В., Радкевич, В.О., Радкевич, О.П. Рябова, З.В. Царьова, Е. С. and Чепуренко, Я.О. (2024). Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці: монографія Дослідження за темою. ІПО НАПН України, м. Київ, Україна.
<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/741642/>.

5.7. Використання наукових результатів у методичних рекомендаціях закладів освіти

Оприлюднено в:

Бородієнко, О.В., & Барановський, М.О. (2021) Методика розроблення стратегічного та інвестиційного плану розвитку закладу професійної (професійно-технічної) освіти: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/727224/>

5.8. Аналіз та оприлюднення результатів впливу у наукових періодичних і продовжуваних виданнях:

5.8.1. Науково-методичний журнал «Професійна освіта»

Кравець, С.Г., & Джурило, А. П. (2022) Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства Професійна освіта, 4 (97). стор. 57-58.
[\(https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733922/](https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733922/)

5.8.2. Електронне продовжуване видання «Інноваційна професійна освіта»: 2022, 2023 р.р.:

<https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/14>

<https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/10>

<https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/4>

<https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/2>

2024 р.

<https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/21> ;

<https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/18> ;

<https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/15> ;

<https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/19>;

<https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/16>

5.8.3. Фаховий електронний журнал (категорія Б) «Професійна педагогіка»

<https://doi.org/10.32835/2223-5752.2019.18.75-81>

<https://doi.org/10.32835/2223-5752.2019.18.90-95>

<https://doi.org/10.32835/2223-5752.2019.18.162-168>

<https://doi.org/10.32835/2223-5752.2019.19.115-123>

<https://doi.org/10.32835/2223-5752.2019.19.124-132>

<https://doi.org/10.32835/2223-5752.2019.19.142-153>

<https://doi.org/10.32835/2223-5752.2019.19.154-160>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2020.20.15-24>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2020.20.56-63>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2020.20.86-94>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2020.20.176-184>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2020.21.53-59>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2020.21.69-82>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2020.21.129-136>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2021.22.32-40>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2021.22.104-113>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2021.22.197-212>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2021.22.213-224>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2021.23.4-18>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2021.23.125-143>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.24.4-17>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.24.42-50>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.24.101-110>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.24.127-137>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.24.164-171>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.24.203-214>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.25.4-13>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.25.32-44>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.25.45-57>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.25.66-73>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.25.94-103>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.25.104-114>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.25.129-137>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.26.4-14>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.26.94-102>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.27.14-28>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.27.29-38>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.27.45-53>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.27.120-127>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.27.128-137>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.27.138-145>
<https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.27.175-182>

6. Документи щодо розроблених і впроваджених методик/технологій

Облікові картки розроблених і впроваджених педагогічних інновацій розміщені на офіційному сайті Інституту у рубриці «Педагогічні інновації для освітньої практики» та в монографії «Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці». Наукові результати презентовані в новинній рубриці «Нові видання» на офіційному сайті Інституту, науково-методичному журналі «Професійна освіта (Книжкова полиця)» (№ 4(97)). Зареєстрованим матеріалам на оформлення авторських свідоцтв на планову продукцію державною організацією «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» присвоєно відповідні номери.

Registration cards of developed and implemented pedagogical innovations are posted on the official website of the Institute in the section «Pedagogical innovations for educational practice» and in the monograph «Development of project management in institutions of vocational education in domestic and foreign practice». Scientific results are presented in the news section «New publications» on the official website of the Institute, in the scientific and methodological journal «Professional education (Bookshelf)» (No. 4(97)). Registered materials for the registration of copyright certificates for planned products are assigned the corresponding numbers by the state organization «Ukrainian National Office of Intellectual Property and Innovations».

6.1. Облікові картки розроблених і впроваджених педагогічних інновацій на офіційному сайті Інституту професійної освіти НАПН України

Облікові картки розроблених і впроваджених педагогічних інновацій оприлюднені на офіційному сайті Інституту професійної освіти НАПН України в рубриці «Педагогічні інновації для освітньої практики» <https://ivet.edu.ua/pedagogichni-innovacziyi/> (таблиця 4)

Таблиця 4

Облікові картки розроблених і впроваджених педагогічних інновацій

Назва педагогічної інновації	Сайт наукової установи
Тенденції розвитку професійної (професійно-технічної) освіти у добу незалежності (1991-2000 рр.).	https://ivet.edu.ua/pedagogichni-innovacziyi/
Особливості застосування програмного забезпечення управління проєктною діяльністю закладів П(ПТ)О	
Особливості управління закладом П(ПТ)О як проєктно орієнтованою організацією.	
Алгоритм реалізації проєктів закладів П(ПТ)О	
Технологія здійснення проєктного менеджменту закладу П(ПТ)О	

6.2. Матеріали, зареєстровані на оформлення авторських свідоцтв на планову продукцію

Книга, подані в «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ) на отримання охоронних документів на результати інтелектуальної діяльності, представлено в таблиці 5.

Таблиця 5

Інформація про зареєстровані матеріали на оформлення авторських свідоцтв на планову продукцію

Назва планової продукції	Номер реєстрації матеріалів у державній організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ)
c202410443	Вороніна-Пригодій, Д.А., Попова, В.В., Радкевич, О.П., Слободяник, О.В., Чепуренко, Я.О. (2022). <i>Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: термінологічний словник</i> . Київ: IPO НАПН України. ISBN 978-966-655-993-0, URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733903
c202410134	Радкевич, В.О., Попова, В.В., Джурило, А.П. & Вороніна-Пригодій, Д.А. (2023). <i>Зарубіжний досвід розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти і навчання: практичний посібник</i> . Київ: IPO НАПН України. ISBN 978-617-8167-02-8, https://doi.org/10.32835/978-617-8167-02-8/2023 , URL: https://lib.iitta.gov.ua/739931/
c202410263	Радкевич, В., Кравець, С., Мордоус, І., Попова, В., Рябова, З., Царьова, Є., & Чепуренко, Я. (2023). <i>Технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повоєнний час: практичний посібник</i> . Київ: IPO НАПН України., ISBN 978-617-95325-4-2, https://doi.org/10.32835/978-617-95325-4-2/2023 , URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/740135
Вх-41159/2024	Радкевич, В.О., Вороніна-Пригодій, Д.А., Кравець, С.Г., Попова, В.В., Радкевич, О.П., Рябова, З.В., Слободяник, О.В., & Чепуренко, Я.О. (2023) <i>Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти для відновлення економіки України: методичний посібник</i> . Київ: IPO НАПН України. ISBN 978-617-8167-01-1, https://doi.org/10.32835/978-617-8167-01-1/2023 , URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/739853

7. Публікації на офіційних сайтах центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

Відомості про 3 експертів кваліфікаційних центрів засвідчуються у реєстрі Національного агентства кваліфікацій; Інститут ПО НАПН України внесений до Реєстру розробників професійних стандартів; 2 проєкти, розроблені за участі співробітників лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання включені до Плану відновлення України; результати впливу сприяли реалізації заходів Програми спільної діяльності МОН України та НАПН України на 2021-2023 рр. (п. 41, 48, 49, 64, 70, 71, 73-75, 111-113) та Плану заходів на 2020-2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері П(ПТ)О «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року (пп.1, 5, 6, 10-15, 17-27, 29); накази про початок, проміжні етапи та завершення експериментів всеукраїнського рівня оприлюдненні на офіційному сайті МОН України.

Information about 3 experts of qualification centers is certified in the register of the N Q A; the Institute of VE of the NAES of Ukraine is included in the Register of Professional Standards Developers; 2 projects developed with the participation of employees of the Laboratory of Foreign Systems of Vocational Education and Training are included in the Recovery Plan of Ukraine; the results of the impact contributed to the implementation of the measures of the Joint Activity Program of the MES and the NAES of Ukraine for 2021-2023 (paragraphs 41, 48, 49, 64, 70, 71, 73-75, 111-113) and the Action Plan for 2020-2027 on the implementation of the Concept of Realization of State Policy in the Field of VE «Modern Vocational Education» for the period until 2027 (paragraphs 1, 5, 6, 10-15, 17-27, 29); Orders on the beginning, intermediate stages and completion of experiments at the all-Ukrainian level are published on the official website of the MES of Ukraine.

7.1. Офіційний сайт Національного агентства кваліфікацій

Відомості про експертів з акредитацій кваліфікаційних центрів <https://data.nqa.gov.ua/information-about-experts/> (табл. 6)

Таблиця 6

Національні експерти з акредитацій кваліфікаційних центрів

Кравець Світлана Григорівна	від 29.12.2021 № 1 протокол засідання НАК № 26 (62)
Вороніна-Пригодій Даша Анатоліївна	від 16.06.2022 № 1 протокол засідання НАК № 18 (80)
Гриценко Інна Антонівна	від 19.09.2022 № 7 протокол засідання НАК № 28 (90)

7.2. Офіційний сайт Репозитарію професійних кваліфікацій

<http://profstandart.org.ua> ; Реєстр розробників професійних стандартів:
<http://profstandart.org.ua/registry/registry-developers> (рис. 6)

Рис. 6. Інформація про ІПО НАПН України в реєстрі розробників професійних стандартів

7.3. Освітні проєкти Плану відновлення України, розроблені ІПО НАПН України

1. Ефективна мережа закладів професійної світи для повоєнних потреб особистості, суспільства, економіки

2. Єдина система професійної освіти. Об'єднання професійно-технічної та фахової передвищої освіти (рис. 4):

<https://recovery.gov.ua/project/program/improve-education-system>

Рис. 4. Проєкти нацпрограми плану відновлення, розроблені ІПО НАПН України

7.4. Результати наукових досліджень у змісті та реалізації Програм спільної діяльності МОН України та НАПН України на 2021-2023

Розділи програми спільної діяльності МОН і НАПН України: сучасна професійна (професійно-технічна) і фахова передвища освіта (п. 41,48,49); якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих (п. 64); розвиток науки та інновацій (пп. 70, 71, 73, 74, 75); загальні проблеми розвитку освітнього простору (пп. 111, 112, 113). співробітники інституту брали участь у понад 50 заходах зі співпраці.

<https://ivet.edu.ua/9571/dovidka-instytutu-profesijnoyi-osvity-napn-ukrayiny-pro-vykonannya-u-2023-r-programy-spilnoyi-diyalnosti-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrayiny-ta-nacjonalnoyi-akademiyi-pedagogichnyh-nauk-ukrayiny-u/>

7.5. Результати наукових досліджень у змісті та реалізації плану заходів на 2020-2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері

П(ПТ)О «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року»

Результати використано в пунктах: 1, 5, 6, 10-15, 17-27, 29:
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/508-2020-%D1%80#Text>

7.6. Офіційний сайт МОН України : <https://mon.gov.ua/>

Накази про початок, проміжні етапи та завершення експерименту на всеукраїнському рівні «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» (рис.5)

<https://mon.gov.ua/npa/pro-provedennya-eksperimentu-za-gemoyu-vdoskonalennya-profesijnoyi-pidgotovki-kuhariv-na-osnovi-kompetentnisnogo-pidhodu-na-cherven-2021-gruden-2023-roki> (2021)

<https://mon.gov.ua/npa/pro-zavershennya-i-organizacijno-pidgotovchogo-etapu-eksperimentu-za-temoyu-vdoskonalennya-profesijnoyi-pidgotovki-kuhariv-na-osnovi-kompetentnisnogo-pidhodu-za-cherven-2021-gruden-2021-roki> (2021)

<https://mon.gov.ua/npa/pro-zavershennya-ii-formuvalnogo-etapu-eksperimentu-za-temoyu-vdoskonalennya-profesijnoyi-pidgotovki-kuhariv-na-osnovi-kompetentnisnogo-pidhodu-za-sichen-2022-gruden-2022-roku> (2022)

<https://mon.gov.ua/npa/pro-zavershennya-eksperimentu-na-vseukrayinskomu-rivni-za-temoyu-vdoskonalennya-profesijnoyi-pidgotovki-kuhariv-na-osnovi-kompetentnisnogo-pidhodu-u-chervni-2021-grudni-2023-rokiv> (2023)

1. МОН України
Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.01.2024 № 77
Про завершення експерименту на всеукраїнському рівні за темою «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» у червні 2021 – грудні 2023 років
2. МОН України
Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.01.2023 № 42
Про завершення II (формульованого) етапу експерименту за темою «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» за січень 2022 - грудень 2022 року
3. МОН України
Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.03.2022 № 260
Про завершення I (організаційно-підготовчого) етапу експерименту за темою «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» за червень 2021 - грудень 2021 роки
4. МОН України
Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.08.2021 № 943
Про проведення експерименту за темою «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» на червень 2021- грудень 2023 роки

Рис. 5. Накази на сайті МОН України про початок, проміжні етапи та завершення експерименту на всеукраїнському рівні «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу»

8. Публікації на офіційних сайтах публічних органів іноземних держав, міжнародних організацій

Результати міжнародного проєкту ЕРАЗМУС+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (2020-2022 рр.) висвітлені на офіційному сайті проєкту PAGOSTE та на офіційних сайтах партнерів (Університет Констанц (Німеччина), Віденський університет економіки та бізнесу (Австрія), Римський університет Тре (Італія), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Міністерство освіти і науки України, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД. Ушинського, Національний транспортний університет, Українська інженерно-педагогічна академія).

The results of the international ERASMUS+ project «New governance mechanisms based on partnership and standardization of vocational education teacher training in Ukraine» (2020-2022) are published on the official website of the PAGOSTE project and on the official websites of the partners (University of Konstanz (Germany), Vienna University of Economics and Business (Austria), University of Rome Tre (Italy), Kyiv National University of Economics named after Vadym Hetman, Ministry of Education and Science of Ukraine, South Ukrainian National Pedagogical University named after KD. Ushynsky, National Transport University, Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy).

8.1. Результати міжнародного проєкту ЕРАЗМУС+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (2020-2022 рр.)

Офіційний сайт проєкту: <http://pagoste.eu/>

Сторінка проєкту у соціальній мережі: https://www.facebook.com/pagoste/?modal=admin_todo_tour

Офіційний сайт Університету Констанц, Німеччина: <https://www.uni-konstanz.de/https://www.wiwi.uni-konstanz.de/deissinger/forschung-veranstaltungen/forschungsprojekte/erasmus-project-pagoste-2020-2023/>

Офіційний сайт Римського університету Тре, Італія:

<https://www.uniroma3.it/en/?s=PAGOSTE>

Офіційний сайт Віденського університету економіки та бізнесу, Австрія

<https://www.wu.ac.at/en/wipaed/research/educational-cooperation-projects>

Офіційний сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Україна <https://kneu.edu.ua/>

Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України, Україна: www.mon.gov.ua

Офіційний сайт Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, Україна: <https://pdpu.edu.ua>

Офіційний сайт Національного транспортного університету, Україна: www.ntu.kar.net

Офіційний сайт Української інженерно-педагогічної академії, Україна: www.uipa.edu.ua

9. Підтвердження широкого використання результатів науковою та освітньою спільнотою)

До Е-бібліотеки НАПН України завантажено 167 ресурсів з проблем розвитку проєктного менеджменту і державно-приватного партнерства у сфері П(ПТ)О, зафіксовано 63425 їх скачувань. Інтерес до продукції лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання виявляється через статистику Google Scholar (2191 – цитувань праць; h-індекс– 20; h-10 – 63). Проведено 15 заходів, розміщених на YouTube-каналі лабораторії, зафіксовано понад 10044 їх переглядів. Зазначена продукція включена до експозиції Музею розвитку освіти. Використання наукових результатів засвідчують подяки від споживачів наукової продукції. У межах інноваційної освітньої діяльності всеукраїнського рівня: підготовлені методичні розробки та практичний посібник (доступні на сайті «Педагог-новатор»); акредитовано кваліфікаційний центр (внесено до реєстру Національного агентства кваліфікацій («Відомості про кваліфікаційні центри»). Отримано 14 довідок про впровадження результатів дослідження.

167 resources on the development of project management and PPP in the field of VE were uploaded to the E-library of the NAES of Ukraine, 63,425 of their downloads were recorded. Interest in the products of the Laboratory is revealed through Google Scholar statistics (2,191 – citations of works; h-index – 20; h-10 – 63). 15 events were held, posted on the YouTube channel of the Laboratory, over 10,044 of their views were recorded. The mentioned products are included in the exposition of the Museum of Educational Development. The use of scientific results is evidenced by thanks from consumers of scientific products. Within the framework of innovative educational activities of the all-Ukrainian level: methodological developments and a practical manual were prepared (available on the website «Pedagog-innovator»); the qualification center was accredited (entered into the register of the NQA). 14 certificates on the implementation of the research results were received.

9.1. Представлення публікацій з розвитку проєктного менеджменту і державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти в Електронній бібліотеці НАПН України:

Кількість завантажених у 2019-2023 рр. ресурсів за темою НД «Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці» (2019-2021) та НД «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» (2022-2024) – 167 (Рис. 7)

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА НАПН УКРАЇНИ

Головна Про сайт Перегляд

Ви увійшли як С. Г. | [Управління депозитами](#) | [Профіль](#) | [Зберегти пошуки](#) | [Вийти](#)

 [Пошук](#)

Перегляд за роком та за установою Лабораторія зарубіжних систем професійної освіти і навчання

[pin missing: url] [pin missing: url]

- [Національна академія педагогічних наук України](#) (319)
 - [Інститут професійної освіти](#) (319)
 - [Лабораторія зарубіжних систем професійної освіти і навчання](#) (319)

Будь ласка, виберіть значення для перегляду із списку нижче.

- [2024](#) (64)
- [2023](#) (74)
- [2022](#) (46)
- [2021](#) (21)
- [2020](#) (18)
- [2019](#) (8)
- [2018](#) (24)
- [2017](#) (32)
- [2016](#) (20)
- [2015](#) (10)
- [2014](#) (1)
- [2012](#) (1)

Рис. 7. Кількість завантажених у 2019-2023 рр. ресурсів у профіль лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання ІПО НАПН України

Кількість скачувань продукції лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання (2019-2024 рр.) – 63425 (рис. 8)

Рис. 8. Кількість скачувань продукції лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання ІПО НАПН України (2019-2024 рр.)

Кількість скачувань продукції за темою НД «Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці» (2019-2021) – 10859 (рис. 9)

Рис. 9. Кількість скачувань продукції за темою НД «Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці» (2019-2021)

Кількість скачувань продукції за темою НД «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» (2022-2024) – 8151 (рис. 10).

Рис. 10. Кількість скачувань продукції за темою НД «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» (2022-2024)

9.2. Інтерес наукової і науково-педагогічної спільноти до видань з проблеми розвитку проєктного менеджменту і державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Інтерес наукової і науково-педагогічної спільноти до видань з проблеми розвитку проєктного менеджменту і державно-приватного партнерства у сфері П(ПТ)О виявляється через показники Google Scholar (2191 – к-ть цитувань праць лабораторії; h-індекс– 20; h-10 – 63) (рис. 11).

Рис. 11. Показники Google Scholar лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання ІПО НАПН України

9.3. Інтерес цільової аудиторії до основної видавничої продукції з проблем розвитку проектного менеджменту і державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Інтерес цільової аудиторії до основної продукції з проблем розвитку проектного менеджменту і державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти висвітлено в таблиці 7.

Таблиця 7

Інтерес цільової аудиторії до основної видавничої продукції з проблем розвитку проектного менеджменту і державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, підготовленої у 2019-2023 рр.

№ з/п	Назва видання	URL	Кількість скачувань
1	Професійна (професійно-технічна) освіта України: початок XXI століття: Енциклопедичне видання / За заг. ред. В.О. Радкевич. Житомир, «Полісся», 2021. 991 с.: іл.	https://lib.iitta.gov.ua/733565/	1738
2	Проектний менеджмент у закладах професійної (професійно-технічної) освіти : практич. посіб. / О. В. Бородієнко, З. В. Рябова, О. П. Радкевич ; за заг. ред. О. В. Бородієнко. – Київ: ІІТО НАПН України, 2021. – 231 с.	https://lib.iitta.gov.ua/734033/	138
3	Проектна діяльність у системі професійної (професійно-технічної) освіти: практичний посібник / В. О. Радкевич, О. В. Бородієнко, Л. П.	https://lib.iitta.gov.ua/724042/	285

	Пуховська, О. А. Самойленко, О. П. Радкевич, Н. В. Базелюк. – Житомир: «Полісся», 2020. – 236 с.		
4.	Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: термінологічний словник / Д. А. Вороніна-Пригодій В. В. Попова, О. П. Радкевич, О. В. Слободяник, Я. О. Чепуренко; за голов. ред. В. О. Радкевич, С. Г. Кравець. – Київ: Інститут професійної освіти НАПН України, 2022. – 60 с.	https://lib.iitta.gov.ua/733903/	286
5.	Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти для відновлення економіки України: методичний посібник / Радкевич В. О., Попова В. В., Рябова З. В., Кравець С. Г., Радкевич О. П., Чепуренко Я. О., Вороніна-Пригодій Д. А., Слободяник О. В.; за голов. ред. В. О. Радкевич. – Київ: Інститут професійної освіти НАПН України, 2023. – 208 с.	https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/739853	80
6.	Зарубіжний досвід розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти і навчання: практичний посібник / Радкевич В. О., Попова В. В., Джурило А. П., Вороніна-Пригодій Д. А.; за голов. ред. В. О. Радкевич. – Київ: Інститут професійної освіти НАПН України, 2023. – 201 с.	https://lib.iitta.gov.ua/739931/	53
7.	Технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повоєнний час: практичний посібник / Кравець С. Г., Мордоус І. О., Попова В. В., Радкевич В. О., Рябова З. В., Царьова Є. С., Чепуренко Я. О.; за голов. ред. В. О. Радкевич. – Київ: Інститут професійної освіти НАПН України, 2023. – 195 с.	https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/740135	160

9.4. Інтерес цільової аудиторії до масових заходів з проблем розвитку проектного менеджменту і державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти на YouTube-каналі лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання ІПО НАПН України

Педагогічні інновації з проблем розвитку проектного менеджменту і державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти обговорювалися на 15 масових заходах, підготовлених лабораторією зарубіжних систем професійної освіти і навчання ІПО НАПН України (2019-2023). Записи заходів розміщені на YouTube-каналі і мають понад 10 тис. переглядів (рис. 12).

URL: <https://youtube.com/playlist?list=PLMwe60BAwBNZhZ-FyPAphkA98i3m7bDb3&si=2t8RpdhEKuFv8mii>

Рис. 12. Сторінка лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання ІПО НАПН України на каналі YouTube ІПО НАПН України

9.5 Відзначення науково-методичного супроводу розроблення професійних стандартів та вдосконалення навчально-програмної документації для якісної професійної підготовки молоді та дорослого населення

Лабораторія зарубіжних систем професійної освіти і навчання отримала подяки за науково-методичний супровід з розроблення професійних стандартів та удосконалення навчально-програмної документації для якісної професійної підготовки молоді та дорослого населення (рис. 13).

Рис. 13. Подяки за науково-методичний супровід з розроблення професійних стандартів та удосконалення навчально-програмної документації для якісної професійної підготовки молоді та дорослого населення

9.6. Використання результатів наукового дослідження закладами П(ПТ)О в реалізації інноваційної освітньої діяльності всеукраїнського рівня

Результати наукового дослідження використовувалися закладами П(ПТ)О в реалізації інноваційної освітньої діяльності всеукраїнського рівня. На тему: «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу», що здійснювалася під науковим керівництвом Інституту професійної освіти НАПН України.

Методичні розробки: підготовлені педагогічними працівниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти (С. Копитко, О. Загоруйко, М. Крижанівський, Л. Кокош, Ж. Порубенська, Н. Сидій та ін.) у межах інноваційної освітньої діяльності всеукраїнського рівня «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» і розміщені

на сайті «Педагог-новатор» (<https://innovation.ivet.edu.ua/>) та є доступними для загального використання.

Практичний посібник: підготовлений педагогічними працівниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти у рамках інноваційної освітньої діяльності всеукраїнського рівня «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу» і є доступними для загального використання (рис. 14) на сайті електронного продовжуваного видання «Інноваційна професійна освіта»: Порубенська, Ж. Ф., Волинець, Л. В., Гончар, О. Б., Орлівська, Т. М., Загоруйко, О. І., & Ягелло, С. І. (2023). *Інноваційна професійна освіта. Випуск 6(13). Кулінарія сучасності: практичний посібник*. ІПО НАПН України. <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/2022-1/issue/view/14/13>

Рис. 14. Практичний посібник, підготовлений у рамках інноваційної освітньої діяльності всеукраїнського рівня «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу»

Перший в Україні кваліфікаційний центр, уповноважений Національним агентством кваліфікацій здійснювати оцінювання і визнання результатів навчання з професії «Кухар», «Кондитер» відкритий в рамках інноваційної освітньої діяльності всеукраїнського рівня «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу». Центр акредитовано (<https://vpu33.com.ua/navchannya-dlya-doroslyh/kvalifikatsijnyj-tsentr/>) і представлено в реєстрі Національного агентства кваліфікацій (<https://data.nqa.gov.ua/qualification-centers/>)

9.7. Використання наукових результатів у підготовці матеріалів для Музею розвитку освіти

Результати наукових досліджень використовувалися у підготовці матеріалів для Музею розвитку освіти (Розпорядження директора ІПО НАПН України)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
(ІПО НАПН України)

пр.п. Віто-Литовський, 98-А, Київ, 03045
телефон (044) 252-71-75; факс (044) 259-45-53
e-mail: info@ivet.edu.ua / web-caim: ivet.edu.ua
код ЄДРПОУ 34288275

Від 23.05.2022 р.

м.Київ

№ Р-68

Про підготовку матеріалів до
Музею розвитку освіти

У зв'язку з необхідністю підготовки матеріалів для Музею розвитку освіти створити робочу групу з наукових співробітників ІПО НАПН України під керівництвом завідувачки лабораторією зарубіжних систем професійної освіти і навчання Кравець С.Г. (Додаток). Членам робочої групи до **14 червня 2022 року** підготувати інформацію по ключовим віхам розвитку професійної (професійно-технічної) освіти за останні 30 років (до 2021 р.), а також окремі матеріали про діяльність цих закладів під час війни.

Інформацію підготувати в електронному (на флешці) і друкованому (тексти з фотографіями у папках).

Для затребуваних матеріалів використати довідкову продукцію з історії професійної (професійно-технічної) освіти, видану науковцями ІПО НАПН України.

Зміст підготовлених матеріалів і дату їх передачі у Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України заздалегідь узгодити з Гордієнко В.П.

Контроль за виконання розпорядження покладати на заступника з науково-експериментальної роботи Єршову Л.М.

Директор ІПО НАПН України

Олександра РАДКЕВИЧ

9.8. Довідки про впровадження результатів наукового дослідження «Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці» (2019-2021; 0119U001086)

Укладено договори про співпрацю та впровадження результатів наукової діяльності з 8 експериментальними базами (ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти»; ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу»; Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва; Професійно-технічне училище № 8 м. Чернівці; ВСП «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету»; Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти НАПН України; ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище»; Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області).

Використання здобутих наукових результатів підтверджено довідками про впровадження з 14 закладів професійної (професійно-технічної) освіти (табл. 8).

Довідки про впровадження результатів НД «Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці» (2021 – 2022)

ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти» (17.11.2021)	ДНЗ «Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування» (08.01.2022)
Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва (22.11.2021)	ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості» (26.10.2022)
Професійно-технічне училище № 8 м. Чернівці Чернівецької області (24.11.2021)	Вище професійне училище № 25 м.Хмельницького (23.12.2022)
ВСП «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету» (26.11.2021)	ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу» (17.11.2022)
Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти НАПН України (23.12.2021)	ДНЗ «Черкаський автодорожній ліцей» (29.11.2022)
ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище» (24.12.2021)	ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» (09.06.2024)
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області (24.12.2021)	ДНЗ «Вище професійне училище № 11» м. Хмельницького (19.06.2024)

Отримано **14 довідок** про впровадження результатів дослідження.
 Оприлюднені: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/741642/> ; с. 121 – 134.

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
ОБЛЕРЖАДМІВСТРАЦІ
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
49011, м. Дніпро, вул. Челюсска
6а тел. +380966734814
e-mail: dniprovc@ukr.net www.dniprovc.org.ua www.CDP1005-02541409

№
від 17.11.2021

Д О В І Д К А

про впровадження результатів дослідження теми
НД «Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-
технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці»
у роботу Державного професійно-технічного навчального закладу «Дніпровський
центр професійно-технічної освіти»

ДПНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти» використовує результати дослідження теми наукового дослідження «Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці» лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України при плануванні та організації діяльності закладу освіти.

У роботі закладу використовують практичні посібники: «Проєктивний менеджмент у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (автори: О. В. Бородієнко, З. В. Рябова, О. П. Радкевич), «Проєктна діяльність у системі професійної (професійно-технічної) освіти» (автори: В. О. Радкевич, О. В. Бородієнко, Л. П. Пуховська, О. А. Самоїленко, О. П. Радкевич, Н. В. Базелюк), а також Енциклопедичне видання «Професійна (професійно-технічна) освіта України: початок XXI століття».

Впровадження результатів наукового дослідження сприяє системному підвищенню якості надання освітніх послуг, посиленню вмотивованості педагогічних працівників до професійного розвитку, самоосвітньої діяльності упродовж життя.

Директор
ДПНЗ «Дніпровський центр
професійно-технічної освіти»,
доктор філософії у галузі педагогіки

Олександр СТРИЛЕЦЬ

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

**КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧІЛНИЦЕ
ШВЕЙНОГО ТА ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА**

вул. Сиротинська, 12 А, м. Київ, 01007, тел./факс (044) 242 44 07, Е-mail: kyiv@vpu.edu.ua,
Адрес: kyiv@vpu.edu.ua, www.vpu.edu.ua, Київ СДР/ДОУ/01007129

22.11.2021 р.

Д О В І Д К А

про впровадження результатів дослідження теми
НД «Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці»
у роботу Київського вищого професійного училища швейного та перукарського мистецтва

Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва при плануванні та організації *навчально-методичної роботи (освітнього процесу, роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників)* використовує результати дослідження теми наукового дослідження «Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці», що підготовлені науковцями лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Наукова продукція, зокрема практичні посібники та енциклопедичне видання зорієнтовані на підвищення управлінської компетентності адміністрації закладу професійної освіти, а також методичної компетентності педагогічних працівників, їхньої готовності до здійснення проектної діяльності.

Колектив Київського вищого професійного училища швейного та перукарського мистецтва у своїй діяльності використовує такі результати наукових досліджень:

Проектний менеджмент у закладах професійної (професійно-технічної) освіти : практ. посіб. / О. В. Бородієнко, З. В. Рябова, О. П. Радкевич ; за заг. ред. О. В. Бородієнко. – Київ: ІПТО НАПН України, 2021. – 231 с.

Професійна (професійно-технічна) освіта України початок XXI століття: Енциклопедичне видання / За заг. ред. В.О. Радкевич. Житомир, «Полісся», 2021. 991 с.

Проектна діяльність у системі професійної (професійно-технічної) освіти: практичний посібник / В. О. Радкевич, О. В. Бородієнко, Л. П. Пузовська, О. А. Самоїленко, О. П. Радкевич, Н. В. Бажелок. – Житомир: «Полісся», 2020. – 236 с.

Директор
Київського вищого професійного училища
швейного та перукарського мистецтва

Наталія ГОРБАТЮК

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТРАДАМІНІСТРАЦІЇ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 8

вул. Рухомо, 198, м. Чернівці, 58077, тел. (0372) 50-41-38, 50-41-90
E-mail: rufb@ukr.net, сайт: http://dpo.gov.ua/08037997

від 24. 11. 2021 р.

Д О В І Д К А

про впровадження результатів дослідження теми
НД «Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці»
у роботу Професійно-технічного училища № 8
(м. Чернівці, Чернівецька область)

Професійно-технічного училища № 8 (м. Чернівці, Чернівецька область) при упрямлінняській діяльності, плануванні та організації роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників використовуватиме результати дослідження теми наукового дослідження «Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці» лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Зокрема, у її методичній роботі ми використовуватимемо та рекомендуємо педагогічним працівникам такі наукові видання:

– Проєктний менеджмент у закладах професійної (професійно-технічної) освіти : проєкт. посіб. / О. В. Бородинюк, Т. В. Рибка, О. П. Радкевич ; за заг. ред. О. В. Бородинюк. – Київ: НПО НАПН України, 2021. – 231 с. <https://ib.iita.gov.ua/734033>.

– Проєктна діяльність у системі професійної (професійно-технічної) освіти: практичний посібник / В. О. Радкевич, О. В. Бородинюк, Л. П. Пуховська, О. А. Самойленко, О. П. Радкевич, Н. В. Козловик. – Житомир: «Полісся», 2020. – 276 с. <https://ib.iita.gov.ua/724942>.

– Професійна (професійно-технічна) освіта України: початок XXI століття: Енциклопедичне видання / За заг. ред. В.О. Радкевич. Житомир, «Полісся», 2021. – 991 с. : іл. <https://ib.iita.gov.ua/733565/>.

Впровадження результатів наукового дослідження здійснюється і шляхом залучення педагогічних працівників до науково-практичних заходів лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України. Такі спільні заходи спрямовані на надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо розвитку їхньої проєктної компетентності, проєктування спеціальностей, здатностей до самоменеджменту тощо.

Директор
Професійно-технічного училища № 8

Роман ЦВІРНЬКО

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«БУРИШТИНСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»
77111, м. Бурштин, вул. О. Басароб, 1, Івано-Франківська область
e-mail: Nek_koleu@ukr.net tel.: (03438) 4-42-74, тел./факс: (03438) 4-47-74

26.11 / 2021

Д О В І Д К А

про впровадження результатів дослідження теми
ЦД «Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці»
у роботу ВСП «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж
Державного торговельно-економічного університету»

Для ВСП «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету», а саме для адміністрації та педагогічних працівників в організаційно-управлінській та освітній діяльності важливими є результати наукових досліджень Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Зокрема, у роботі закладу використовуються наукова продукція, підготовлена науковими співробітниками лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання у межах виконання теми наукового дослідження «Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці», а саме практичні посібники:

Проєктний менеджмент у закладах професійної (професійно-технічної) освіти : практ. посіб. / О. П. Бородієнко, З. В. Рабєва, О. П. Радкевич ; за заг. ред. О. В. Бородієнко. – Київ: НПО НАІПН України, 2021. – 231 с. <https://ib.ipna.gov.ua/714933/>;

Проєктна діяльність у системі професійної (професійно-технічної) освіти: практичний посібник / В. О. Радкевич, О. В. Бородієнко, Л. П. Пухлякська, О. А. Самофленко, О. П. Радкевич, П. В. Баласюк. – Житомир: «Полісся», 2020. – 236 с. <https://ib.ipna.gov.ua/724042/>;

Професійна (професійно-технічна) освіта України: початок XXI століття: Індивідуальне видання / За заг. ред. В.О. Радкевич. Житомир, «Полісся», 2021. 991 с. : іл. <https://ib.ipna.gov.ua/733565/>

Результати наукового дослідження висвітлюють: аналіз сучасного стану та перспектив розвитку проєктної діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти України; український та зарубіжний досвід організації проєктної діяльності у закладах професійної освіти; організаційно-ресурсне забезпечення проєктної діяльності закладів; практичні інструменти здійснення ефективної проєктної діяльності на рівні закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Директор
Доктор філософії

Андрій Козак

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Світовий виступ М-4 м. Київ 11045 мис. (факс 044) 219 41 18. Е-пошта: nao@apn.gov.ua
Київ СДР/009 2612003

№ 23.12.2021

Д О В І Д К А

про впровадження результатів дослідження теми
НД «Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-
технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці»
у роботу Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти
Національної академії педагогічних наук України

Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України при плануванні розвитку закладу професійної освіти, організації професійної підготовки та реалізації проєктної діяльності на регіональному, національному та міжнародному рівнях використовує результати дослідження теми наукового дослідження «Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці», що підготовлені науковцями лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Зокрема, ми використовуємо такі практичні посібники:

Професійна (професійно-технічна) освіта України: початок XXI століття: Енциклопедичне видання / За заг. ред. В.О. Радкевич. Житомир, «Полісся», 2021. 991 с.

Проєктний менеджмент у закладах професійної (професійно-технічної) освіти : практич. посіб. / О. В. Бородієнко, З. В. Рябова, О. П. Радкевич ; за заг. ред. О. В. Бородієнко. – Київ: ІІТО НАПН України, 2021. – 231 с.

Проєктна діяльність у системі професійної (професійно-технічної) освіти: практичний посібник / В. О. Радкевич, О. В. Бородієнко, Л. П. Пуховська, О. А. Самофлетко, О. П. Радкевич, Н. В. Базелюк. – Житомир: «Полісся», 2020. – 236 с.

Впровадження результатів наукового дослідження сприяє системному інноваційному розвитку закладу професійної освіти та активній проєктній діяльності педагогічних працівників Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Директор

Навчально-наукового центру професійно-технічної
освіти Національної академії педагогічних наук України,
кандидат педагогічних наук

Дмитро ГОМЕНЮК

Міністерство освіти і науки України
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«РОМЕНСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»
вул. Коржівська, 44, м. Ромни, Сумської обл., 42001, тел./факс: (05448)5-12-71, тел 5-11-73
e-mail: zpu14@ukr.net Код ЄДРПОУ 02547369

від 24 грудня 2021 р.

Д О В І Д К А

про впровадження результатів дослідження теми
ІІД «Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної
(професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці»
у роботу державного професійно-технічного навчального закладу
«Роменське вище професійне училище»

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Роменське вище професійне училище» при плануванні та організації навчально-методичної роботи (освітнього процесу, роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників та мотивації їх участі до проєктної діяльності) використовує результати дослідження теми наукового дослідження «Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці», які підготовлені та оприлюднені Інститутом професійної освіти Національної академії педагогічних наук України, а саме науковцями лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання.

Зокрема, у роботі ми використовуємо практичні посібники:

Проєктний менеджмент у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (автори: О. В. Бородісіно, З. В. Рябова, О. П. Радкевич);

Проєктна діяльність у системі професійної (професійно-технічної) освіти (автори: В. О. Радкевич, О. В. Бородісіно, Л. П. Пуховська, О. А. Самойленко, О. П. Радкевич, Н. В. Базелюк).

Енциклопедичне видання: «Професійна (професійно-технічна) освіта України: початок ХХІ століття» (за заг. ред. В.О. Радкевич).

Впровадження результатів наукового дослідження сприяло підвищенню рівня методичної компетентності адміністрації закладу та педагогічних працівників, їхньої готовності до проєктної діяльності; посиленню вмотивованості до професійного розвитку, самоосвітньої діяльності тощо.

Директор

Павло ГИМАРАН

Міністерство освіти і науки України
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
 вул. Гроноф'юва, 18, м. Суми, 40018, тел. факс: (0542) 26-41-48, 26-11-05
 E-mail: sumi@mo.gov.ua, sumi@nmo.gov.ua, sumi@nmo.gov.ua

24.12.2020

№ _____ від _____

Д О В І Д К А

про впровадження результатів дослідження теми
«Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці» у роботу Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області

Для Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області та працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти Сумської області важливим для управлінської роботи, планування розвитку закладів професійної освіти та організації якісної професійної підготовки є результати наукових досліджень, які проведено науковцями Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Наприклад, у роботі Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області використовуються результати дослідження теми наукового дослідження «Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці», а саме:

Проєктний менеджмент у закладах професійної (професійно-технічної) освіти : практ. посіб. / О. В. Бородієнко, З. В. Рабова, О. П. Радкевич ; за заг. ред. О. В. Бородієнко. – Київ: ІНТЮ НАПН України, 2021. – 231 с.	https://ib.nmo.gov.ua/712011
Професійна (професійно-технічна) освіта України: початок XXI століття: Енциклопедичне видання / За заг. ред. В.О. Радкевич. Житомир: «Полісся», 2021. 991 с. : іл.	https://ib.nmo.gov.ua/711664
Проєктна діяльність у системі професійної (професійно-технічної) освіти: практичний посібник / В. О. Радкевич, О. В. Бородієнко, Л. П. Пуховська, О. А. Самойленко, О. П. Радкевич, Н. В. Базилук. – Житомир: «Полісся», 2020. – 136 с.	https://ib.nmo.gov.ua/724042

Результати дослідження є важливими для впровадження, адже містять: науковий аналіз сучасного стану та перспектив розвитку проєктної діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти України; український та зарубіжний досвід організації проєктної діяльності у закладах професійної освіти; організаційно-ресурсне забезпечення проєктної діяльності закладів. Окрім того, у посібниках представлено практичні інструменти здійснення ефектної проєктної діяльності на рівні закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Директор
 Навчально-методичного центру
 професійно-технічної освіти у
 Сумській області, к.п.н.

Наталія САМОЙЛЕНКО

Департамент освіти і науки Одеської області/державної академії
Державний навчальний заклад
**«ОДЕСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТОРГІВЛІ
ТА ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧУВАННЯ»**

61001, м. Одеса, вул. Азовська, 10а. Тел. 740-85-00

СВІДОЦТВО

Д О В І Д К А

про впровадження результатів дослідження теми
НД «Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці»
у роботу Державний навчальний заклад "Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування"

Державний навчальний заклад "Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування" у процесі організації освітнього процесу та планування тематики навчально-методичної роботи й підвищення кваліфікації педагогічних працівників використовує результати наукового дослідження «Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці», підготовлені науковцями Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України й оприлюднені в електронній бібліотеці НАІПН України:

- практичний посібник «Проєктний менеджмент у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (автори: О. В. Бородієнко, З. В. Рибона, О. П. Радкевич): <https://lib.iitta.gov.ua/734033>
- практичний посібник Проєктна діяльність у системі професійної (професійно-технічної) освіти (автори: В. О. Радкевич, О. В. Бородієнко, Л. П. Пуховська, О. А. Самоїленко, О. П. Радкевич, Н. В. Бизелюк): <https://lib.iitta.gov.ua/724042/>
- енциклопедія «Професійна (професійно-технічна) освіта України: початок XXI століття» (за заг. ред. В.О. Радкевич): <https://lib.iitta.gov.ua/733565>

Упровадження цих видань дає змогу підвищити рівень методичної компетентності педагогічних працівників закладу освіти, їхньої готовності до організації проєктної діяльності, вдосконалення проєктної культури, здатності до самовдосконалення тощо.

Директор
ДНЗ "ОВПУТТХ"

Людмила ВИСОЦЬКА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ВІННИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»

вул. Лева Лук'яненка, 72, м. Вінниця, 21011, тел. 56-36-53, e-mail: vctrapp@ukr.net ЄДРПОУ 26006817

Від 26.10.2022 № 539-1

На № _____ від _____

ДОВІДКА

про впровадженні результатів дослідження теми
НД «Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної
(професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці»
у роботу Державного навчального закладу "Вінницький центр
професійно-технічної освіти переробної промисловості"

Державний навчальний заклад «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості» використовує результати наукового дослідження «Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці», підготовлені науковцями Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України й оприлюднені в електронній бібліотеці НАПН України, у процесі організації освітнього процесу, планування тематикою навчально-методичної роботи й підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Зокрема, використовуються такі видання:

- практичний посібник «Проектний менеджмент у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (автори: О. В. Бородієнко, З. В. Рыбонд, О. П. Радкевич): <https://lib.litna.gov.ua/734033>
- практичний посібник Проектна діяльність у системі професійної (професійно-технічної) освіти (автори: В. О. Радкевич, О. В. Бородієнко, Л. П. Пуховацька, О. А. Самойленко, О. П. Радкевич, Н. В. Базилюк): <https://lib.litna.gov.ua/724042/>
- енциклопедія «Професійна (професійно-технічна) освіта України: початок XXI століття» (за заг. ред. В.О. Радкевич): <https://lib.litna.gov.ua/733565>

Упровадження звичесних видань сприяло підвищенню рівня готовності педагогічних працівників та адміністрації закладу освіти до організації проектної діяльності, вдосконалення проектної культури, здатності до самовдосконалення методичної і самоосвітньої компетентності тощо.

Директор ДНЗ
«Вінницький ЦНПО ПП»

Олег САВІУК

Міністерство освіти і науки України
Хмельницька обласна державна адміністрація
Департамент освіти та науки

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 25 м. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Гербів, 2007, м. Хмельницький, вул. Прогноз, Марш 65/1, тел./факс (0987) 61-34-73

23.12.2022 р. № 01-15/482/1

Д О В І Д К А

про впровадження результатів дослідження теми
ИД «Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці»
у роботу Вищого професійного училища №25 м.Хмельницького

Педагогічний колектив Вищого професійного училища №25 м.Хмельницького у процесі проведення навчально-методичної роботи й підвищення кваліфікації педагогічних працівників використовує результати наукового дослідження «Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці», підготовлені науковцями лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України й оприлюднені на сайті електронної бібліотеки НАПН України. Це, зокрема:

практичний посібник «Проєктний менеджмент у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (автори: О. В. Бородісько, З. В. Рабова, О. П. Радкевич); <https://lib.iitta.gov.ua/734033>

практичний посібник Проєктна діяльність у системі професійної (професійно-технічної) освіти (автори: В. О. Радкевич, О. В. Бородісько, Л. П. Пуховська, О. А. Самойленко, О.П. Радкевич, Н. В. Басенок); <https://lib.iitta.gov.ua/734042/>

енциклопедія «Професійна (професійно-технічна) освіта України: початок ХХІ століття» (за заг. ред. В.О. Радкевич); <https://lib.iitta.gov.ua/733565>

Використання цих видань в освітньому процесі дало змогу підвищити рівень методичної й самоосвітньої компетентності педагогічних працівників закладу освіти, їхньої готовності до організації проєктної діяльності та вдосконаленню проєктної культури.

Директор
ВПУ № 25 м. Хмельницького

Олена ЗАГІКА

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЧЕРКАСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АВТОДОРОЖНИЙ ЛІЦЕЙ»
вул. Шевченка, 4, м. Черкаси, 18034,
тел.: 37-51-86, факс: 37-52-46; e-mail: dnu@profedpau.com.ua | ДПНУ 85537879

29.11.2022 № 681

Д О В І Д К А

про впровадженні результатів дослідження теми
НД «Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної
(професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці»
у роботу Державний навчальний заклад "Черкаський професійний
автодорожній ліцей"

З метою посилення мотивації педагогів щодо участі у проєктній діяльності ДНЗ "Черкаський професійний автодорожній ліцей" у процесі організації освітнього процесу, навчально-методичної роботи й підвищення кваліфікації педагогічних працівників використовує виробничо-практичні і довідкові видання, що є результатами наукового дослідження «Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці», підготовлені й оприлюднені науковцями лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і вчачання Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України, а саме:

практичні посібники:

Проєктний менеджмент у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (автори: О. В. Бородинко, З. В. Рябова, О. П. Радкевич): <https://lib.iitta.gov.ua/734033>

Проєктна діяльність у системі професійної (професійно-технічної) освіти (автори: В. О. Радкевич, О. В. Бородинко, Л. П. Пуховська, О. А. Самоїленко, О. П. Радкевич, Н. В. Базелюк): <https://lib.iitta.gov.ua/724042/>

спрацювання:

«Професійна (професійно-технічна) освіта України: початок XXI століття» (за заг. ред. В.О. Радкевич): <https://lib.iitta.gov.ua/733565>

Упровадження цих видань спрямо підвищення рівня проєктної культури й методичної й самоосвітньої компетентності педагогічних працівників та адміністрації закладу освіти, їхньої готовності до організації проєктної діяльності тощо.

Директор
ДНЗ "Черкаський ПЛД"

Ольга ФІЛІПОВА

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

**"ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
СФЕРИ ПОСЛУГ"**

ЄДРПОУ: 63965283 розрахунковий рахунок UA270201720344251003300003938, UA430201720344251003200003938,
UA700201720344251003300003938

в. Державної контактної служби України м. Київ
E-mail: hoptosp@ukr.net (тел./факс: 0382) 63-05-43,
вул. Панька Миротера, 5, м. Хмельницький, 25017
тел.: 63-05-43, 63-05-44, 63-05-45, 63-23-67

Д О В І Д К А

про впровадження результатів дослідження теми
НД «Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці»
у роботу Державного навчального закладу «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг»

ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» при впровадженні розвитку закладу професійної освіти, організації професійної підготовки та реалізації проєктної діяльності на регіональному, національному та міжнародному рівнях використовує результати дослідження теми наукового дослідження «Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці», що підготовлені науковцями лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і вищої школи Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Зокрема, ми використовуємо такі практичні посібники:

Проєктний менеджмент у закладах професійної (професійно-технічної) освіти : проект. посіб. / О. В. Бородієнко, З. В. Рябова, О. П. Радкевич ; за заг. ред. О. В. Бородієнко. – Київ: ІПТО НАПН України, 2021. – 231 с.

Професійна (професійно-технічна) освіта України: погляд XXI століття; Енциклопедичне видання / За заг. ред. В.О. Радкевич. – Житомир, «Полісся», 2021. – 991 с.

Проєктна діяльність у системі професійної (професійно-технічної) освіти: практичний посібник / В. О. Радкевич, О. В. Бородієнко, Л. П. Пухоцька, О. А. Самойленко, О. П. Радкевич, Н. В. Басілюк. – Житомир: «Полісся», 2020. – 236 с.

Впровадження результатів наукового дослідження сприяє системному інноваційному розвитку закладу професійної освіти та активній проєктній діяльності педагогічних працівників Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг.

Директор ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг»

Світлана ЦАРЬОВА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №11 м. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО»
вул. Тернопільська, 15/2, м. Хмельницький, 29016 тел./факс (0382) 67-01-86
E-mail: ypp11khm@ukr.net Код СДРПОУ 02548372

Від 19.06.2024 р. № 01-19/267

Д О В І Д К А

про впровадження результатів дослідження теми
НД «Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці»
у роботу Державного навчального закладу «Вище професійне училище
№11 м. Хмельницького»

Державний навчальний заклад «Вище професійне училище №11 м. Хмельницького» використовує результати наукового дослідження «Розвиток проєктного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці», підготовлені науковцями Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України й оприлюднені в електронній бібліотеці НАПН України, у процесі організації освітнього процесу, планування тематики навчально-методичної роботи й підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Зокрема, використовуються такі видання:

- практичний посібник «Проєктний менеджмент у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (автори: О. В. Бородісько, З. В. Рыбова, О. П. Радкевич): <https://lib.iitta.gov.ua/734033>

- практичний посібник Проєктна діяльність у системі професійної (професійно-технічної) освіти (автори: В. О. Радкевич, О. В. Бородісько, Л. П. Пуховська, О. А. Самоїленко, О. П. Радкевич, Н. В. Базелюк): <https://lib.iitta.gov.ua/724042/>

- енциклопедія «Професійна (професійно-технічна) освіта України: початок XXI століття» (за заг. ред. В.О. Радкевич): <https://lib.iitta.gov.ua/733565>

Упровадження зазначених видань сприяло підвищенню рівня готовності педагогічних працівників та адміністрації закладу освіти до організації проєктної діяльності, впровадження проєктної культури, здатності до самовдосконалення методичної і самоосвітньої компетентності тощо.

Директор
ДНЗ "ВПУ №11 м. Хмельницького"

Василь СЕЛІЗАР

10. Підготовлені законопроекти (нормативно-правові документи, аналітичні довідки (висновки), підготовлені на замовлення державних органів.

Участь у моніторингу системи П(ПТ)О в рамках Туринського процесу в Україні (2023, ЄФО); членство в робочих групах: Державної служби якості освіти України щодо роботи над проектом орієнтовних критеріїв, індикаторів та інструментарію для самооцінювання освітніх і управлінських процесів (ДСЯО України №01-11/50-а від 10.09.19); Комітету Верховної ради з питань науки, освіти та інновацій щодо розроблення законодавчих ініціатив із забезпечення функціонування корпоративних закладів освіти (№107 від 05.10.22), експертної комісії з професій торгівлі, сфери послуг, харчової промисловості та туристичної діяльності (МОН України №95 від 22.01.21), конкурсної комісії з відбору підручників (посібників) для здобувачів П(ПТ)О (наказ МОН України №796 від 15.06.20), науково-методичної ради (НМК ПТО у м. Києві №25 від 23.09.22). Участь у підготовці пропозицій до проектів Законів України («Про професійну освіту», «Про Національну систему кваліфікацій»), Постанов КМУ; методичних рекомендацій тощо.

Membership of monitoring the VE system within the framework of the Turin Process in Ukraine (2023, ETF); Membership in working groups: State Education Quality Service of Ukraine on work on a draft of indicative criteria, indicators and tools for self-assessment of educational and management processes (No. 01-11/50-a dated 10.09.19); Committee of the Verkhovna Rada on Science, Education and Innovations on the development of legislative initiatives to ensure the functioning of corporate educational institutions (Decision No. 107 dated 05.10.22), expert commission on professional trade, services, food industry and tourism (No. 95 dated 22.01.21), competition commission for the selection of textbooks (manuals) for VE students (No. 796 dated 15.06.20), scientific and methodological council (No. 25 dated 23.09.22). Participation in the preparation of proposals for draft Laws of Ukraine («On Vocational Education», «On the National Qualifications System»), Resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine; methodological recommendations, etc.

10.1. Звіт за результатами моніторингу системи П(ПТ)О в рамках Туринського процесу в Україні (2023)

Звіт за результатами моніторингу системи П(ПТ)О в рамках Туринського процесу в Україні (2023) опрацьований, проаналізований та перевірений ЄФО і національними органами влади в Україні (рис. 6).

Європейський фонд освіти (ЄФО):
https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2023-07/System%20monitoring%20report%20-%20Ukraine%20UK_0.pdf

ПОДЯКИ

Цей моніторинг у рамках Туринського процесу проводився у партнерстві з національними органами влади, експертами та зацікавленими сторонами в Україні за координації пані Вікторії Карбишевої, керівника експертної групи з питань змісту та забезпечення якості освіти директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України, яка також є національним координатором України для поточного раунду Туринського процесу.

Європейський фонд освіти (ЄФО) висловлює подяку національним органам влади України, пані Вікторії Карбишевій, пані Ірині Шумік, Генеральному директору директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України, пані Олені Колесніковій з Федерації роботодавців України, пані Наталії Василенко з Міністерства економіки України, пані Ларисі Лісогор з Національного інституту стратегічних досліджень, Юрію Рашкевичу та Аллі Лисачок з Національного агентства кваліфікацій України, Аліні Джурило з Інституту професійної освіти Національної академії наук України, а також всім зацікавленим особам за їх неоціненний внесок і надання точної та докладної інформації для проведення цього моніторингу.

Цей моніторинговий звіт було підготовлено командою під керівництвом Михайла Міловановича, старшого експерта з розвитку людського капіталу та координатора з питань системних змін та навчання впродовж життя (ЄФО) завдяки ключовому внеску пані Олени Локшиної як національного експерта Туринського процесу для України. Звіт відповідає авторській методології моніторингу, розробленій тією ж командою, і ґрунтується на даних, що були зібрані, опрацьовані, проаналізовані та перевірені ЄФО і національними органами влади в Україні.

Рис. 6. Подяка ЄФО і національних органів влади в Україні за результатами моніторингу системи П(ПТ)О в рамках Туринського процесу в Україні (2023 р.) за участі А. П. Джурило (Інститут професійної освіти НАПН України)

10.2. Надання пропозицій до проєкту Закону України «Про професійну освіту»

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ**

НАУКОВА УСТАНОВА

03045, м. Київ, пров. Віто-Литовський, буд. 98-а
Тел./факс (044) 259-45-53, тел. 252-71-75, 252-74-83
E-mail: info@ivet.edu.ua
<https://ivet.edu.ua>

02-15/122 від 15.04.2020 р.

м. Київ

Заступнику Міністра
освіти і науки
П. М. Коржевському

Шановний Петре Миколайовичу!

Направляємо Вам пропозиції до проєкту Закону України «Про професійну освіту» (додаток 1) та оновлений зміст проєкту Закону України «Про професійну освіту» (додаток 2).

Додатки: додаток 1 – 7 стор., додаток 2 – 38 стор.

З повагою

Директор Інститут ПТО
НАПН України

Валентина Радкевич

**Пропозиції Інституту професійно-технічної освіти НАПН України
до проєкту Закону України «Про професійну освіту»**

1. Пропозиції підготовлено з урахуванням підходів до розроблення Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту».

У зв'язку з цим було оновлено структуру проєкту Закону України «Про професійну освіту»:

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Законодавство України про професійну освіту

Стаття 3. Право на професійну освіту

Стаття 4. Право на професійну освіту осіб з особливими освітніми потребами

Стаття 5. Порядок здобуття професійної освіти

Стаття 6. Загальні засади державної політики у сфері професійної освіти

РОЗДІЛ II. СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Стаття 7. Складники системи професійної освіти

Стаття 8. Рівні та кваліфікації професійної освіти

Стаття 9. Види професійної освіти

Стаття 10. Форми професійної освіти

Стаття 11. Стандарти професійної освіти

Стаття 12. Освітні програми професійної освіти

Стаття 13. Заклади професійної освіти

Стаття 14. Учасники освітнього процесу

Стаття 15. Органи управління у сфері професійної освіти

РОЗДІЛ III. ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ

Стаття 16. Організація освітнього процесу

Стаття 17. Спеціалізована професійна освіта

Стаття 18. Прийом на навчання до закладів професійної освіти

Стаття 19. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів професійної освіти

Стаття 20. Оцінювання результатів навчання

Стаття 21. Документи про професійну освіту

Стаття 22. Здобувачі професійної освіти

Стаття 23. Правовий статус здобувачів професійної освіти

Стаття 24. Навчальний час здобувача професійної освіти

Стаття 25. Педагогічні та науково-педагогічні працівники

Стаття 26. Робочий час педагогічних та інших працівників у сфері професійної освіти

Стаття 27. Оплата праці педагогічних та інших працівників у сфері професійної освіти

Стаття 28. Асистент здобувача професійної освіти з особливими освітніми потребами

РОЗДІЛ IV. ЗАКЛАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Стаття 29. Організаційно-правовий статус закладу професійної освіти

Стаття 30. Створення, реорганізація, ліквідація закладу професійної освіти

Стаття 31. Установчі документи закладу професійної освіти

Стаття 32. Найменування закладу професійної освіти

Стаття 33. Автономія закладів професійної освіти

Стаття 34. Система управління закладом професійної освіти

- Стаття 35. Повноваження засновників щодо управління закладом професійної освіти
Стаття 36. Керівник закладу професійної освіти
Стаття 37. Обрання, призначення та звільнення керівника закладу професійної освіти

РОЗДІЛ V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

- Стаття 38. Система забезпечення якості професійної освіти
Стаття 39. Забезпечення академічної доброчесності у сфері професійної освіти
Стаття 40. Ліцензування освітньої діяльності закладів професійної освіти
Стаття 41. Інституційний аудит
Стаття 42. Громадська акредитація закладу професійної освіти
Стаття 43. Моніторинг якості професійної освіти
Стаття 44. Атестація та сертифікація педагогічних працівників
Стаття 45. Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Стаття 46. Навчально-методичне та науково-методичне забезпечення професійної

освіти

РОЗДІЛ VI. УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

- Стаття 47. Органи управління у сфері професійної освіти
Стаття 48. Повноваження Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки та інших державних органів у сфері професійної освіти
Стаття 49. Повноваження центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти

Стаття 50. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад, обласних державних адміністрацій та Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері професійної освіти

Стаття 51. Наглядова рада закладу професійної освіти комунальної та державної форми власності

Стаття 52. Громадське самоврядування в закладі професійної освіти

Стаття 53. Педагогічна рада закладу професійної освіти

Стаття 54. Органи самоврядування здобувачів освіти

Стаття 55. Регіональна рада професійної освіти

Стаття 56. Діяльність представників організацій роботодавців та їх об'єднань у сфері професійної освіти

Стаття 57. Здійснення нагляду (контролю) у сфері професійної освіти

РОЗДІЛ VII. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Стаття 58. Фінансування професійної освіти

Стаття 59. Матеріально-технічна база і правовий режим майна закладів професійної освіти

Стаття 60. Державно-приватне партнерство у сфері професійної освіти

РОЗДІЛ VIII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 61. Міжнародне співробітництво у сфері професійної освіти

Стаття 62. Міжнародна мобільність

РОЗДІЛ IX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

2. Змінено зміст преамбули і подано у такій редакції: «Цей Закон встановлює основні правові, економічні, науково-методичні та організаційні засади функціонування і розвитку системи професійної освіти, створює умови для поєднання освіти з виробництвом з метою якісної професійної підготовки кваліфікованих кадрів відповідно до потреб особи, суспільства, ринку праці та сталого розвитку національної економіки».

3. У РОЗДІЛІ I, Ст. 1 «Визначення термінів» оновлено зміст термінів «підвищення кваліфікації», «професійне навчання», «суб'єкт освітньої діяльності», «якість професійної освіти» та доповнено новими термінами: «стандарт професійної освіти», «освітня кваліфікація», «професійна кваліфікація», «дуальна форма здобуття професійної освіти».

Окрім того, оновлено зміст Ст. 2-6.

Оновлений зміст статей Розділу I викладено у додатку 2 (проект Закону України «Про професійну освіту»).

4. У РОЗДІЛІ II оновлено зміст Ст. 7 «Складники системи професійної освіти» та Ст. 9 «Види професійної освіти».

Статтю «Нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері професійної освіти» перенесено до розділу I у Ст. 2 «Законодавство України про професійну освіту».

Ст. 10 «Форми здобуття професійної освіти» оновлено відповідно до Закону України «Про освіту».

Оновлено зміст Ст. 11 «Стандарти професійної освіти».

У Ст.13 «Заклади професійної освіти» оновлено зміст визначень закладів професійної освіти.

Ст. 14 «Учасники освітнього процесу» доповнено підпунктом 6. «роботодавці, представники громадських організацій, наукових установ, професійних спілок та об'єднань».

Оновлений зміст статей Розділу II викладено у додатку 2 (проект Закону України «Про професійну освіту»).

5. У РОЗДІЛІ III, Ст. 16 «Організація освітнього процесу» доповнено пункт 3: «Основними формами організації освітнього процесу є:

- 1) професійно-теоретична підготовка;
- 2) професійно-практична підготовка;
- 3) самостійна робота;
- 4) контрольні заходи, включаючи усі види атестації здобувачів професійної освіти».

Статтю «Організація освітнього професійного процесу у інших суб'єктів освітньої діяльності» оновлено та включено до змісту Ст. 16.

Частково відредаговано Ст. 17-20.

Ст. 22 «Здобувачі професійної освіти» доповнено визначенням «учні», змінено визначення поняття «стажери».

У Ст. 23 «Правовий статус здобувачів професійної освіти» змінено редакцію пункту 5.

Допрацьовано зміст Ст. 25 «Педагогічні та науково-педагогічні працівники».

Зміст статті «Права, обов'язки та соціальні гарантії педагогічних та інших працівників у сфері професійної освіти» перенесено до Ст. 25. «Педагогічні та науково-педагогічні працівники».

У Ст. 26 «Робочий час педагогічних та інших працівників у сфері професійної освіти» вилучено пункти 3 і 4.

Зміст Ст. 28 «Асистент здобувача професійної освіти з особливими освітніми потребами» змінено редакційно.

Оновлений зміст статей Розділу III викладено у додатку 2 (проект Закону України «Про професійну освіту»).

6. У РОЗДІЛІ IV, Ст. 29 «Організаційно-правовий статус закладу професійної освіти» доповнено пункти 2 і 4.

У Ст. 32 «Найменування закладу професійної освіти» оновлено зміст п.1.

У Ст. 37 «Обрання, призначення та звільнення керівника закладу професійної освіти» оновлено зміст пункту 1.

Оновлений зміст статей Розділу IV викладено у додатку (проект Закону України «Про професійну освіту»).

7. У РОЗДІЛІ V, Ст. 38 «Система забезпечення якості професійної освіти» до пункту 2 внесено редакційні правки.

У Ст. 46 «Навчально-методичне та науково-методичне забезпечення професійної освіти» додано пункт 2 «Функції навчально-методичних та науково-методичних центрів професійної освіти».

Оновлений зміст статей Розділу V викладено у додатку 2 (проект Закону України «Про професійну освіту»).

8. У РОЗДІЛІ VI, Ст. 48 «Повноваження Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки та інших державних органів у сфері професійної освіти» оновлено зміст пунктів 1, 2, 3.

У Ст. 49 «Повноваження центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти» доповнено зміст пункту 2.

У Ст. 50 «Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад, обласних державних адміністрацій та Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері професійної освіти» доповнено зміст пункту 2.

У Ст. 51 «Наглядова рада закладу професійної освіти комунальної та державної форми власності» оновлено зміст пунктів 1, 3.

У Ст. 53 «Педагогічна рада закладу професійної освіти» внесено зміни до пункту 3.

У Ст. 54. «Органи самоврядування здобувачів освіти» внесено зміни до пункту 1.

У Ст. 55. «Регіональна рада професійної освіти» внесено зміни до пункту 3.

У Ст. 56. «Діяльність представників організацій роботодавців та їх об'єднань у сфері професійної освіти» внесено зміни до змісту пункту 1, підпунктів 2, 11.

Оновлений зміст статей Розділу VI викладено у додатку 2 (проект Закону України «Про професійну освіту»).

9. У РОЗДІЛІ VII, у Ст. 58 «Фінансування професійної освіти» оновлено зміст пунктів 6, 8.

У Ст. 59 «Матеріально-технічна база і правовий режим майна закладів професійної освіти» уточнено зміст пункту 3.

У Ст. 60. «Державно-приватне партнерство у сфері професійної освіти» уточнено зміст пунктів 1,2, 3.

Оновлений зміст статей Розділу VII викладено у додатку (проект Закону України «Про професійну освіту»).

10. У РОЗДІЛІ VIII, Ст. 61 «Міжнародне співробітництво у сфері професійної освіти» оновлено зміст пунктів 1, 2, 3.

У назві статті «Міжнародна академічна мобільність» вилучено слово «академічна», а також змінено зміст пунктів 1, 5.

Оновлений зміст статей Розділу VIII викладено у додатку 2 (проект Закону України «Про професійну освіту»).

Проект Закону України «ПРО ПРОФЕСІЙНУ ОСВІТУ»

Цей Закон встановлює основні правові, економічні, науково-методичні та організаційні засади функціонування і розвитку системи професійної освіти, створює умови для поєднання освіти з виробництвом з метою якісної професійної підготовки кваліфікованих кадрів відповідно до потреб особи, суспільства, ринку праці та сталого розвитку національної економіки.

РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**Стаття 1. Визначення термінів**

1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

заклад професійної освіти — юридична особа публічного чи приватного права, основним видом діяльності якої є надання освітніх послуг щодо здобуття особою професійних кваліфікацій відповідно до Національної рамки кваліфікацій на основі базової загальної середньої освіти або повної загальної середньої освіти та/або на базі раніше отриманих кваліфікацій професійної освіти;

первинна професійна підготовка – здобуття та отримання особою вперше професійних кваліфікацій відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій за відповідною професією (групою професій), спеціальністю;

підвищення кваліфікації – здобуття та отримання особою професійної кваліфікації вищого рівня за раніше набутою професією відповідно до Національної рамки кваліфікацій;

професійна перепідготовка – процес здобуття та отримання особою професійної кваліфікації за іншою професією (групою професій) на основі раніше здобутої професійної кваліфікації відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій;

професійне навчання – здобуття та отримання особою професійної кваліфікації певного рівня Національної рамки кваліфікацій за певною професією, що здійснюється у закладах професійної освіти або шляхом індивідуального чи курсового навчання на виробництві (у сфері послуг), неформальної професійної освіти з наступним визнанням результатів у встановленому законодавством порядку;

суб'єкт освітньої діяльності – юридична або фізична особа (заклади професійної освіти та суб'єкти господарювання (підприємства, установи, організації та інші), що провадять освітню діяльність відповідно до чинного законодавства у сфері освіти і науки та надають освітні послуги відповідно до ліцензійних умов;

якість професійної освіти – відповідність умов освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства, стандартам професійної освіти, професійним стандартам (за наявності), а також потребам заінтересованих сторін і суспільства, що забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього оцінювання якості освіти;

освітня кваліфікація – визнана суб'єктом освітньої діяльності (заклади професійної освіти та суб'єкти господарювання (підприємства, установи, організації та інші) та засвідчена відповідним документом про освіту сукупність встановлених стандартом освіти та здобутих особою результатів навчання (компетентностей);

стандарт професійної освіти – документ, що визначає вимоги до результатів навчання (у термінах компетентностей) здобувача освіти відповідного рівня; загальний обсяг навчального навантаження; інші складники, передбачені спеціальними законами;

професійна кваліфікація – визнана кваліфікаційним центром, суб'єктом освітньої діяльності, іншим уповноваженим суб'єктом та засвідчена відповідним документом

стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання), що дозволяють виконувати певний вид роботи або здійснювати професійну діяльність;

дуальна форма здобуття професійної освіти – передбачає поєднання навчання осіб у закладах професійної освіти (в інших суб'єктів освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття відповідної кваліфікації на основі договору.

Стаття 2. Законодавство України про професійну освіту

1. Законодавство України про професійну освіту базується на Конституції України і складається із Закону України «Про освіту», цього Закону та інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів України.

Якщо міжнародними договорами України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені національним законодавством, застосовуються правила міжнародних договорів України.

2. Права закладу професійної освіти, що визначають його автономію, встановлені цим Законом, не можуть бути обмежені іншими законами чи нормативно-правовими актами.

3. Заклад професійної освіти має право самостійно ухвалювати рішення з будь-яких питань у межах своєї автономії, визначеної законодавством та установчими документами, зокрема з питань, не врегульованих законодавством.

Стаття 3. Право на професійну освіту

1. Кожна особа має право на якісну та доступну професійну освіту впродовж усього життя, право на безоплатну професійну освіту у випадках і порядку, визначених Конституцією України та законами України.

2. Право на здобуття професійної освіти гарантується незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров'я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття професійної освіти, крім випадків, встановлених Конституцією та законами України.

3. Особи вільні у виборі закладу професійної освіти, професії, виду, форми здобуття освіти, рівня кваліфікації, освітньої програми.

4. Іноземці, які перебувають на території України на законних підставах та особи без громадянства мають право здобувати освіту в закладах професійної освіти України за кошти фізичних (юридичних) осіб, відповідно до законодавства та/або міжнародних договорів України.

5. Особи, які визнані біженцями в Україні, які потребують додаткового або тимчасового захисту та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах мають право захисту мають рівне з громадянами України право на професійну освіту.

Стаття 4. Право на професійну освіту осіб з особливими освітніми потребами

1. Держава створює умови для здобуття професійної освіти для осіб з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, а також забезпечує виявлення та усунення факторів, що перешкоджають реалізації прав і задоволенню потреб таких осіб у сфері професійної освіти.

2. Для здобуття професійної освіти особами з особливими освітніми потребами застосовуються види та форми здобуття освіти, що враховують їхні потреби та індивідуальні можливості.

3. Встановлення спеціальних правил, вжиття спеціальних заходів, у тому числі застосування універсального дизайну та/або розумного пристосування, які забезпечують рівні можливості у професійної освіти, не вважається дискримінацією.

Стаття 5. Порядок здобуття професійної освіти

1. Професійна освіта здобувається на основі базової або повної загальної середньої освіти.

Здобуття профільної середньої освіти професійного спрямування може здійснюватися в закладах професійної освіти.

Особи, які здобули профільну середню освіту професійного спрямування мають право на здобуття освіти на другому (базовому) та третьому (вищому) рівнях професійної освіти.

2. Особа має право безоплатно здобувати професійну освіту вперше на кожному рівні професійної освіти за рахунок видатків державного або місцевих бюджетів.

3. Особи, які з певних причин не можуть одночасно з набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають базової середньої освіти, а також ті, які потребують реабілітації, мають право здобувати професійну освіту без здобуття загальної середньої освіти.

4. Порядок здобуття професійних кваліфікацій відповідного рівня професійної освіти без здобуття базової або повної загальної середньої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

5. Порядок здобуття професійних кваліфікацій професійної освіти відповідного рівня без здобуття базової або повної загальної середньої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

6. Особи мають право повторно на тому ж рівні безоплатно здобувати професійну освіту за іншою кваліфікацією, професією, у державних і комунальних закладах професійної освіти, якщо за станом здоров'я вони втратили можливість виконувати роботу за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновком медико-соціальної експертної комісії, та в інших передбачених законодавством випадках.

7. Особа, яка здобула професійну освіту відповідного рівня, може продовжити навчання на наступних рівнях освіти, у тому числі за скороченою програмою підготовки.

Стаття 6. Загальні засади державної політики у сфері професійної освіти

У сфері професійної освіти держава забезпечує:

- 1) рівні умови для здобуття особою професійної освіти впродовж життя;
- 2) здобуття професійної освіти вперше на безоплатній основі;
- 3) доступність професійної освіти для осіб з особливими освітніми потребами;
- 4) якість професійної освіти;
- 5) отримання особою кваліфікацій, що є затребуваною на ринку праці;
- 6) планування розвитку професійної освіти із врахуванням потреб ринку праці
- 7) набуття особою компетентностей, необхідних для професійної та/або підприємницької діяльності;

8) задоволення потреб економіки, суспільства та держави у кваліфікованих кадрах;

РОЗДІЛ II. СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Стаття 7. Складники системи професійної освіти

1. Складники системи професійної освіти:

- 1) суб'єкти освітньої діяльності (заклади професійної освіти та суб'єкти господарювання (підприємства, установи, організації та інші);
- 2) рівні та кваліфікації професійної освіти;
- 4) стандарти професійної освіти, освітні програми;
- 5) ліцензійні умови провадження освітньої діяльності;
- 6) органи управління у сфері професійної освіти;

7) науково-методичні (навчально-методичні) установи;

8) учасники освітнього процесу;

Стаття 8. Рівні та кваліфікації професійної освіти

1. Кваліфікація здобувача освіти визначається за рівнями професійної освіти.

2. Встановлюються такі рівні професійної освіти :

перший (початковий) рівень професійної освіти передбачає здобуття особою кваліфікацій, що відповідають другому рівню Національної рамки кваліфікацій;

другий (базовий) рівень професійної освіти передбачає здобуття особою кваліфікацій, що відповідають третьому рівню Національної рамки кваліфікацій;

третій (вищий) рівень професійної освіти передбачає здобуття особою кваліфікацій, що відповідають четвертому рівню Національної рамки кваліфікацій.

четвертий (фаховий) рівень професійної освіти передбачає здобуття особою кваліфікацій, що відповідають п'ятому рівню Національної рамки кваліфікацій.

3. Освітніми кваліфікаціями професійної освіти є:

робітник – здобувається на першому (початковому) рівні професійної освіти та відповідає дескрипторам другого рівня НРК.

кваліфікований робітник – здобувається на другому (базовому) та третьому (вищому) рівнях професійної освіти та відповідає дескрипторам третього рівня НРК.

кваліфікований робітник з виконання робіт високої кваліфікації – здобувається на третьому (вищому) рівні професійної освіти та відповідає дескрипторам четвертого рівня НРК.

фахівець – здобувається на четвертому рівні професійної освіти та відповідає дескрипторам п'ятого рівня НРК.

Стаття 9. Види професійної освіти

1. Видами професійної освіти є: формальна, неформальна та інформальна освіта.

2. Формальна професійна освіта здобувається за стандартами професійної освіти / освітніми програмами та передбачає досягнення здобувачами освіти визначених стандартами професійної освіти результатів навчання, що відповідають другому-п'ятому рівням Національної рамки кваліфікацій. Формальна професійна освіта здобувається у закладах професійної освіти.

3. Неформальна професійна освіта може здобуватися за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій. Неформальна професійна освіта може здобуватись у закладах професійної освіти та інших суб'єктів освітньої діяльності.

4. Інформальна професійна освіта (самоосвіта) передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов'язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям.

5. Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної професійної освіти, визнаються в системі формальної професійної освіти в порядку, визначеному законодавством.

Стаття 10. Форми професійної освіти

1. Формами здобуття професійної освіти є:

інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);
індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, на робочому місці (на виробництві);

дуальна .

2. Особа має право здобувати професійну освіту в різних формах або поєднуючи їх; вибирати освітню траєкторію та узгоджувати графік навчання; навчатися впродовж життя.

Стаття 11. Стандарти професійної освіти

1. Стандарти професійної освіти визначають зміст кожної професії/спеціальності, перелік компетентностей і вимоги до результатів навчання відповідно до Національної рамки кваліфікацій та професійного стандарту/кваліфікаційних характеристик.

2. У стандарті професійної освіти визначаються групи компетентностей: загальнопрофесійні, ключові та професійні.

3. Структура, порядок розроблення та затвердження стандартів професійної освіти визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Стаття 12. Освітні програми професійної освіти

1. Підготовка здобувачів професійної освіти здійснюється за освітньою програмою на основі стандарту професійної освіти та/або професійного стандарту/кваліфікаційної характеристики.

2. Освітня програма визначає комплекс освітніх компонентів у межах професійних кваліфікацій професії (групи професій) або професійної діяльності та містить:

- 1) вимоги до рівня освіти осіб за освітньою програмою;
- 2) перелік компетентностей;
- 3) перелік, обсяг і зміст навчальних предметів/дисциплін професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки;
- 4) графік організації освітнього процесу;
- 5) обсяг навчального навантаження для виконання освітньої програми;
- 6) очікувані результати навчання, критерії оцінювання здобувачів освіти, форми поточного, проміжного та підсумкового оцінювання результатів навчання;
- 7) корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.

3. Освітні програми розробляються закладами професійної освіти, науковими установами, іншими суб'єктами освітньої діяльності та затверджуються у встановленому законодавством порядку.

Стаття 13. Заклади професійної освіти

1. Зкладами професійної освіти є:
професійний коледж – надає освітні послуги з професійної освіти, профільної середньої освіти, професійного навчання, у тому числі незайнятого населення відповідно до видів та рівнів професійної освіти й Національної рамки кваліфікацій.

центр професійного розвитку – надає освітні послуги з професійного навчання, перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників установ, підприємств, організацій та незайнятого населення.

2. Заклади спеціалізованої професійної освіти мистецького, спортивного чи військового спрямування забезпечують здобуття особою компетентностей у відповідній сфері професійної діяльності на четвертому (фаховому) рівні професійної освіти.

3. Заклади професійної освіти можуть набувати статусу Центру професійної досконалості у встановленому законодавством порядку.

Стаття 14. Учасники освітнього процесу

1. Учасниками освітнього процесу на рівні профільної середньої освіти та на рівнях професійної освіти є:

- 1) здобувачі професійної освіти;
- 2) педагогічні та науково-педагогічні працівники;
- 3) наставники на підприємствах, в установах, організаціях;
- 4) батьки або законні представники здобувачів професійної освіти;
- 5) асистенти, які забезпечують здобуття освіти особам з особливими освітніми потребами;

б) роботодавці, представники громадських організацій, наукових установ, професійних спілок та об'єднань.

Стаття 15. Органи управління у сфері професійної освіти

1. До органів управління у сфері професійної освіти належать:

Кабінет Міністрів України;

центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки;

центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти;

центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані окремі заклади професійної освіти;

Верховна Рада Автономної Республіки Крим;

Рада міністрів Автономної Республіки Крим;

Київська, Севастопольська міські, обласні ради;

Київська, Севастопольська міські та обласні державні адміністрації.

2. Повноваження органів управління у сфері професійної освіти визначаються цим та іншими законами України.

РОЗДІЛ III. ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ

Стаття 16. Організація освітнього процесу

1. Організація освітнього процесу у професійній освіті здійснюється відповідно до законодавства у сфері освіти і науки.

2. Освітній процес у професійній освіті є системою науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на формування і розвиток компетентностей особи, необхідних для професійної діяльності за певною професією, конкурентоздатності на ринку праці, кар'єрного зростання, розвитку особистості впродовж життя.

3. Основними формами організації освітнього процесу є:

1) професійно-теоретична підготовка;

2) професійно-практична підготовка;

3) самостійна робота;

4) контрольні заходи, включаючи усі види атестації здобувачів професійної освіти.

Суб'єкти освітньої діяльності мають право встановлювати інші форми освітнього процесу та види навчальних занять.

4. Суб'єкти освітньої діяльності, що здійснюють первинну професійну підготовку та професійне навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації, навчання на виробництві організують освітній процес згідно з ліцензійними умовами.

5. Мовою освітнього процесу в закладах професійної освіти є державна мова. Порядок та особливості використання державної мови та інших мов в освітньому процесі в закладах професійної освіти визначається законами України.

6. Структура та тривалість навчального року, навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються освітньою програмою та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, особливостей регіону.

7. Чисельність здобувачів професійної освіти у навчальних групах за державним/регіональним замовленням не може бути меншою 12 або перевищувати 30 осіб.

Для окремих професій можуть бути встановлені інші нормативи щодо кількості здобувачів професійної освіти у групах за рішенням центрального/регіонального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Чисельність здобувачів професійної освіти з особливими освітніми потребами у навчальних групах визначається комплектується згідно з законами України.

8. Суб'єкти господарювання, що надають освітні послуги з професійно-практичної підготовки на виробництві чи у сфері послуг, відповідають за створення належних умов її проходження здобувачами професійної освіти на атестованих робочих місцях, дотримання вимог охорони праці і виробничої санітарії.

Професійно-практична підготовка на виробництві чи у сфері послуг здійснюється на підставі договорів, укладених між суб'єктами господарювання і закладами професійної освіти.

9. Заклад професійної освіти під час планування освітнього процесу має забезпечити умови для виконання особами з особливими освітніми потребами програми професійно-практичної підготовки щодо фізичної доступності підприємств, установ, організацій, забезпечення надання інформації в доступних форматах, наявність робочих адаптованих місць, застосування розумного пристосування.

10. Професійно-практична підготовка здобувачів професійної освіти в умовах виробництва чи сфери послуг здійснюється під керівництвом майстрів виробничого навчання закладу професійної освіти та наставників із числа працівників суб'єктів господарювання.

Стаття 17. Спеціалізована професійна освіта

1. Спеціалізована професійна освіта мистецького, спортивного чи військового спрямування забезпечує здобуття компетентностей у відповідній сфері професійної діяльності на четвертому (фаховому) рівні професійної освіти.

2. Здобуття особою спеціалізованої професійної освіти здійснюється відповідно до законодавства у сфері освіти і науки та відповідних Положень про заклади спеціалізованої освіти, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 18. Прийом на навчання до закладів професійної освіти

1. Прийом осіб на навчання до закладу професійної освіти здійснюється відповідно до правил прийому, що розробляються закладами професійної освіти згідно з умовами прийому, які затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2. Прийом осіб на навчання до закладу професійної освіти за освітніми програмами може здійснюватися на конкурсній основі.

3. Прийом осіб на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації передбачає вхідне оцінювання набутих компетентностей для формування робочих навчальних планів та навчальних програм з відповідним строком навчання у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

4. Прийом на навчання до закладу професійної освіти за освітньо-професійними програмами фахової передвищої освіти здійснюється на конкурсній основі. Умови прийому на такі програми встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Стаття 19. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів професійної освіти

1. Здобувачі професійної освіти можуть бути відраховані із закладу професійної освіти у разі:

- 1) завершення навчання за відповідною освітньою програмою;
- 2) невиконання освітньої програми;
- 3) порушення вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу професійної освіти, вимог академічної доброчесності;
- 4) переведення до іншого закладу освіти для продовження навчання;
- 5) невиконання (порушення) умов договору, укладеного між закладом професійної освіти та здобувачем освіти, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;
- 6) за власним бажанням;
- 7) інших передбачених законодавством випадках.

2. Здобувачам професійної освіти може надаватися академічна відпустка у зв'язку з обставинами, які унеможливають виконання освітньої програми (за станом здоров'я, сімейними обставинами, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї тощо) не більше, ніж на один календарний рік одноразово під час опанування відповідної освітньої програми;

3. У разі відрахування із закладу професійної освіти здобувачі освіти мають право пройти в установленому порядку процедуру присвоєння часткової професійної кваліфікації та отримати сертифікат.

4. Здобувачам професійної освіти, які відраховані із закладу професійної освіти до завершення повного курсу навчання за освітньою програмою, але не здобули повної або часткової професійної кваліфікації, видається довідка про навчання.

5. Здобувачі професійної освіти можуть бути переведені:

- 1) з одного закладу професійної освіти до іншого за відповідною освітньою програмою;
- 2) з одного напряму професійної підготовки на інший у межах споріднених професій.

Переведення здобувачів професійної освіти здійснюється відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

6. Здобувачі професійної освіти, які з певних причин не завершили навчання за освітньою програмою, мають право на продовження навчання у будь-якому закладі професійної освіти за відповідною освітньою програмою відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

7. Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів професійної освіти, а також порядок надання їм академічної відпустки затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Стаття 20. Оцінювання результатів навчання

1. Суб'єкти освітньої діяльності здійснюють поточне, проміжне та підсумкове оцінювання результатів навчання здобувачів професійної освіти.

2. Оцінювання та присвоєння освітньої та професійної кваліфікацій здобувачів професійної освіти здійснюється уповноваженими на це суб'єктами освітньої діяльності у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

3. Оцінювання результатів навчання здобувачів професійної освіти, які здобувають повну загальну середню освіту здійснюється відповідно до законодавства у сфері загальної середньої освіти.

Стаття 21. Документи про професійну освіту

1. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня професійної освіти та на підставі оцінювання результатів навчання здобувачі професійної освіти отримують такі документи про освіту:

сертифікат – документ, який отримують особи, які здобули часткову професійну кваліфікацію, що визначена відповідним стандартом, та пройшли процедуру присвоєння часткової професійної кваліфікації або завершили короткострокові програми підвищення кваліфікації, що не передбачають процедуру присвоєння кваліфікацій;

свідоцтво – документ, який отримують здобувачі освіти, які успішно завершили освітню програму професійного навчання та здобули за результатами оцінювання професійну кваліфікацію, що відповідає другому-п'ятому рівням Національної рамки кваліфікацій;

диплом – документ, який отримують здобувачі освіти, які успішно завершили освітню програму первинної професійної підготовки і здобули за результатами оцінювання освітню та професійну кваліфікації, що відповідають другому-четвертому рівням Національної рамки кваліфікацій або документ, який отримують здобувачі освіти, які успішно завершили, освітню

програму фахівця і здобули за результатом оцінювання освітню та професійну кваліфікації, що відповідають п'ятому рівню Національної рамки кваліфікацій.

2. Документи про професійну освіту видаються суб'єктами освітньої діяльності за місцем здобуття професійної освіти.

3. Порядок виготовлення, видачі та обліку документів про професійну освіту, вимоги до їх форми та/або змісту затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

4. Документи про професійну освіту для здобувачів освіти, які навчалися за державним/регіональним замовленням, виготовляються за рахунок коштів державного/місцевого бюджету.

5. Інформація про видані документи про освіту вноситься суб'єктами освітньої діяльності до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, крім випадків передбачених законодавством.

Стаття 22. Здобувачі професійної освіти

1. Здобувачами професійної освіти є:

учні – особи, які здобувають кваліфікації другого-п'ятого рівнів Національної рамки кваліфікацій, та зараховані на навчання у встановленому порядку до закладу професійної освіти чи суб'єкта господарювання (підприємства, установи, організації та інші), на основі неповної загальної середньої освіти;

студенти – особи, які здобувають кваліфікації другого-п'ятого рівнів Національної рамки кваліфікацій, та зараховані на навчання у встановленому порядку до закладу професійної освіти чи суб'єкта господарювання (підприємства, установи, організації та інші), на основі базової або повної загальної середньої освіти або здобутого кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник»;

курсанти – особи, які здобувають кваліфікації третього-п'ятого рівнів Національної рамки кваліфікацій, та зараховані у встановленому порядку до закладу спеціалізованої професійної освіти або закладу професійної освіти із специфічними умовами навчання і яким присвоєно звання рядового, сержантського (старшинського) чи молодшого начальницького складу або таке звання вони мали на момент вступу на навчання. Правовий статус курсантів як учасників освітнього процесу регулюється спеціальним законодавством.

слухачі – особи, які отримують в закладі професійної освіти чи суб'єкта господарювання (підприємства, установи, організації та інші) додаткові чи окремі освітні послуги, у тому числі за програмами підготовки до вступу, післядипломної освіти, безперервного професійного розвитку, зокрема за програмами освіти дорослих;

стажери – особи, які набувають досвіду професійної діяльності шляхом навчання на виробництві, у сфері послуг, в інших сферах економічної діяльності.

Стаття 23. Правовий статус здобувачів професійної освіти

1. Правовий статус здобувачів професійної освіти як учасників освітнього процесу, їхні права та обов'язки визначаються нормативно-правовими актами у сфері освіти і науки, іншими установчими документами закладу професійної освіти.

2. Здобувачі професійної освіти мають право на:

1) професійне навчання впродовж життя та академічну мобільність;

2) вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм;

3) забезпечення стипендіями у розмірі встановленому Кабінетом Міністрів України, іншими виплатами, передбаченими законодавством;

4) забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту здобувачів освіти, для яких їх застосування є обов'язковим під час освітнього процесу

у закладі професійної освіти чи суб'єкта господарювання (підприємства, установи, організації та інші) в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України або міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать суб'єкти освітньої діяльності;

5) збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом та/або під час мобілізації, на особливий період;

6) участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

7) пільговий проїзд у транспорті, у встановленому законодавством порядку;

8) самостійне працевлаштування після завершення навчання, крім випадків передбачених договором про надання освітніх послуг або законом;

9) трудову діяльність у позанавчальний час;

10) оплату праці за виконану роботу під час виробного навчання та виробничої практики на підприємствах у розмірах, встановлених законами України;

11) інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами.

3. За досягнення високих результатів у навчанні, активну участь у освітній діяльності, за інші досягнення до здобувачів професійної освіти можуть застосовуватися різні форми заохочення, передбачені законодавством та статутом суб'єктів освітньої діяльності.

4. Здобувачі професійної освіти зобов'язані:

1) дотримуватися вимог законодавства, статуту, правил внутрішнього розпорядку суб'єктів освітньої діяльності (закладу професійної освіти та суб'єктів господарювання (підприємства, установи, організації та інші) під час освітнього процесу та правил проживання у гуртожитках;

2) дотримуватися умов договорів про надання освітніх послуг, укладених між суб'єктом освітньої діяльності та фізичною або юридичною особою;

3) дотримуватися академічної доброчесності;

4) виконувати вимоги з охорони праці та безпеки життєдіяльності, передбачені відповідними правилами та інструкціями, особисто відповідати за їх порушення;

5) відповідально та дбайливо ставитися до здоров'я оточуючих, власного здоров'я та довкілля;

6) дбайливо ставитись до майна суб'єктів освітньої діяльності.

5. За невиконання обов'язків і порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку суб'єктів освітньої діяльності (закладу професійної освіти та суб'єктів господарювання (підприємства, установи, організації та інші), незадовільну успішність, порушення правил академічної доброчесності тощо до здобувача професійної освіти можуть застосовуватися відповідні заходи впливу за рішенням педагогічної ради закладу професійної освіти або керівника суб'єкта господарювання.

Стаття 24. Навчальний час здобувача професійної освіти

1. Навчальний час здобувача професійної освіти визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання освітніх програм професійної освіти.

2. Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година;

урок виробничого навчання;

навчальний день;

навчальний тиждень;

навчальний семестр;

навчальний рік.

3. Тривалість перерв упродовж робочого дня під час виробничого навчання і виробничої практики визначається режимом роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством України.

4. Навчальний час здобувачів професійної освіти в період проходження виробничої та інших видів практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації відповідно до вимог законодавства.

5. Навчальний час здобувачів освіти може бути організовано відповідно до їх індивідуальних потреб та умов освітнього процесу.

Стаття 25. Педагогічні та науково-педагогічні працівники

1. Педагогічними працівниками можуть бути особи, які має освітню та/або професійну кваліфікацію, що відповідає встановленим законодавством, зокрема професійним стандартом (за наявності), кваліфікаційним вимогам до відповідних посад педагогічних працівників. Педагогічні працівники мають вільно володіти державною мовою, якісно виконувати професійні обов'язки та забезпечувати результативність освітньої, методичної та організаційної діяльності.

2. Науково-педагогічні працівники у закладах професійної освіти провадять освітню, методичну, інноваційну, наукову (науково-технічну) та організаційну діяльність, пов'язану із наданням освітніх послуг у сфері вищої освіти.

3. Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів професійної освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.

4. Призначення на посаду педагогічного та науково-педагогічного працівника здійснюється керівником закладу професійної освіти у встановленому законодавством порядку.

5. Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на підвищення кваліфікації із збереженням середньої заробітної плати, посади та гарантій і компенсації відповідно до законодавства.

6. Результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників враховуються під час атестації та/або підтвердження їх кваліфікації (сертифікації).

7. До освітнього процесу суб'єкти освітньої діяльності на договірній основі можуть залучати інших осіб за умови наявності в них професійної освіти та необхідного досвіду роботи у відповідній галузі.

8. Права, обов'язки та державні гарантії педагогічним та іншим працівникам у сфері професійної освіти визначаються законами України, а також установчими документами закладу професійної освіти, колективним і трудовим договором.

Стаття 26. Робочий час педагогічних та інших працівників у сфері професійної освіти

1. Робочий час педагогічних та інших працівників у сфері професійної освіти регулюється законами України, а також встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку суб'єктів освітньої діяльності.

2. Робочий час педагогічних та інших працівників у сфері професійної освіти включає час на виконання навчальної, методичної, виховної, інноваційної, організаційної, наукової роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором.

3. Залучення педагогічних та інших працівників у сфері професійної освіти до роботи, не передбаченої трудовим договором, може здійснюватися лише за їхньою згодою або у випадках, визначених законодавством.

Стаття 27. Оплата праці педагогічних та інших працівників у сфері професійної освіти

1. Оплата праці педагогічних та інших працівників у сфері професійної освіти здійснюється відповідно до законів України.

2. Умови оплати праці педагогічних та інших працівників у сфері професійної освіти державних, комунальних закладів професійної освіти визначаються Кабінетом Міністрів України.

3. Оплата праці здійснюється за рахунок коштів державного та/або обласного/місцевого бюджетів, коштів засновників, власних надходжень закладів освіти, грантів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Навчальне навантаження на одну ставку викладацького складу закладу професійної освіти складає 720 годин на навчальний рік.

Норми часу навчальної роботи закладу професійної освіти зі специфічними умовами навчання визначаються відповідними установчими документами центрального органу виконавчої влади до сфери управління якого вони належать.

5. Порядок обчислення заробітної плати педагогічних та інших працівників державних, комунальних закладів професійної освіти визначається центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

6. Заклади професійної освіти та суб'єкти господарювання (підприємства, установи, організації та інші) мають право за рахунок власних надходжень та інших джерел, не заборонених законодавством, встановлювати педагогічним та іншим працівникам доплати, надбавки, премії та інші види заохочень.

Стаття 28. Асистент здобувача професійної освіти з особливими освітніми потребами

1. Асистент здобувача професійної освіти з особливими освітніми потребами надає допомогу особі з особливими освітніми потребами у здобутті професійної освіти, може здійснювати, у тому числі, її фізичний супровід.

2. Функцію асистента здобувача професійної освіти можуть виконувати батьки, опікуни, інші законні представники особи з особливими освітніми потребами або визначена ними на основі відповідного договору особа.

3. Асистент здобувача професійної освіти з особливими освітніми потребами має відповідати вимогам законодавства, які поширюються на педагогічних працівників (крім вимог щодо обов'язкової наявності педагогічної освіти та/або професійної кваліфікації педагогічного працівника).

4. Питання щодо допущення асистента здобувача професійної освіти з особливими освітніми потребами до участі в освітньому процесі, форм, способів, механізмів такої участі вирішує педагогічна рада закладу професійної освіти або суб'єкта господарювання (підприємства, установи, організації та інші).

5. Порядок підготовки асистента здобувача професійної освіти з особливими освітніми потребами визначається центральним органом виконавчої влади у сфері науки та освіти.

Розділ IV. ЗАКЛАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Стаття 29. Організаційно-правовий статус закладу професійної освіти

1. Юридична особа має статус закладу професійної освіти, якщо основним видом її діяльності є освітня діяльність у сфері професійної освіти.

2. Права та обов'язки закладу професійної освіти, визначені цим законом поширюються на суб'єктів господарювання основним видом діяльності яких є освітня діяльність у сфері професійної освіти та структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, який здійснює освітню діяльність у сфері професійної освіти.

3. Заклад професійної освіти може провадити освітню діяльність на певному рівні професійної освіти, або здійснювати освітню діяльність одночасно на різних рівнях освіти, за різними видами освіти за умови наявності відповідної ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку.

4. Заклад професійної освіти може провадити освітню діяльність на певному рівні професійної освіти, або здійснювати освітню діяльність одночасно на різних рівнях освіти, за різними видами освіти за умови наявності відповідної ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку.

Заклад професійної освіти за формою власності може бути державним, комунальним або приватним.

6. Заклад освіти як суб'єкт господарювання може діяти в одному з таких статусів:
неприбутковий заклад освіти;
прибутковий заклад освіти.

7. Заклад професійної освіти може бути створено у організаційно-правовій формі установи або товариства.

Стаття 30. Створення, реорганізація, ліквідація закладу професійної освіти

1. Створення, реорганізація, ліквідація/припинення закладу професійної освіти здійснюється відповідно до законодавства та установчих документів закладу.

2. Мережа закладів професійної освіти державної та комунальної форми власності формується з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації регіону, а також відповідно до освітніх та інших потреб відповідного регіону та держави.

3. У разі реорганізації чи ліквідації закладу професійної освіти засновник зобов'язаний забезпечити здобувачам освіти можливість завершити здобуття професійної освіти та/або повної загальної середньої освіти у інших закладах професійної освіти.

4. Заклади професійної освіти за потребою можуть бути передані засновниками у комунальну чи державну власність у порядку, передбаченому законодавством.

Стаття 31. Установчі документи закладу професійної освіти

1. Установчими документами закладу професійної освіти є статут закладу, а також у випадках, визначених цим Законом, засновницький договір, укладеним між засновниками закладу.

2. Статут закладу професійної освіти затверджується засновником (засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом та може містити інформацію, зокрема про:

- 1) повне та скорочене найменування;
- 2) форму власності, організаційно-правову форму;
- 3) тип закладу;
- 4) місцезнаходження;
- 5) структурні підрозділи закладу, зокрема філії;
- 6) систему управління закладом, права та обов'язки його органів управління, порядок прийняття ними рішень;

7) мету, завдання, принципи діяльності;

8) засади організації освітнього процесу в закладі освіти та його структурних підрозділах;

9) повноваження органів громадського самоврядування (у разі їх створення);

10) джерела надходження і порядок використання коштів і майна.

3. Положення статуту не можуть суперечити законодавству.

4. Засновницький договір може містити інформацію, зокрема про:

- 1) засновника (засновників);
- 2) повне найменування закладу та порядок затвердження його статуту;
- 3) права, обов'язки, порядок взаємодії засновників;
- 4) організацію освітнього процесу в закладі та його структурних підрозділах.

Стаття 32. Найменування закладу професійної освіти

1. Найменування закладу професійної освіти включає інформацію про його назву та організаційно-правову форму.

2. Найменування закладу професійної освіти може додатково містити інформацію про тип, територіальну приналежність (найменування адміністративно-територіальної одиниці за його місцезнаходженням), номер закладу чи найменування засновника (засновників), а також присвоєне відповідно до вимог законодавства ім'я (псевдонім) фізичної особи, що має на це право.

3. Скорочене найменування визначається у статуті закладу освіти.

Стаття 33. Автономія закладів професійної освіти

1. Держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію закладів професійної освіти.

2. Автономія закладу професійної освіти передбачає:

1) самостійність у прийнятті рішень стосовно організації освітнього процесу;

2) провадження економічної, фінансово-господарської та іншої діяльності відповідно до законодавства та статуту закладу освіти;

3) незалежність у прийнятті рішень внутрішнього управління;

4) самостійність добору і розстановки кадрів у межах, встановлених цим Законом;

5) відповідальність за якість та результати підготовки здобувачів освіти.

Стаття 34. Система управління закладом професійної освіти

1. Система управління державним або комунальним закладом професійної освіти складається із:

засновника (засновників);

керівника закладу освіти;

колегіального органу

2. Органи громадського самоврядування беруть участь в управлінні закладом професійної освіти у порядку та межах, визначених чинним законодавством у сфері освіти і науки, відповідними установчими документами закладу професійної освіти.

3. Управління приватними закладами професійної освіти визначається засновником закладу відповідно до законодавства та установчих документів закладу.

Стаття 35. Повноваження засновників щодо управління закладом професійної освіти

1. Права та обов'язки засновника (засновників) закладу професійної освіти визначаються законодавством у сфері освіти і науки та іншими законами України.

2. Засновник закладу професійної освіти або уповноважена ним особа:

1) затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них;

2) затверджує положення про конкурс на посаду керівника закладу професійної освіти та склад конкурсної комісії;

3) призначає керівника закладу професійної освіти у порядку, визначеному цим законом та установчими документами;

4) за поданням закладу освіти затверджує стратегію і перспективний план розвитку закладу освіти та забезпечує фінансування його виконання;

5) ініціює за потребою проведення інституційного аудиту в позаплановому порядку;

6) здійснює контроль за використанням закладом освіти публічних коштів;

7) здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, за мовними або іншими ознаками;

8) реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу професійної освіти.

3. Засновник(засновники) закладу освіти забезпечують:

1) утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів професійної освіти, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері професійної освіти, вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки та інших вимог законодавства;

2) створення освітнього середовища, що забезпечує безперешкодний доступ до освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами, у тому числі шляхом використання універсального дизайну та розумного пристосування;

3) можливість здобувачів освіти завершити навчання у разі реорганізації чи ліквідації закладу професійної освіти;

4) оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання бюджетних коштів», крім відомостей, що становлять комерційну таємницю чи містять конфіденційну інформацію відповідно до вимог законодавства.

Стаття 36. Керівник закладу професійної освіти

1. Безпосереднє управління діяльністю закладу професійної освіти здійснює його керівник (директор, начальник тощо). Керівником державного та комунального закладу професійної освіти може бути особа, яка вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років. До зазначеного стажу також зараховується стаж роботи на керівних посадах за професійним або фаховим спрямуванням, що відповідає профілю закладу професійної освіти.

2. Повноваження та відповідальність керівника закладу професійної освіти визначаються законодавством та установчими документами закладу.

3. Керівник закладу професійної освіти має право:

1) діяти від імені закладу без довіреності та представляти заклад у правовідносинах з іншими особами;

2) підпису на документах з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу;

3) приймати рішення щодо діяльності закладу в межах повноважень, визначених законодавством та строковим договором, у тому числі розпоряджатися в установлених межах та порядку майном закладу та його коштами;

4) призначати, переводити та звільняти працівників закладу, визначати їх функціональні обов'язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов'язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

5) визначати режим роботи закладу;

6) ініціювати перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

7) видавати у межах своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;

8) укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами в межах власних повноважень;

9) ініціювати проведення зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу, позапланового інституційного аудиту та/або громадської акредитації закладу;

10) здійснювати зарахування, переведення, відрахування здобувачів освіти відповідно до вимог законодавства, а також заохочення та притягнення до відповідальності здобувачів освіти;

11) здійснювати інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

4. Керівник закладу професійної освіти зобов'язаний:

- 1) забезпечити розроблення кошторису та подати його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;
- 2) провадити фінансово-господарську діяльність закладу в межах затвердженого кошторису, формувати його структуру, формувати і затверджувати штатний розпис відповідно до законодавства; розпоряджатися майном і коштами; забезпечувати дотримання фінансової дисципліни;
- 3) забезпечити розроблення та виконання стратегії і перспективного плану розвитку закладу освіти;
- 4) організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;
- 5) створювати умови для реалізації прав та обов'язків усіх учасників освітнього процесу, у тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;
- 6) затвердити положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі освіти, забезпечити її створення та функціонування;
- 7) забезпечувати контроль за результатами навчання, визначених стандартами освіти;
- 8) створювати необхідні умови для атестації, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- 9) сприяти проходженню сертифікації педагогічними працівниками закладу;
- 10) сприяти захисту здобувачів освіти та педагогічних працівників від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства у закладі;
- 11) сприяти організації харчування та медичному обслуговуванню здобувачів освіти;
- 12) створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;
- 13) забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів»;
- 14) забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, санітарно-протиепідемічних, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, вимог техніки безпеки;
- 15) щорічно звітувати про свою роботу на загальних зборах (конференції) колективу закладу освіти, виконувати інші обов'язки, покладені на нього Законом України «Про освіту» законодавством, статутом закладу освіти, колективним договором (у разі наявності) та строковим трудовим договором (контрактом).

Стаття 37. Обрання, призначення та звільнення керівника закладу професійної освіти

1. Керівник державного, комунального закладу професійної освіти обирається на конкурсній основі та призначається на посаду його засновником (засновниками) за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог цього Закону та положення про конкурс, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки або засновником.

2. Керівник приватного закладу професійної освіти призначається засновником (засновниками) відповідно до установчих документів закладу.

3. Рішення про проведення конкурсу приймається засновником державного чи комунального закладу професійної освіти або уповноваженим ним органом (посадовою особою).

4. Особа призначається на посаду керівника державного чи комунального закладу професійної освіти на підставі строкового трудового договору (контракту), строком на шість років (на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу професійної

(професійно-технічної) освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії та відповідно до примірного строкового трудового договору (контракту), затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Після закінчення строку, на який укладено трудовий договір, трудові відносини припиняються.

5. Одна і та сама особа не може бути керівником відповідного закладу професійної освіти більше ніж два строки підряд. До першого шестирічного строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу професійної освіти, призначеного вперше.

Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі професійної освіти або продовжувати роботу в тому самому закладі на іншій посаді.

6. Керівник державного чи комунального закладу професійної освіти звільняється з посади у зв'язку із закінченням строку трудового договору (контракту) або достроково відповідно до вимог законодавства та умов укладеного строкового трудового договору (контракту).

7. Припинення строкового трудового договору (контракту) у зв'язку із закінченням строку його дії або його дострокове розірвання за ініціативою керівника закладу професійної освіти здійснюється відповідною посадовою особою засновника або уповноваженого ним органу з підстав та у порядку, визначених законодавством про працю.

8. За ініціативою засновника або уповноваженого ним органу строковий трудовий договір (контракт) може бути розірваний достроково з підстав та у порядку, визначених законодавством про працю.

9. Підставами дострокового звільнення керівника державного чи комунального закладу професійної освіти, які мають бути передбачені у строковому трудовому договорі (контракті), є:

- 1) неналежне виконання інших обов'язків керівника, визначених цим Законом;
- 2) порушення прав здобувачів професійної освіти або педагогічних працівників, що встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили;
- 3) порушення вимог статей 30 та 31 Закону України «Про освіту»;
- 4) неусунення у визначений строк порушень вимог законодавства, виявлених під час інституційного аудиту чи позапланових заходів державного нагляду (контролю).

РОЗДІЛ V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Стаття 38. Система забезпечення якості професійної освіти

1. Система забезпечення якості у сфері професійної освіти формується відповідно до законодавства у сфері освіти і науки та включає:

- 1) систему внутрішнього забезпечення якості освіти в закладах професійної освіти;
- 2) систему зовнішнього забезпечення якості професійної освіти;
- 3) систему забезпечення якості діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості професійної освіти.

2. Система з внутрішнього забезпечення якості освіти включає:

- 1) стратегію та процедури забезпечення якості освіти;
- 2) оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання результатів навчання здобувачів освіти;
- 3) систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
- 4) оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання освітньої діяльності педагогічних працівників;
- 5) оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;

- б) необхідні ресурси для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;
- 7) інформаційні системи для ефективного управління закладом освіти;
- 8) створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища;
- 9) дотримання принципів універсального дизайну в сфері освіти;
- 10) забезпечення розумного відповідних пристосування для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами;
- 11) інші процедури, інструменти та заходи, що визначаються закладом освіти.

3. Внутрішня система забезпечення якості освіти формується закладом професійної освіти з урахуванням рекомендацій, що надаються центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

4. Система зовнішнього забезпечення якості професійної освіти включає:

- 1) інструменти, процедури та заходи забезпечення і підвищення якості освіти, зокрема: стандартизацію; ліцензування освітньої діяльності; громадську акредитацію закладів освіти; зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання; інституційний аудит; моніторинг якості освіти; атестацію педагогічних працівників; сертифікацію педагогічних працівників; громадський нагляд.
- 2) центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти;
- 3) кваліфікаційні центри.

5. Функціонування системи зовнішнього забезпечення якості професійної освіти та системи забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти у сфері професійної освіти, визначаються цим Законом та Законом України «Про освіту».

6. Рекомендації щодо забезпечення якості освіти містять процедури, правила, механізми та критерії якості освіти і освітньої діяльності, що застосовуються закладами освіти на добровільній основі, крім випадків, якщо обов'язковість їх застосування чи виконання встановлена нормативно-правовими актами.

7. Рекомендації щодо забезпечення якості освіти оприлюднюються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти впродовж 10 робочих днів з дня їх офіційного оприлюднення з безоплатним доступом до них.

Стаття 39. Забезпечення академічної доброчесності у сфері професійної освіти

1. Кожен учасник освітнього процесу в закладі професійної освіти зобов'язаний дотримуватися академічної доброчесності.

2. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності в закладах професійної освіти формуються відповідно до законодавства у сфері освіти і науки.

Стаття 40. Ліцензування освітньої діяльності закладів професійної освіти

1. Освітня діяльність у сфері професійної освіти провадиться на підставі ліцензій, які видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

2. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності у сфері професійної освіти затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.

3. Контроль за додержанням вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері професійної освіти здійснюється органом ліцензування.

4. Підставами для переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності є:

1) ліквідація, реорганізація, зміна найменування чи місцезнаходження закладу професійної освіти; закладу вищої освіти, де провадить освітню діяльність заклад професійної освіти як структурний підрозділ, інших суб'єктів освітньої діяльності;

2) ліквідація, реорганізація, зміна найменування чи місцезнаходження структурного підрозділу закладу професійної освіти, який провадить освітню діяльність професійної освіти;

3) зміна назви професії.

Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності здійснюється без проведення процедури ліцензування. У разі реорганізації юридичних осіб, що мають ліцензії на провадження освітньої діяльності, шляхом злиття або приєднання, переоформлення ліцензії здійснюється на основі ліцензій цих юридичних осіб.

5. Ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійної освіти можуть бути анульовані з підстав, передбачених Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

6. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності у сфері професійної освіти передбачають спеціальні вимоги щодо доступності професійної освіти для осіб з особливими освітніми потребами.

7. Інформація про видачу, розширення, звуження та анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійної освіти вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти суб'єктами, які видають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної освіти.

8. Ліцензування освітньої діяльності у сфері професійної освіти, у тому числі навчання на виробництві, здійснюється за професією або групою професій, віднесених до одного класу (підкласу) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій.

Стаття 41. Інституційний аудит

1. Інституційний аудит – це комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу професійної освіти, які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток, що проводиться у позаплановому порядку.

Інституційний аудит у закладах професійної освіти проводиться відповідно до Закону України «Про освіту».

2. Інституційний аудит у закладах професійної освіти проводиться у позаплановому порядку за ініціативою засновника, керівника, колегіального органу управління, вищого колегіального органу громадського самоврядування або наглядової ради закладу професійної освіти.

3. Інституційний аудит проводиться центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

4. За результатами проведення інституційного аудиту надаються висновок про якість освітньої діяльності закладу професійної освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти, а також рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу професійної освіти.

5. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах закладу професійної освіти, засновника (крім засновника приватного закладу освіти) та центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

6. У разі виявлення невідповідності освітньої діяльності закладу професійної освіти законодавству та/або ліцензійним умовам центральний орган виконавчої влади із забезпечення

якості освіти, визначає строк усунення порушень у роботі закладу освіти, який не може перевищувати 1 рік.

До усунення порушень у роботі закладу професійної освіти до керівника закладу освіти не застосовуються засоби заохочення (премії, інші заохочувальні виплати, нагороди тощо).

Після закінчення визначеного строку проводиться перевірка результатів усунення відповідних порушень. У разі негативних результатів такої перевірки засновнику закладу освіти можуть бути надані рекомендації щодо зміни керівника закладу освіти, припинення чи реорганізації закладу професійної освіти

Стаття 42. Громадська акредитація закладу професійної освіти

1. Громадська акредитація закладу професійної освіти проводиться за ініціативою його керівника відповідно до вимог Закону України «Про освіту».

2. Інформація про проведення та результати громадської акредитації закладу професійної освіти оприлюднюється впродовж десяти робочих днів з дня видачі сертифікату та надсилається до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

Стаття 43. Моніторинг якості професійної освіти

1. Моніторинг якості професійної освіти передбачає здійснення послідовних і систематичних заходів з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти у закладах професійної освіти, встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.

2. Моніторинг якості професійної освіти здійснюється відповідно до законодавства у сфері освіти і науки України.

Стаття 44. Атестація та сертифікація педагогічних працівників

1. Атестація педагогічних працівників передбачає здійснення системи заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників.

2. Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п'ять років, крім випадків, передбачених законодавством.

3. Особи, які мають вищу чи професійну освіту за іншою спеціальністю, мають право на присвоєння професійної кваліфікації педагогічного працівника після успішного здобуття післядипломної педагогічної освіти за відповідною освітньою програмою.

4. Особи, які мають вищу чи професійну освіту за іншою спеціальністю (професією) та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного працівника, можуть бути призначені на посаду педагогічного працівника строком на один рік.

5. Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

6. Положення про атестацію педагогічних працівників затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

7. Сертифікація педагогічних працівників закладів професійної освіти здійснюється відповідно до законодавства у сфері освіти і науки України.

Стаття 45. Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних працівників

1. Кожен педагогічний працівник має право підвищувати кваліфікацію відповідно до законодавства у сфері освіти і науки України, та в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

2. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п'яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість

годин має бути спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з особами з особливими освітніми потребами.

3. Підвищення кваліфікації є необхідною умовою атестації педагогічного працівника.

Стаття 46. Навчально-методичне та науково-методичне забезпечення професійної освіти

1. Навчально-методичне та науково-методичне забезпечення професійної освіти здійснюється:

- 1) центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
- 2) центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти;
- 3) науковими установами;
- 4) навчально-методичними та науково-методичними центрами (кабінетами) професійної освіти, положення про які затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
- 5) об'єднаннями організацій роботодавців.
- 6) окремими роботодавцями;
- 7) громадськими організаціями.

2. Функціями навчально-методичних та науково-методичних центрів професійної освіти є:

- 1) забезпечення трансферу національної політики на регіональний рівень із урахуванням специфіки регіонів;
- 2) зв'язок закладів із локальним ринком праці, забезпечення можливостей багатоканального фінансування закладів та їх науково-методичну підтримку;
- 3) консультативна та моніторингова функція.

3. Навчально-методичні та науково-методичні центри професійної освіти:

- 1) розробляють пропозиції щодо освітньої політики;
- 2) готують інформаційно-аналітичні матеріали, рекомендації щодо розвитку та вдосконалення професійної освіти;
- 3) здійснюють участь у науково-методичному забезпеченні оцінювання і моніторингу якості освіти;
- 4) організують видання навчально-методичних матеріалів, підручників (посібників), у тому числі електронних;
- 5) здійснюють консультативну підтримку діяльності закладів у межах своїх повноважень;
- 6) здійснюють функції проєктного офісу (пошук проєктів, підбір закладів професійної освіти, пошук проєктних ідей, допомога закладам у написанні проєктних заявок, пошук партнерів для проєктних консорціумів, моніторинг ефективності реалізації проєктів та забезпеченні їх сталості);

7) забезпечують зв'язок закладів із роботодавцями з метою підвищення якості освітнього процесу, відповідності актуальним вимогам ринку праці та забезпечення зайнятості випускників (допомога у пошуку баз практик, забезпечення закладів актуальною інформацією про поточну та перспективну ситуацію на локальному ринку праці, забезпечують впровадження у освітній процес закладів сучасних форм, інноваційних педагогічних та виробничих технологій (зокрема, елементів дуальної форми навчання), визначення актуальних вимог роботодавців щодо компетентностей кваліфікованих робітників за напрямками підготовки, забезпечення участі роботодавців у проміжних та кваліфікаційних іспитах, участі у розробленні тестів та інших видів контролю, координація діяльності стейкхолдерів із розроблення професійних стандартів та освітніх програм тощо);

8) здійснюють навчально-методичне забезпечення діяльності закладів професійної освіти (методична підтримка функціонування систем забезпечення якості професійної освіти; науково-методичний супровід переведення закладів професійної освіти регіону у регіональні стратегії розвитку; методичний супровід діяльності регіональних рад професійної освіти; сприяння участі закладів у експериментальній роботі; консультативна, інформаційна, методична та експертна підтримка діяльності педагогів; поширення продуктивного досвіду та кращих освітніх практик; забезпечення управління якістю професійної освіти на регіональному рівні шляхом впровадження механізмів, заходів і процедур, що впливають на функціонування і розвиток освітнього процесу в закладах);

9) реалізують інші функції, передбачені законодавством та їх установчими документами.

РОЗДІЛ VI. УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Стаття 47. Органи управління у сфері професійної освіти

1. Управління у сфері професійної освіти здійснюється на принципах верховенства права, законності, прозорості, відповідальності, колегіальності, результативності.

2. До органів управління у сфері професійної освіти належать:

Кабінет Міністрів України;

центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки;

центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти;

інші центральні органи виконавчої влади до сфери управління яких належать заклади професійної освіти;

Верховна Рада Автономної Республіки Крим;

Рада міністрів Автономної Республіки Крим;

органи місцевого самоврядування.

Стаття 48. Повноваження Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки та інших державних органів у сфері професійної освіти

1. У сфері професійної освіти Кабінет Міністрів України:

1) ухвалює нормативно-правові акти щодо професійної освіти;

2) вживає заходів щодо забезпечення права особи на професійну освіту;

3) забезпечує проведення державної політики у сфері професійної освіти;

4) затверджує стратегію розвитку професійної освіти;

5) організовує розроблення, затверджує та забезпечує виконання державних цільових програм у сфері професійної освіти;

6) здійснює повноваження засновника державних закладів професійної освіти або доручає їх здійснення уповноваженому ним органу;

7) забезпечує рівні умови розвитку закладів професійної освіти усіх форм власності;

8) визначає порядок розподілу державного фінансування професійної освіти;

9) визначає порядок формування і розподілу субвенцій на професійну освіту між державним та місцевими бюджетами;

10) затверджує та періодично переглядає державні пріоритети з підготовки фахівців і робітничих кадрів, їх професійного навчання;

11) затверджує ліцензійні умови провадження освітньої діяльності у сфері професійної освіти;

12) затверджує порядок визнання професійних кваліфікацій, отриманих шляхом неформальної та інформальної освіти;

13) затверджує вимоги, щодо мінімально необхідного переліку типів обладнання для закладів професійної освіти з підготовки фахівців та робітничих кадрів для пріоритетних галузей економіки;

- 14) здійснює інші повноваження, передбачені законами України.
2. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки визначаються Законами України «
 3. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки:
 - 1) забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері професійної освіти;
 - 2) розробляє стратегічні напрями розвитку професійної освіти;
 - 3) забезпечує взаємодію з іншими рівнями освіти;
 - 4) формує мережу закладів професійної освіти державної форми власності;
 - 5) подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державного замовлення, пропозиції щодо показників державного замовлення на підготовку кваліфікованих кадрів;
 - 6) реалізує функції органу управління щодо закладів професійної освіти, які належать до сфери його діяльності;
 - 7) затверджує порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного закладу професійної освіти;
 - 8) затверджує положення про форми здобуття професійної освіти;
 - 9) затверджує методикку і порядок розроблення стандартів професійної освіти;
 - 10) затверджує порядок проведення інституційного аудиту закладів професійної освіти;
 - 11) надає методичні рекомендації щодо формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів;
 - 12) розробляє та затверджує умови прийому на навчання до закладів професійної освіти;
 - 13) формує пропозиції щодо обсягу коштів державного бюджету для забезпечення функціонування професійної освіти, у тому числі шляхом надання субвенцій на професійну освіту з державного бюджету місцевим бюджетам;
 - 14) розробляє пропозиції щодо обсягів фінансування з державного бюджету, у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, для здобуття повної загальної середньої освіти у закладах професійної освіти, що перебувають у сфері його управління та фінансування яких здійснюється за рахунок державного бюджету, у приватних закладах професійної освіти;
 - 15) здійснює відповідно до законодавства інші повноваження у сфері професійної освіти.
 4. Інші державні органи, до сфери управління яких належать заклади освіти:
 - 1) беруть участь у реалізації державної політики у сфері професійної освіти;
 - 2) здійснюють аналіз, моніторинг якості освітньої діяльності закладів освіти, що перебувають у сфері їх управління, та розподіляють між ними державне фінансування;
 - 3) в межах, встановлених Кабінетом Міністрів України, здійснюють повноваження засновника щодо державних закладів професійної освіти, що перебувають у їхньому підпорядкуванні;
 - 4) сприяють підприємствам, установам та організаціям у здійсненні професійного навчання в умовах виробництва;
 - 5) розробляють пропозиції щодо обсягів державного замовлення на підготовку кваліфікованих кадрів, їх перепідготовку та підвищення кваліфікації;
 - 6) здійснюють інші повноваження, передбачені цим Законом, Законом України «Про освіту» та іншими законами України.
 5. Центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади професійної освіти зі специфічними умовами навчання, мають право нормативно-правовими встановлювати особливі вимоги до створення та управління закладами професійної освіти, прийому на посади керівників та педагогічних працівників, визначати правила прийому осіб

на навчання, організацію освітнього процесу, порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб у заклади професійної освіти зі специфічними умовами навчання.

Стаття 49. Повноваження центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти

1. Повноваження центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти визначаються Законом України «Про освіту», цим Законом та іншими законами.

2. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи:

1) проводить інституційний аудит закладів освіти, що забезпечують здобуття професійної освіти;

2) надає рекомендації закладам професійної освіти щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

3) проводить моніторинг якості освітньої діяльності закладів та якості здобутої в них професійної освіти;

4) у межах повноважень, передбачених Законом України «Про освіту» та цим Законом, здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства закладами освіти, що забезпечують здобуття професійної освіти;

5) у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, вивчає діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (у разі наявності) в частині, що стосується дотримання законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території;

6) надає висновки і рекомендації щодо забезпечення якості освітньої діяльності та приведення управлінських процесів у відповідність із вимогами законодавства; забезпечує оприлюднення результатів таких перевірок на веб-сайті органу, що проводив вивчення, та відповідного органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування впродовж п'яти робочих днів з дня їх надання;

7) проводить акредитацію юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти;

8) звертається до суду з позовами про зобов'язання місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб усунути порушення та виконати вимоги законодавства у сфері професійної освіти;

9) здійснює інші повноваження, визначені законами.

Стаття 50. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад, обласних державних адміністрацій та Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері професійної освіти

1. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад у сфері професійної освіти визначаються Законом України «Про освіту» та цим Законом.

2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради у сфері професійної освіти:

1) затверджують регіональні програми розвитку професійної освіти для забезпечення підготовки фахівців і робітничих кадрів;

3) затверджують обсяги фінансування регіонального замовлення фахівців і робітничих кадрів у закладах професійної освіти;

4) здійснюють контроль за виконанням показників регіонального і державного замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів;

5) здійснюють інші повноваження, передбачені законом.

3. Повноваження обласних державних адміністрацій та Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері професійної освіти визначаються Законом України «Про освіту», цим Законом, іншими нормативно-правовими актами.

4. Обласні державні адміністрації та Рада міністрів Автономної Республіки Крим у сфері професійної освіти:

1) розробляють та виконують регіональні програми розвитку професійної освіти для забезпечення підготовки фахівців і робітничих кадрів;

2) здійснюють ліцензування закладів професійної освіти усіх форм власності та підпорядкування відповідної адміністративно-територіальній одиниці на право здійснення освітньої діяльності у сфері професійної освіти;

3) здійснюють матеріально-технічне і фінансове забезпечення закладів професійної освіти, аналіз та контроль за провадженням їх фінансово-господарської діяльності;

4) проводять моніторингові дослідження, аналіз потреб регіонального ринку праці;

5) виступають регіональним замовником і формують за погодженням регіональними радами професійної освіти регіональне замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів;

6) складають середньостроковий прогноз потреби у фахівцях і робітничих кадрах на регіональному ринку праці на основі його аналізу;

7) здійснюють контроль за організацією освітнього процесу у закладах професійної освіти;

8) призначають на посаду керівників закладів професійної освіти шляхом укладення строкового трудового договору (контракту);

9) оприлюднюють офіційну звітність про отримані та використані кошти, а також перелік та вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного із заснованих ними закладів професійної освіти;

10) заохочують, преміюють та притягують до дисциплінарної відповідальності призначених керівників закладів професійної освіти;

11) здійснюють інші повноваження передбачені іншими законами України.

Стаття 51. Наглядова рада закладу професійної освіти комунальної та державної форми власності

1. Колегіальним органом управління закладом професійної освіти є наглядова рада.

2. Порядок формування наглядової ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються Законом України «Про освіту», цим Законом та установчими документами закладу професійної освіти.

3. Наглядова рада має повноваження щодо:

1) затвердження плану розвитку закладу професійної освіти;

2) нагляду за дотриманням установчих документів закладу професійної освіти;

3) участі у проведенні конкурсного відбору керівника закладу професійної освіти;

4) ініціювання проведення позапланового інституційного аудиту діяльності закладу професійної освіти (не більше одного разу впродовж терміну повноважень наглядової ради);

5) внесення подання засновнику щодо дострокового розірвання контракту з керівником закладу професійної освіти у випадках, передбачених законодавством, установчими документами закладу професійної освіти або трудовим договором (контрактом);

6) здійснення інших повноважень, визначених законом, установчими документами закладу професійної освіти.

4. Наглядова рада має право вносити засновнику закладу професійної освіти подання про призначення, заохочення або відкликання з посади керівника закладу професійної освіти з підстав, передбачених законодавством, статутом або трудовим договором (контрактом).

5. До складу наглядової ради не можуть входити здобувачі освіти та працівники закладу професійної освіти.

6. Наглядова рада реалізує інші права, визначені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Стаття 52. Громадське самоврядування в закладі професійної освіти

1. Громадське самоврядування в закладі професійної освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», цього Закону, установчих документів закладу професійної освіти.

2. У закладі професійної освіти можуть діяти:

органи самоврядування працівників закладу професійної освіти;

органи самоврядування здобувачів професійної освіти;

органи батьківського самоврядування;

інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

3. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу професійної освіти є загальні збори (конференція) колективу.

4. Загальні збори (конференція) затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку, обирають склад комісії з трудових спорів, комісії з питань охорони праці, здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.

5. Рішення загальних зборів (конференції) колективу підписуються головою на засіданні та секретарем.

6. Рішення загальних зборів колективу, прийняті у межах їх повноважень, є обов'язковими до виконання всіма працівниками закладу.

Стаття 53. Педагогічна рада закладу професійної освіти

1. Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом управління закладу професійної освіти (структурного підрозділу закладу професійної освіти), склад якого щорічно затверджується наказом керівника закладу професійної освіти.

Повноваження педагогічної ради визначаються цим Законом, статутом закладу професійної освіти та положеннями про структурні підрозділи закладів професійної освіти.

2. Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники зобов'язані брати участь у засіданнях педагогічної ради. Головою педагогічної ради є керівник закладу професійної освіти (структурного підрозділу, закладу професійної освіти).

До складу педагогічної ради можуть входити керівники виборних органів первинних профспілкових організацій (за наявності).

3. Педагогічна рада:

схвалює перспективний план розвитку та річний план роботи;

схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання;

схвалює правила внутрішнього розпорядку закладу професійної освіти, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, види академічної відповідальності педагогічних працівників та здобувачів професійної освіти за конкретні порушення академічної доброчесності, положення про забезпечення академічної доброчесності.

розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

приймає рішення щодо переведення здобувачів професійної освіти, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов'язків, а також щодо відзначення,

морального та матеріального заохочення здобувачів професійної освіти та інших учасників освітнього процесу;

розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;

може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу професійної освіти;

розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу освіти до її повноважень.

4. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом її засідання, підписуються головою та секретарем педагогічної ради.

5. Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказами керівника закладу освіти та є обов'язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу у закладі професійної освіти.

6. У суб'єктах господарювання, які не належать до комунальних та державних закладів професійної освіти повноваження педагогічної ради покладаються засновником на визначений ним орган чи особу.

Стаття 54. Органи самоврядування здобувачів освіти

1. Самоврядування здобувачів освіти у закладах професійної освіти здійснюється відповідно до законодавства у сфері освіти і науки України та положення про самоврядування здобувачів освіти в закладі професійної освіти (у разі його наявності).

2. Самоврядування здобувачів освіти здійснюється здобувачами професійної освіти безпосередньо і через органи самоврядування здобувачів освіти.

3. Здобувачі професійної освіти мають рівні права на участь в самоврядуванні здобувачів освіти, мають право вільно обирати та бути обраними в робочі органи (робочі групи), дорадчі (консультативні), виборні та інші органи самоврядування здобувачів освіти.

4. Самоврядування здобувачів освіти може здійснюватися на рівні групи, структурного підрозділу закладу професійної освіти, зокрема філії, закладу освіти.

5. Органи самоврядування здобувачів освіти створюються за ініціативою здобувачів професійної освіти.

6. Керівник закладу професійної освіти сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування здобувачів освіти.

7. Інші учасники освітнього процесу не можуть перешкоджати і втручатися в діяльність органів самоврядування здобувачів освіти.

8. Органи самоврядування здобувачів освіти мають право:

1) брати участь в обговоренні питань освітнього процесу, експериментальної та інноваційної діяльності закладу професійної освіти, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

2) проводити просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їх проведення перед керівництвом закладу освіти;

3) брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти, брати участь в опитуваннях щодо рівня задоволення якістю освітнього процесу в закладі під час інституційного аудиту;

4) захищати права та інтереси здобувачів професійної освіти;

5) вносити пропозиції до плану роботи закладу професійної освіти, змісту освітніх програм.

9. Діяльність органів самоврядування здобувачів освіти не може призводити до порушення законодавства, установчих документів закладу професійної освіти, правил внутрішнього розпорядку, прав та законних інтересів інших учасників освітнього процесу.

Стаття 55. Регіональна рада професійної освіти

1. Регіональна рада професійної освіти є консультативно-дорадчим органом, що утворюється при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях для участі у формуванні та реалізації регіональної політики у сфері професійної освіти.

2. Рада діє на підставі положення, яке розробляється органом виконавчої влади, при якому утворюється рада, на основі Типового положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Положення про раду та зміни до нього затверджуються органом виконавчої влади, при якому утворюється рада.

3. Регіональні ради професійної освіти:

1) сприяють формуванню та реалізації регіональної політики у сфері професійної освіти;

2) розробляють пропозиції щодо формування регіонального замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів на основі сформованих прогностичних показників з урахуванням пропозицій, визначених у програмах економічного та соціального розвитку регіону, розвитку регіонального ринку праці, демографічної ситуації, аналітичної інформації місцевих органів праці щодо прогностичної потреби у професіях і кваліфікаціях;

3) формують пропозиції щодо мережі закладів професійної освіти та забезпечення їх фінансування;

4) сприяють залученню вітчизняних та іноземних інвесторів, міжнародних проектів для розвитку професійної освіти регіону;

5) сприяють співпраці закладів професійної освіти регіону та зацікавлених сторін;

6) розробляють пропозиції щодо модернізації та вдосконалення системи професійної освіти кваліфікації працівників;

7) організують проведення заходів з обміну та поширення досвіду щодо удосконалення регіональних програм розвитку професійної освіти.

5. Рішення регіональних рад професійної освіти, прийняті у межах їх компетенції, обов'язкові для розгляду місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, роботодавцями, їх організаціями та об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями регіону та врахування їх при прийнятті відповідних рішень.

Стаття 56. Діяльність представників організацій роботодавців та їх об'єднань у сфері професійної освіти

1. Організації роботодавців та їх об'єднань можуть брати участь у:

1) реалізації державної політики у сфері професійної освіти, розробленні проектів законодавчих, інших нормативно-правових актів, державних/регіональних програм розвитку професійної освіти;

2) проведенні моніторингу, аналізу і прогнозуванні потреб у кваліфікованих фахівцях;

3) визначенні обсягу та напрямів професійної підготовки у закладах професійної освіти;

- 4) створенні та удосконаленні матеріально-технічної бази закладів професійної освіти, створені на їх базі сучасних навчально-практичних центрів галузевого спрямування, наданні фінансової допомоги для забезпечення діяльності та розвитку закладів професійної освіти;
- 5) розробленні стандартів професійної освіти;
- 6) проведенні оцінювання професійних кваліфікацій випускників закладів професійної освіти;
- 7) здійсненні громадського контролю за якістю професійної освіти;
- 8) забезпеченні здобувачів професійної освіти місцями для проходження виробничої практики та виробничого навчання;
- 9) працевлаштуванні випускників закладів професійної освіти;
- 10) організації стажування та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної освіти.
- 11) атестації педагогічних працівників закладу професійної освіти.

Стаття 57. Здійснення нагляду (контролю) у сфері професійної освіти

1. Державний нагляд (контроль) у сфері професійної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами, що діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що визначені Законами України «Про освіту», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та цим Законом.

2. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит, позапланові перевірки відповідно до цього Закону і у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

3. Планові заходи державного нагляду (контролю) у закладах професійної освіти не проводяться.

РОЗДІЛ VII. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Стаття 58. Фінансування професійної освіти

1. Фінансування закладів професійної освіти здійснюється за рахунок коштів:

державного бюджету;

місцевих бюджетів;

інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

2. Оплата праці педагогічних працівників державних, комунальних закладів професійної освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та коштів місцевих бюджетів відповідно до законодавства.

Додаткові виплати до основної заробітної плати можуть бути встановлені за рахунок доходів закладів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

3. Заклади професійної освіти можуть надавати платні освітні та інші послуги, пов'язані з основною діяльністю, на підставі відповідного договору, що укладається між закладом професійної освіти та іншими фізичними та юридичними особами в тому числі публічної оферти.

4. Власні надходження державних і комунальних закладів професійної освіти відповідно до рішення, прийнятого педагогічною радою закладу професійної освіти, зараховуються на спеціальні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в державному банку України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

5. Заклади професійної освіти можуть самостійно розпоряджатися власними надходженнями з метою провадження діяльності, передбаченої установчими документами.

6. Основні фонди, оборотні кошти та інше майно державних і комунальних закладів професійної освіти не може використовуватись на інші цілі, не пов'язані з статутною діяльністю, крім випадків, встановлених законодавством України.

7. Заклади професійної освіти та особи, які здійснюють їх матеріальне та (або) фінансове забезпечення, користуються податковими, митними та іншими пільгами згідно із законодавством.

8. Перелік освітніх платних послуг, які можуть надаватися закладами професійної освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Перелік інших платних послуг, що можуть надаватися відповідним закладом професійної освіти, розміри плати за послуги, встановлюються засновниками відповідних закладів з дотриманням вимог щодо послуг, визначених законодавством.

9. Здобувачам професійної освіти під час проходження практичної підготовки, за фактично виконану роботу та (або) надані послуги нараховується учнівська заробітна плата.

10. Частина учнівської заробітної плати (не більше 50 відсотків), нарахованої здобувачам професійної освіти під час проходження практичної підготовки, за фактично виконану роботу та (або) надані послуги, може спрямовуватись підприємством (установою, організацією) на рахунок закладу професійної освіти якщо це передбачено договором, для провадження його статутної діяльності

11. Для здобуття професійної освіти можуть запроваджуватися державні програми пільгового кредитування.

Стаття 59. Матеріально-технічна база і правовий режим майна закладів професійної освіти

1. Матеріально-технічна база закладів професійної освіти включає: нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло тощо; майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на об'єкти права інтелектуальної власності, зокрема інформаційні системи, об'єкти авторського права та/або суміжних прав; інші активи, передбачені законодавством.

2. Майно закріплюється за державним або комунальним закладом професійної освіти на праві оперативного управління і не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню, безоплатній передачі юридичним чи фізичним особам, крім випадків, передбачених законодавством. Розпорядження майном в інший спосіб здійснюється в межах повноважень таких закладів, у порядку та у спосіб, визначених законодавством.

3. Майно (в тому числі обладнання) державного або комунального закладу професійної освіти може бути передано в оренду фізичній та/або юридичній особі у порядку, визначеному законодавством. При цьому не підлягає передачі в оренду обладнання та майно, яке використовується для освітньої діяльності і без якого не можливе досягнення відповідного рівня компетентностей.

4. Правовий режим майна закладів професійної освіти приватної форми власності визначається відповідно до законодавства.

5. Землекористування та реалізація прав власника земельних ділянок, у тому числі набуття відповідних прав на землю, здійснюються закладами професійної освіти відповідно до Земельного кодексу України.

6. Об'єкти та майно державних і комунальних закладів професійної освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням за винятком випадків, визначених цим законом.

В окремих випадках, з метою реалізації окремих стадій освітнього процесу, за погодженням з Наглядною радою, комунальний чи державний заклад професійної освіти

може передати певні об'єкти чи майно суб'єкту господарювання за умови забезпечення ним цих стадій освітнього процесу.

Порядок забезпечення освітнього процесу з використанням орендованого майна чи об'єкту визначається договором.

7. У разі ліквідації закладів професійної освіти державної або комунальної форми власності їх кошти та майно, а також, кошти, одержані від їх реалізації, у встановленому законодавством порядку використовуються для розвитку професійної освіти.

Стаття 60. Державно-приватне партнерство у сфері професійної освіти

1. Правові основи державно-приватного партнерства (публічно-приватного) у сфері професійної освіти визначаються законодавством України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. Державно-приватне партнерство у сфері професійної освіти здійснюється на основі договорів між органами влади, що є засновниками закладів професійної освіти, та приватними партнерами.

3. Метою державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти є:
забезпечення безперервного здобуття професійних кваліфікацій впродовж життя;
розроблення професійних стандартів та стандартів освіти;
удосконалення Національної рамки кваліфікацій та розвиток Національної системи кваліфікацій;

створення та спільне фінансування сучасного освітнього простору (навчально-практичних центрів, лабораторій, майстерень тощо) закладів професійної освіти;
моніторинг професійної траєкторії випускників закладів професійної освіти;
обстеження умов працевлаштування випускників закладів професійної освіти;
здійснення заходів, спрямованих на популяризацію робітничих професій та професійну орієнтацію населення;

проведення конкурсів фахової майстерності та інших заходів;
підготовка висококваліфікованих кадрів унікальних професій;
інша діяльність з підвищення рівня підготовки кваліфікованих робітників та їх працевлаштування, яка не суперечить чинному законодавству.

РОЗДІЛ VIII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 61. Міжнародне співробітництво у сфері професійної освіти

1. Держава сприяє міжнародному співробітництву, культурному та професійному обміну (мобільності) у сфері професійної освіти і здійснює заходи щодо його розвитку в рамках двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів і угод.

2. Держава сприяє впровадженню механізму гарантування якості професійної освіти для створення необхідної взаємодовіри, гармонізації систем оцінювання якості вищої освіти України та Європейського простору професійної освіти.

3. Основними напрямками міжнародного співробітництва є:

1) участь у міжнародних проєктах та залучення експертів до модернізації системи професійної освіти;

2) поширення впровадження дуальної форми навчання у системі професійної освіти;

3) здобуття іноземними громадянами професійної освіти в Україні;

4) організація здобуття професійної освіти громадянами України за кордоном;

5) участь у програмах двостороннього та багатостороннього міжнародного обміну здобувачами професійної освіти та стажування педагогічних працівників закладів професійної освіти;

6) участь у міжнародних освітніх та наукових проєктах;

- 7) організація і участь у міжнародних конференціях, семінарах, круглих столах та інших заходах;
- 8) розроблення спільних з іноземними закладами освіти освітніх програм;
- 9) спільна видавнича діяльність.
- 10) спільне проведення науково-дослідної діяльності, обміну інформацією, що становить сферу взаємних інтересів.

Стаття 62. Міжнародна мобільність

1. Міжнародна мобільність здобувачів професійної освіти та педагогічних працівників закладів професійної освіти реалізується шляхом їх участі у програмах двостороннього та багатостороннього міжнародного обміну здобувачів професійної освіти та педагогічних працівників закладів професійної освіти.

2. За здобувачем професійної освіти, зберігається його статус та місце навчання у відповідному закладі професійної освіти України за умови продовження здобуття ними професійної освіти в Україні за однією з визначених Законом форм здобуття освіти (крім очної), зокрема шляхом оформлення індивідуального навчального плану. Такі особи зобов'язані пройти відповідно до законодавства атестацію (оцінювання результатів навчання) та/або отримання відповідного документа про освіту.

3. Участь у програмах міжнародного обміну незалежно від їх тривалості не є підставою для припинення виплати особам стипендій Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших стипендій, позбавлення відзнак (заохочень) тощо (крім випадків припинення громадянства України).

4. За педагогічними працівниками закладів професійної освіти, які беруть участь у програмах міжнародного обміну, відповідно до трудового законодавства України зберігається місце роботи у відповідному закладі освіти України. На час тимчасової відсутності працівника на відповідну посаду може бути призначена інша особа за строковим трудовим договором відповідно до законодавства.

5. Держава гарантує зарахування кредитів ECVET (Європейської системи кредитів для професійної освіти) у разі надання учнем відповідних документів, які підтверджують факт навчання за програмами мобільності.

Розділ IX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Підлягають окремому обговоренню після погодження основного тексту проекту

10.3. Формування пропозицій до Закону України «Про Національну систему кваліфікацій»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

10 грудня 2019 р.

м. Київ

№ 115-Р

*Шановна Р.О. Радкевич!
Микола І.Б. Лукішчак!
Прошу 16 грудня
надіслати пропозиції.*

10.11.2019 А.Луговний

Академіку-секретарю Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України
Н.Г. Нічкало

Академіку-секретарю Відділення вищої освіти НАПН України
П.Ю. Сауху

На виконання листа Конфедерації роботодавців України від 3 грудня 2019 р. № 318 необхідно розглянути проект Закону України «Про Національну систему кваліфікацій» та подати зауваження і пропозиції до зазначеного законопроекту (додається).

Узагальнені зауваження і пропозиції від Відділення надіслати науково-організаційному відділу до 18 грудня ц.р. на паперовому носіїві та на електронну адресу tkulishcokol@gmail.com.

Додаток: на 33 стор.

Перший віце-президент

В.І. Луговний

10.4. Пропозиції до проекту Закону України «Про національну систему кваліфікацій»

Таблиця 9

Пропозиції Інститут професійної освіти НАПН України до проекту Закону України «Про національну систему кваліфікацій»

Стаття проекту Закону «Про Національну систему кваліфікацій» у пропонованій редакції	Стаття проекту Закону «Про Національну систему кваліфікацій» зі змінами	Обґрунтування змін
Стаття 1. Визначення термінів професійна кваліфікація – це визнана кваліфікаційним центром, іншим уповноваженим суб'єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей та/або результатів навчання, що дозволяють здійснювати професійну діяльність;	Стаття 1. Визначення термінів професійна кваліфікація – визнана кваліфікаційним центром, суб'єктом освітньої діяльності, іншим уповноваженим суб'єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання), що дозволяють виконувати певний вид роботи або здійснювати професійну діяльність. професійна кваліфікація - визнана кваліфікаційним центром, суб'єктом освітньої діяльності, іншим уповноваженим суб'єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання), що дозволяють виконувати певний вид роботи або здійснювати професійну діяльність	Вартує підкреслити у визначенні, що поряд з кваліфікаційними центрами, деякі професійні кваліфікації можуть визнаватися суб'єктами освітньої діяльності. Слід у визначенні конкретизувати, що професійні кваліфікації «дозволяють виконувати певний вид роботи або здійснювати професійну діяльність». Мова про те, що особа може здобути часткову кваліфікацію, що дозволяє виконувати не професійну діяльність, а лише певні види роботи. (МЕТОДИКА розроблення професійних стандартів (Наказ Міністерства соціальної політики України 22.01.2018 № 74)
Стаття 1. Визначення термінів Не наведено терміну «Освітня кваліфікація»	Освітня кваліфікація - це визнана закладом освіти чи іншим уповноваженим суб'єктом освітньої діяльності та засвідчена відповідним документом про освіту сукупність здобутих особою результатів навчання (компетентностей). У такій редакції термін витлумачено у статті 6 проекту Закону. Освітня кваліфікація – це кваліфікація, що присуджується особі закладами освіти чи іншими суб'єктами освітньої діяльності в порядку, передбаченому законодавством у сфері освіти. Освітня підтверджуються відповідним документом.	Якщо у статті 1 «Визначення термінів» наведено термін «Професійна кваліфікація», вартує подати і визначення терміну «Освітня кваліфікація»
Стаття 1. Визначення термінів	Термін «Освітня кваліфікація» доцільно витлумачити у такій редакції: «Освітня	У Законі «Про освіту» кваліфікація взагалі визначається як «визнана уповноваженим

	кваліфікація - це визнана закладом освіти чи іншим уповноваженим суб'єктом освітньої діяльності та засвідчена відповідним документом про освіту сукупність визначених освітнім стандартом та здобутих особою результатів навчання (компетентностей).	суб'єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання)». Якщо до дефініції не ввести суттєву видову ознаку «визначених освітнім стандартом», то не зрозуміло, чим обмежується така «сукупність компетентностей»
Стаття 1. Визначення термінів кваліфікаційний рівень – рівень складності та обсягу завдань і обов'язків, що виконуються в межах певного виду професійної діяльності і потребують відповідного рівня освіти та професійних навичок;	кваліфікаційний рівень - структурна одиниця Національної рамки кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей (результатів навчання), які є характерними для кваліфікацій відповідного рівня;	ПОСТАНОВА від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» {Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 509 від 12.06.2019}
Стаття 1. Визначення термінів Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за компетентностями опис її кваліфікаційних рівнів;		
Стаття 1. Визначення термінів рамка кваліфікацій – системний, структурований набір дескрипторів її кваліфікаційних рівнів, який може використовуватися з метою розроблення, ідентифікації, співвіднесення, визнання, планування і розвитку кваліфікацій, розроблення стандартів освіти та професійних стандартів, формування систем та диференціації оплати праці, а також для інших цілей;	Чи доцільно визначити ці два поняття?	
результати навчання – знання, уміння, навички, цінності, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати;	результати навчання - знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів;	Закон України «Про освіту» (від 09.08.2019 № 38-39).
професія – сукупність подібних видів робіт/занять в межах професійної діяльності особи;	професія - сукупність подібних видів робіт/занять, що передбачає відповідну підготовку та здобуття певних кваліфікацій;	(МЕТОДИКА розроблення професійних стандартів (Наказ Міністерства

		соціальної політики України 22.01.2018 № 74)
трудова функція – інтегрований, відносно автономний набір трудових дій (операцій), що визначається характерним для нього технологічним процесом;	трудова функція - складова частина виду трудової діяльності, що являє собою інтегрований (відносно автономний) набір трудових дій, що визначається технологічним процесом та передбачає наявність компетентностей, необхідних для їх виконання;	(МЕТОДИКА розроблення професійних стандартів (Наказ Міністерства соціальної політики України 22.01.2018 № 74)
	кваліфікація повна - повний перелік компетентностей відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій, що визначені відповідним стандартом, які особа набула та здатна продемонструвати;	МЕТОДИКА розроблення професійних стандартів (Наказ Міністерства соціальної політики України 22.01.2018 № 74) Якщо є часткова кваліфікація, то логічно дати поняття «повна кваліфікація», це поняття заявлено у статті 6 цього проекту.
часткова кваліфікація – кваліфікація, яка свідчить про здобуття особою частини компетентностей та/або результатів навчання, які відповідають певному рівню Національної рамки кваліфікацій.	кваліфікація часткова - частина компетентностей відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій, що визначені відповідним стандартом, які особа набула та здатна продемонструвати;	МЕТОДИКА розроблення професійних стандартів (Наказ Міністерства соціальної політики України 22.01.2018 № 74)
Стаття 5. Структура Національної системи кваліфікацій 1. Національна система кваліфікацій складається з: кваліфікацій; професійних стандартів; стандартів оцінювання кваліфікацій; Національного реєстру кваліфікацій; рамок кваліфікацій; кваліфікаційних центрів; галузевих рад з розроблення професійних стандартів; Національного агентства кваліфікацій.	Структурні елементи Національної системи кваліфікацій, на нашу думку, мають виокремлюватися за якоюсь однією ознакою. Наприклад: «Національна система кваліфікацій складається з таких інституцій: Національного агентства кваліфікацій; галузевих рад з розроблення професійних стандартів; кваліфікаційних центрів».	У статті 1 проекту Закону задекларовано: «Національна система кваліфікацій – сукупність інституцій і правових норм, які регулюють формування і розвиток освітніх та професійних кваліфікацій, їхню відповідність потребам суспільства і ринку праці». Структура Національної системи кваліфікацій суперечить його визначенню (наприклад, кваліфікація не є ні інституцією, ні правовою нормою). Правова норма — це «формально визначене, встановлене або офіційно визнане державою і забезпечене її примусовою силою правило поведінки загального характеру, спрямоване на врегулювання суспільних відносин».
Стаття 6. Кваліфікації 2. Освітня кваліфікація - це визнана закладом освіти чи	Вилучити	Наведено у Статті 1 «Визначення термінів»

<p>іншим уповноваженим суб'єктом освітньої діяльності та засвідчена відповідним документом про освіту сукупність здобутих особою результатів навчання (компетентностей).</p> <p>3. Професійна кваліфікація - це визнана кваліфікаційним центром, іншим уповноваженим суб'єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання), що дозволяють здійснювати професійну діяльність.</p>		
<p>Стаття 8. Професійні стандарти</p> <p>1. Порядок розроблення, затвердження та перегляду професійних стандартів затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національним агентством кваліфікацій.</p>	<p>Професійний стандарт вважається таким, що введений в дію, з моменту його внесення до Реєстру професійних стандартів.</p>	<p>КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 31 травня 2017 р. № 373 Про затвердження Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів</p>
<p>Стаття 9. Стандарти оцінювання кваліфікацій</p> <p>Стандарт оцінювання кваліфікацій – це затвердені в установленому порядку загальні вимоги до процедури оцінювання результатів навчання (компетентностей) для присудження повної або часткової кваліфікації.</p>	<p>Стаття 9. Стандарти оцінювання кваліфікацій</p> <p>Стандарт оцінювання кваліфікацій – це затвердені в установленому порядку загальні вимоги до процедури оцінювання стандартизованих (унормованих, визначених та ін.) результатів навчання (компетентостей) для присудження особі повної або часткової кваліфікації.</p>	<p>Словник української мови витлумачує поняття «процедура» як «Офіційно встановлений чи узвичаєний порядок здійснення, виконання або оформлення чого-небудь». Природно, стандарт має встановлювати не тільки порядок, а й певну сукупність компетентностей (результатів навчання), за якими присуджується кваліфікація. Вартує також додати «присудження особі»</p>
<p>Стаття 11. Рамки кваліфікацій</p>		<p>Врахувати положення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»</p> <p>СТ. 35. НРК формується у відповідності до ЄРК. Кількість кваліфікаційних рівнів НРК відповідає кількості рівнів ЄРК</p>
<p>Стаття 14. Повноваження Кабінету Міністрів України</p> <p>затверджує порядок розроблення кваліфікацій;</p>	<p>Вилучити</p>	<p>Зрозуміло, що кваліфікації не можуть розроблятися. Можлива технічна помилка, може щось пропущено.</p>

Стаття 15. Національне агентство кваліфікацій координує розроблення професійних стандартів, стандартів оцінювання; бере участь у розробленні стандартів освіти;	Стаття 15. Національне агентство кваліфікацій координує розроблення професійних стандартів, стандартів освіти та стандартів оцінювання;	Національне агентство кваліфікацій має опікуватися створенням системи кваліфікаційних стандартів – освітніх, професійних, стандартів оцінювання. Не логічно, на нашу думку, координувати розроблення одних стандартів і брати участь у розробленні інших.
Стаття 20. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення і Національного агентства кваліфікацій	і - вилучити	

10.5. Експертна діяльність в робочій групі Державної служби якості освіти України щодо роботи над проектом орієнтовних критеріїв, індикаторів та інструментарію для самооцінювання освітніх і управлінських процесів

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від «11» грудня 2019 р.

Київ

№ 11/19-а

Про утворення робочої групи

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 67 Закону України «Про освіту», підпункту 3 пункту 4 Положення про Державну службу якості освіти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 168, з метою розроблення проєкту рекомендацій закладам професійної (професійно-технічної) освіти щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти

НАКАЗУЮ:

1. Утворити робочу групу з розроблення проєкту рекомендацій закладам професійної (професійно-технічної) освіти щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі – робоча група) у складі згідно з додатком.

2. Робочій групі до 20 грудня 2019 року розробити проєкт рекомендацій закладам професійної (професійно-технічної) освіти щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

3. Департаменту інституційного аудиту (ВЕРГУН Ю. В.) забезпечити подання розробленого робочою групою проєкту рекомендацій закладам професійної (професійно-технічної) освіти щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти на затвердження Голові Державної служби якості освіти до 27 грудня 2019 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови БОИДАР А. В.

Голова

Руслан ГУРАК

Склад робочої групи
з розроблення рекомендацій закладам професійної (професійно-технічної)
освіти щодо організації та функціонування внутрішньої системи
забезпечення якості освіти

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Посада
1	Вергун Юрій Валерійович	директор департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти України, <i>керівник робочої групи</i>
2	Петрунчак Катерина Вікторівна	начальник управління роботи із закладами професійно-технічної та позашкільної освіти департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти України, <i>заступник керівника робочої групи</i>
3	Постернак Сергій Васильович	заступник начальника управління – начальник відділу роботи із закладами професійно-технічної освіти управління роботи із закладами професійно-технічної та позашкільної освіти департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти, <i>секретар робочої групи</i>
4	Варакін Микола Вікторович	головний спеціаліст відділу роботи із закладами професійно-технічної освіти управління роботи із закладами професійно-технічної та позашкільної освіти департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти
5	Ганущак Віталія Василівна	головний спеціаліст відділу роботи із закладами професійно-технічної освіти управління роботи із закладами професійно-технічної та позашкільної освіти департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти
6	Гріненко Віктор Володимирович	директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернігівській області (<i>за згодою</i>)

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Посада
7	Деревлюк Вікторія Володимирівна	заступник директора з навчально-виробничої роботи Вищого професійного училища № 25 м. Києва <i>(за згодою)</i>
8	Зайда Тетяна Миколаївна	методист Державного навчального закладу «Професійний ліцей м. Українки» <i>(за згодою)</i>
9	Карбишева Вікторія Отгівна	керівник експертної групи з питань змісту та забезпечення якості освіти директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України <i>(за згодою)</i>
10	Кравець Юрій Іванович	державний експерт експертної групи з питань управління та державно-приватного партнерства директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України <i>(за згодою)</i>
11	Кравець Світлана Григорівна	старший науковий співробітник лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук <i>(за згодою)</i>
12	Лужанська Галина Володимирівна	заступник директора з навчально-виробничої роботи Державного навчального закладу «Білоцерківське професійно-технічне училище імені П. Р. Поповича» <i>(за згодою)</i>
13	Паржницький Віктор Валентинович	начальник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» <i>(за згодою)</i>
14	Пилоченко Тетяна Іванівна	головний спеціаліст відділу роботи із закладами професійно-технічної освіти управління роботи із закладами професійно-технічної та позашкільної освіти департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Посада
15	Стецюк Андрій Олексійович	директор Державного професійно-технічного навчального закладу «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту» <i>(за згодою)</i>
16	Тарасюк Анатолій Петрович	перший проректор з науково-педагогічної роботи Української інженерно-педагогічної академії <i>(за згодою)</i>
17	Юрченко Тетяна Володимирівна	методист Державного професійно-технічного навчального закладу «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти» <i>(за згодою)</i>
18	Яценкова Єлизавета Іллівна	методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області <i>(за згодою)</i>

Директор департаменту
інституційного аудиту

Юрій ВЕРГУН

10.6. Діяльність робочої групи щодо розроблення законодавчих ініціатив із забезпечення функціонування корпоративних закладів освіти при Комітеті Верховної ради з питань науки, освіти та інновацій

Рішення до Протоколу №107 від 05 жовтня 2022 року
<https://kno.rada.gov.ua/uploads/documents/38406.pdf>

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ

Р І Ш Е Н Н Я

До протоколу № 107
від 05 жовтня 2022 року

**Про створення робочої групи
з напрацювання ініціатив із нормативно-правового забезпечення
функціонування корпоративних закладів освіти**

На виконання Рішення Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій від 18.07.2022 року (протокол № 103) про створення при Комітеті Робочої групи з напрацювання ініціатив із нормативно-правового забезпечення функціонування корпоративних закладів освіти (пункт 3 Рішення Комітету) **Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій вирішив:**

1. Затвердити персональний склад Робочої групи з напрацювання ініціатив із нормативно-правового забезпечення функціонування корпоративних закладів освіти в такому складі:

1) Колебошин Сергій Валерійович - керівник робочої групи, народний депутат України, Заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

2) Піпа Наталія Романівна - народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Секретар Комітету з питань освіти, науки та інновацій.

3) Воронов Володимир Анатолійович - народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Голова підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти.

4) Гришина Юлія Миколаївна - народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Голова підкомітету з питань вищої освіти.

31) Бородієнко Олександра Володимирівна - доцент, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу забезпечення якості вищої освіти Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України.

4

32) Іванова Валентина Василівна - професор кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу освіти "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України.

33) Калініна Людмила Миколаївна - професор, учений секретар Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

34) Колеснікова Олена Валеріївна - заступник виконавчого директора Федерації металургів України.

35) Кравець Світлана Григорівна - завідувач лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України.

36) Скиба Микола Володимирович - експерт напрямку "Освіта" Українського інституту майбутнього.

37) Падалка Костянтин Вікторович - координатор Бізнес асоціації закладів освіти ГО "Батьківська спілка".

38) Стоєцький Володимир - представник ГО "Батьківська спілка", власник міжнародної мережі шкіл "Inventor".

39) Підгорний Богдан Мечеславович - головний спеціаліст експертної групи з медичної науки Директорату медичних кадрів, освіти і науки Міністерства охорони здоров'я України.

40) Полторацький Олексій Володимирович - директор Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

41) Осипенко Жанна Жоржівна - Заступник Голови Київської обласної державної (військової) адміністрації.

42) Фіданян Олена Григорівна - директор Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Київської міської державної адміністрації.

43) Куценко Тетяна Миколаївна - представник Асоціації міст України.

2. Вважати, що склад робочої групи може бути доповнений за поданням народних депутатів України - членів Комітету з питань освіти, науки та інновацій.

Голова Комітету

Сергій БАБАК

10.7. Участь в Робочій групі щодо нормативно-правового забезпечення функціонування корпоративних закладів освіти

Інформація про участь:
https://kno.rada.gov.ua/news/ZP_rezalt_pidkom/76006.html

Інформація та напрацювання для подальшої роботи щодо розроблення законодавчих ініціатив із забезпечення функціонування корпоративних закладів освіти (14 вересня 2022 р.)

Інститут професійної освіти НАПН України, Кравець Світлана Григорівна, старший науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійного навчання, кандидат педагогічних наук, старший дослідник

1. Підтримуємо позицію щодо розподілу членів робочої групи на підгрупи щодо вивчення проблематики функціонування корпоративних закладів освіти у різних освітніх системах (повна загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта, вища освіта та ін.), оскільки специфіка партнерства буде різнитися метою заінтересованих сторін.

2. Долучаємося до роботи над напрацюванням законодавчих ініціатив із забезпечення функціонування корпоративних закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

3. Для формування законодавчих ініціатив щодо функціонування корпоративних закладів П(ПТ)О, варто ознайомитися із відповідними статтями з цього питання, які вкладені до проєкту Закону України «Про професійну освіту», а також змінами, що вносяться відповідними державними структурами до Закону України «Про державно-приватне партнерство» у частині освіти. У Законі України «Про державно-приватне партнерство» освіту варто залишити, однак зазначити, що ДПП у освіті здійснюється відповідно до освітнього законодавства (для кожної освітньої системи воно буде різнитися специфікою мети, розвитку, кінцевого результату тощо).

4. На основі аналізу перспективних змін вбачатимемо необхідність: 1) щодо доповнення, виокремлення корпоративних закладів як окремого типу, чіткий порядок чи процедуру їх створення для кожної освітньої системи; 2) розроблення першочергових після Закону нормативних документів (Постанов, розпоряджень, положень, концепцій тощо) для розвитку й функціонування корпоративних закладів П(ПТ)О на засадах співпраці (ДПП, соціального партнерства, взаємодії) із ринком праці.

5. В Інституті професійної освіти у січні 2022 р. розпочато наукове дослідження «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» (Номер держреєстрації: 0122U000539, строки дослідження: 2022-2024).

Відповідно до завдань дослідження опрацьовано нормативно-правове забезпечення розвитку ДПП у сфері П(ПТ)О (<https://jrnl.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/723>); проаналізовано регіональні особливості європейської системи ДПП у сфері П(ПТ)О (<https://jrnl.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/717>); визначено економічні передумови запровадження ДПП у сфері П(ПТ)О (<https://jrnl.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/719>); уточнено сутність поняття «державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» та охарактеризовано основні етапи створення та функціонування проєктів державно-приватного партнерства (<https://jrnl.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/716>); підготовлено рукопис термінологічного словника з проблематики дослідження.

У ході проведення дослідження, а також за підсумками роботи науково-практичних вебінарів (<https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1546-derzhavnopryvatne-partnerstvo-u-rozvytku-profesiynoyi-osvity-zarubizhnyy-dosvid>), з'ясовано, що чинне законодавство та стан розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти потребує оновлення, з урахуванням результатів дослідження інноваційних моделей та кращих практик розвитку державно-приватного партнерства в сфері професійної освіти і навчання у зарубіжних країнах.

У зарубіжних країнах ДПП у сфері професійної освіти іноді засновується на основі неформальних партнерських відносин, однак з консеційними процесами, і буває трьох видів: 1) розвивається з урахуванням існуючої політики у сфері професійної освіти на федеральному та місцевому рівнях, розвитку дуальної системи освіти, інтеграції державної системи професійної освіти з ринком праці приватного сектора. Держава фінансує державні заклади професійної освіти, а приватний капітал бере участь у фінансуванні учнівства на робочому місці (Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Франція, Швеція, Ізраїль та ін. Зокрема в Німеччині); ресурсорієнтований, що характеризується наявністю інвестиційного клімату, достовірних баз даних, довірчих відносин та зорієнтоване на зростання рівня фінансування професійної освіти й збільшення, необхідних для ринку праці освітніх програм, людських ресурсів, інфраструктури тощо (Бельгія та Австрія); 3) зорієнтований на розвиток взаємодії закладів професійної освіти з ринком праці з метою вдосконалення знань, навичок, компетентностей, професійних кваліфікацій (Італія).

Означені види партнерства модифікують і моделі освіти, особливості яких визначено у аналітичних матеріалах (Професійна (професійно-технічна) освіта України в контексті євроінтеграційних процесів (порівняльний аналіз із країнами Європейського Союзу) : науково-аналітичні матеріали / В. О. Радкевич, О. В. Бородієнко, С. Г. Кравець ; НАПН України, Інститут професійно-технічної освіти. – Київ: ТОВ «ТРОПЕА», 2021. – 32 с. <https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1336-profesiina-profesiinotekhnichna-osvita-ukrainy-v-konteksti-ievrointehratsiinykh-protsesiv>).

У цьому ж виданні проаналізовані сучасні типи закладів професійної освіти в країнах Європейського Союзу та в Україні.

Означений досвід є основою для запровадження гнучких моделей партнерства у сфері П(ПТ)О в Україні, які б передбачали створення та функціонування нових типів закладів освіти, у тому числі й корпоративних.

6. Розвиток ДПП у сфері П(ПТ)О в Україні ґрунтується на соціальному партнерстві через взаємодію з роботодавцями, роботу регіональних/наглядових рад професійної освіти, організацію дуального навчання, створення навчально-практичних центрів, оновлення матеріально-технічної бази тощо. У цих процесах домінуюча роль належить освіті. Варто закласти механізми більш активного залучення ринку до партнерства з освітою, на що й спрямована Концепція «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року (2019) та відповідно План заходів на 2020-2027 роки (2020) із її запровадження.

7. Реформи у системі П(ПТ)О щодо оптимізації мережі ЗП(ПТ)О є неминучими, що болісно сприймається окремими закладами. Улагодження цих питань у малокомплектних закладах П(ПТ)О можливе за рахунок інвестування ринку у розвиток корпоративного закладу П(ПТ)О з урахуванням потреби кваліфікованих робітників у регіоні.

В Інституті професійної освіти НАПН України проведено моніторингові дослідження закладів фахової передвищої освіти та закладів П(ПТ)О, що дає змогу визначити можливості створення корпоративних закладів з урахуванням їх доцільності в регіоні.

10.8. Участь у роботі експертної комісії з професій, сфери послуг, харчової промисловості та туристичної діяльності

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22 01 20 21 р.

м. Київ

№ 95

Про утворення предметних
(галузевих) експертних
комісій та експертних груп

Відповідно до пунктів 6 та 11 розділу II Порядку надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2020 року № 931, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 11 листопада 2020 року за № 1119/35402, пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 04 грудня 2020 року № 1512 «Про організацію роботи з надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам», ураховуючи лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 19 січня 2021 року № 22.1/10-80, та з метою проведення експертизи об'єктів грифування та прийняття рішень щодо рекомендацій для використання їх в освітньому процесі

НАКАЗУЮ:

1. Утворити предметні (галузеві) експертні комісії та експертні групи, затвердивши їх склад, що додається.

2. Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти (Осмоловський А.), Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» (Баженков С.) забезпечити розміщення цього наказу на вебсайтах Міністерства освіти і науки України та Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» відповідно.

3. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» (Баженков С.):

1) організаційно забезпечити діяльність предметних (галузевих) експертних комісій та експертних груп;

2) провести організаційні засідання предметних (галузевих) експертних комісій у період з 29 січня по 09 лютого 2021 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рогову В.

Міністр

Сергій ШКАРЛЕТ

**29. ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З ПРОФЕСІЙ ТОРГІВЛІ, СФЕРИ ПОСЛУГ,
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

№	ПІБ	Місце роботи, посада
1	Висоцька Людмила Євгенівна (голова комісії)	Державний навчальний заклад «Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування», директор, викладач-методист, кандидат педагогічних наук (за згодою)
2	Гармаш Людмила Миколаївна (заступник голови)	Директорат професійної освіти Міністерства освіти і науки України, начальник відділу змісту освіти та організації освітнього процесу Головного управління професійної освіти
3	Онопрієнко Людмила Михайлівна (відповідальний секретар)	Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», відділ науково-методичного забезпечення професійної освіти, науковий співробітник
4	В'юник Ольга Володимирівна	Центральноукраїнський національний технічний університет, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, кандидат економічних наук (за згодою)
5	Дахно Ольга Миколаївна	Державний професійно-технічний навчальний заклад «Київське вище професійне училище водного транспорту», викладач (за згодою)
6	Кравець Світлана Григорівна,	Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук (за згодою)
7	Куба Олена Миколаївна	Державний навчальний заклад «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу», викладач (за згодою)
8	Масліч Світлана Володимирівна	Державний професійно-технічний навчальний заклад «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг», методист, кандидат педагогічних наук (за згодою)
9	Маховка Вікторія Михайлівна	Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», доцент кафедри міжнародних економічних відносин та туризму, кандидат економічних наук(за згодою)
10	Пищик Олена Василівна	Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернігівський центр професійно-технічної освіти», заступник директора, викладач-методист, кандидат педагогічних наук (за згодою)
11	Порубенська Жанна Федорівна	Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва, викладач (за згодою)
12	Рожкова Олена Євгенівна	Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Рівненській області, методист (за згодою)
13	Склярчук Наталія Степанівна	Львівське вище професійне училище харчових технологій, директор (за згодою)
14	Хомюк Ганна Іванівна	Державний навчальний заклад «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг», викладач-методист (за згодою)
15	Шейко Оксана Сергіївна	Державний навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу», викладач (за згодою)

10.9. Участь у роботі конкурсної комісії з відбору підручників (посібників) для здобувачів П(ПТ)О

Участь засвідчено листом ІМЗО на виконання наказу МОН України №796 від 15.06.20 р.

22.06.2020

Кононенко А.І.
Кравець С.Г.
Трушковський В.О.
Білоус І.В.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»
вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-14

№ 22.06.2020 № 22.1/10-1270

На № _____ від _____

Директору Інституту професійно-технічної освіти НАПН України,
доктору педагогічних наук, професору,
дійсному члену НАПН України
Радкевич В. О.

Щодо участі в Конкурсній комісії з відбору підручників (посібників) для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти

Шановна Валентино Олександрівно!

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 15.06.2020 р. № 796 «Про проведення конкурсного відбору підручників та посібників для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти у 2020 році» 25 червня та 2 липня 2020 року відбудуться засідання Конкурсної комісії з відбору підручників (посібників) для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти.

Просимо сприяти участі у роботі Конкурсної комісії:

- Гоменюка Дмитра Васильовича, директора Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України;
- Кононенка Андрія Геннадійовича, наукового співробітника лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України;
- Кравець Світлани Григорівни, старшого наукового співробітника лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Початок роботи об 11-00.
Місце проведення: місто Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», кім. 305.

З повагою,
в. о. директора *Трушковський* Костянтин ТРУШКОВСЬКИЙ

Онопрісько Л. М.
2482169

10.10. Участь у роботі науково-методичної ради Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

Участь засвідчено наказом НМК ПТО у м. Києві №25 від 23.09.22 р.

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІNET
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У М. КИЄВІ
НАКАЗ

23 вересня 2022

Київ

№ 25

Про утворення та затвердження складу
Науково-методичної ради
Навчально-методичного кабінету
професійно-технічної освіти у м. Києві

З метою організації, координації, вивчення стану науково-методичної діяльності, що спрямована на підвищення якості освітнього процесу, рівня фахової та професійної майстерності педагогічних працівників, пошуку нових сучасних форм, методів, моделей організації освітнього процесу та поширення кращого педагогічного досвіду

НАКАЗУЮ:

1. Утворити та затвердити склад Науково-методичної ради Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві, що додається (додаток).
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ директора НМК ПТО у м. Києві «Про склад Науково-методичної Ради Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві» від 15.02.2021 № 19.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Микола НАТЕСА

Заступник директора
з методичної роботи

(підпис) Ірина ПАВЛЮК
23 вересня 2022
(дата візування)

Додаток
до наказу НМК ПТО у м. Києві
від 23 березня 2022 № 25

**СКЛАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У М. КИЄВІ**

НАТЕСА Микола Григорович	директор Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, голова Науково-методичної ради
ЯЛАНСЬКА Марина Миколаївна	методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві, спеціаліст вищої категорії, секретар Науково-методичної ради
АВРАМЧУК Віра Анатоліївна	методист НМК ПТО у м. Києві, спеціаліст вищої категорії, старший викладач
БОНДАРЕВА Олена Миколаївна	методист НМК ПТО у м. Києві, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
ВАЛЬЧУК Марія Петрівна	методист НМК ПТО у м. Києві, спеціаліст вищої категорії
ДЕРЕВЛЮК Вікторія Вікторівна	директор Вищого професійного училища № 25 м. Києва, спеціаліст першої категорії (за згодою)
ГОМЕНЮК Дмитро Васильович	директор Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук (за згодою)
КРАВЕЦЬ Світлана Григорівна	кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України, старший дослідник (за згодою)
КУР'ЯЗОВ Рустам Алімбаєвич	майстер виробничого навчання Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, «майстер виробничого навчання I категорії», Заслужений працівник освіти України (за згодою)
ПАВЛЮК Ірина Михайлівна	заступник директора Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві,